

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Carolina Correa

**AUTOFIÇÃO SENSORIAL:
Procedimentos de criações autoficcionais a partir da memória**

**Belo Horizonte
2024**

Carolina Correa

AUTOFICÇÃO SENSORIAL:

Procedimentos de criações autoficcionais a partir da memória

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música.

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da dimensão artística

Orientador (a): Prof. Dr. Loque Arcanjo

Coorientador (a): Prof^a Dra. Janaína Leite

**Belo Horizonte
2024**

C824a	<p>Correa, Carolina</p> <p>Autoficção Sensorial: Procedimentos de criações autoficcionais a partir da memória / Carolina Correa. _ Belo Horizonte, 2024.</p> <p>177 f. : il. , color. ; 31 cm.</p> <p>Orientação: Prof. Dr. Loque Arcanjo Co-orientação: Profa. Dra. Janaina Leite</p> <p>Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.</p> <p>1. Teatro. 2. Performance. 3. Memória. 4. Autoficção. I. Arcanjo, Loque, Prof. Dr. II. Leite, Janaína, Prof^a. Dr^a. III. Universidade do Estado de Minas Gerais. <u>Programa de Pós Graduação em Artes</u>. IV. Título.</p> <p>CDU: 792.9</p>
-------	--

**AUTOFICÇÃO SENSORIAL:
Procedimentos de criações autoficcionais a partir da memória**

Dissertação apresentada à Universidade do Estado de Minas Gerais, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Artes, área de concentração em Artes/Música, para a obtenção do título de Mestre.

Aprovada em ___ de ___ de 2024.

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Membro da Banca – Sigla da Instituição onde atua

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Membro da Banca – Sigla da Instituição onde atua

Prof(a). Dr(a). Nome Completo do Orientador
Orientador(a)

Nenhuma memória é completa ou fiável. As lembranças são histórias que contamos a nós mesmos, nas quais se misturam, sabemos bem disso hoje, falsas lembranças, lembranças encobridoras, lembranças truncadas ou remanejadas segundo as necessidades da causa. [...] Cada escritor de hoje deve encontrar, ou antes, inventar sua própria escrita dessa nova percepção de si que é a nossa. De todo modo, reinventamos nossa vida quando a rememoramos.

(DOUBROVSKY, 2014, p. 121-124)

Dedico esta dissertação ao meu avô João Feliciano Ribeiro

AGRADECIMENTOS

Esta dissertação de mestrado é a realização de uma profundidade de tempo e desejo de uma trajetória. Palavras e palavras sentidas. Nesta vereda, algumas pessoas foram essenciais e a elas dedico meus agradecimentos: Primeiro à minha filha Lira, que compreendeu a ausência nos recortes do nosso tempo e me deu todo incentivo necessário para que eu continuasse minha jornada a despeito das adversidades; ao meu orientador e professor Loque Arcanjo e à minha coorientadora, professora Janaina Leite, pela cordialidade, compreensão, ensinamentos e, principalmente, paciência. À minha mãe Graça e ao meu pai Dilermando, pela vida, pela dedicação, pelo cuidado, incentivo e amor incondicionais. Ao Alexandre Brasil, meu companheiro e incentivador de devaneios, pelo amor e pelos churrascos e bicicletas que nutriram tanto um corpo taurino quanto uma mente repleta de palavras. Um agradecimento mais que especial à Mariana Nascimento e ao Ensaio Aberto que foram essenciais para a manutenção da minha sanidade. Obrigada pela confiança muito além do que considere possível. Às professoras Walmeri Ribeiro e Juliana Mafra que participaram da banca de qualificação da dissertação, pelas valiosas considerações e pela generosidade de cada uma de vocês. Aos amigos e irmãos que compreenderam a minha falta. Às queridas amigas Lis de Castro, Celma Villela e Thembi Rosa pelo grande apoio e à leitura enquanto não pude enxergar. Valéria Braga, Ludmilla Albernaz, Mariana Di Salvio e Fafate Costa pela escuta acolhedora. Às O(S)TRAS pelas inspirações e novos projetos. Às amigas Ana Régis e Mariana Falcão que, juntas, compartilhamos apoio através de memes salvadores. Por fim, a todos que contribuíram incentivando e valorizando, muito obrigada, vocês não fazem ideia de como as trocas, as palavras e os gestos são importantes no momento de escritura de uma dissertação!

RESUMO

A presente dissertação explora a intersecção entre autoficção e performance artística, com ênfase na importância da sensorialidade nas criações performáticas, dentro de meu trabalho autoral. O estudo inicia com uma discussão sobre o conceito de autoficção, destacando as contribuições de Serge Doubrovsky, que cunhou o termo, e a análise da obra “A Poética do Devaneio” de Gaston Bachelard. A pesquisa, então, explora o trabalho de Enrique Vargas no “Teatro de los Sentidos”, que exemplifica a fusão entre autoficção e experiência sensorial, tecendo uma interface entre as potencialidades da memória e imaginação, elucidadas em Bachelard, e da autoficcionalidade, trabalhadas em Doubrovsky. A dissertação avança ao discutir a criatividade sensorial na performance artística, integrando conceitos de Lygia Clark, Patrícia Leonardelli, Vivi Tellas e Diana Taylor, entre outros, e enfatizando a autoficção enquanto meio de desconstruir estruturas convencionais da criação cênica, propondo novas formas de representação ancoradas em experiências sensoriais e destacando, em meus processos e procedimentos de criação, o impacto dessas práticas na construção de identidades individuais e coletivas.

Palavras-chave: Teatro; performance; memória; autoficção.

ABSTRACT

This thesis explores the intersection between auto-fictionality and artistic performance, emphasizing the importance of sensoriality in performative creations. The study begins with a discussion on the concept of autofiction, highlighting the contributions of Serge Doubrovsky, who coined the term, and delving into Gaston Bachelard's "The Poetics of Reverie". The research then examines the work of Enrique Vargas in the "Theatre of the Senses", exemplifying the fusion between autofiction and sensory experience, weaving an interface between the potentialities of memory and imagination, elucidated in Bachelard, and autofiction, as worked on by Doubrovsky. The thesis progresses to discuss sensorial creativity in artistic performance, integrating concepts from Lygia Clark, Patrícia Leonardelli, Vivi Tellas and Diana Taylor, emphasizing autofiction as a means to deconstruct conventional structures of scenic creation, proposing new forms of representation anchored in sensory experiences, and highlighting the impact of these practices in constructing individual and collective identities.

Keywords: Theater; performance; memory; autofiction.

LISTA DE IMAGENS

FIGURA 01 – Sede do “Teatro de los Sentidos”, Barcelona	30
FIGURA 02 - Enrique Vargas “Teatro de los Sentidos”	32
FIGURA 03 - Enrique Vargas e Carolina Correa - “Teatro de los Sentidos”	33
FIGURA 04 - “MAMADA”	58
FIGURA 05 - “GRAVIDANZA”	60
FIGURA 06 - “Carolina, de Lorca”	65
FIGURA 07 - “Carolina, de Lorca”	66
FIGURA 08 - “Carolina, de Lorca”	66
FIGURA 09 - “TROMBO”	71
FIGURA 10 - “TROMBO”	72
FIGURA 11 - “TROMBO.....	73
FIGURA 12 - “TELARAÑA”	84
FIGURA 13 - “999”	96
FIGURA 14 - “999”	97
FIGURA 15 - “ensaio ANA”	101
FIGURA 16 - “ANA”	105

SUMÁRIO

RESUMO.....	7
ABSTRACT	8
LISTA DE IMAGENS	9
1. INTRODUÇÃO	12
1.1 Aspectos da autoficção e seus entrelaçamentos no “Teatro de los Sentidos”	14
1.2. Maternidade e autoficção na performance artística	15
1.3. Criatividade sensorial e autoficção em performance artística	16
1.4. A integração entre autoficção e sensorialidade na performance artística: perspectivas futuras.....	17
2. ASPECTOS DA AUTOFICÇÃO NA LITERATURA E NA CENA.....	18
2.1. “Teatro de los Sentidos” - conceituação	29
2.2. Minha autoficção	38
3. PULSO INICIAL.....	43
3.1. “MAMADA”, “GRAVIDANZA” e “Carolina, de Lorca”: percursos performáticos	43
3.2. Descrição dos movimentos	53
3.3. “TROMBO”	67
4. CRIAÇÕES A PARTIR DO SENSORIAL.....	80
4.1. “TELARAÑA”	83
4.2. “999”	90
4.3. “ANA”	97
4.3.1 A direção.....	100
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	107
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	112

1. INTRODUÇÃO

A autoficção enquanto conceito que embaralha as categorias de autobiografia e ficção de maneira paradoxal - já que juntam, numa mesma palavra, ideias antagônicas (Figueiredo, 2010) -, tem como premissa a exploração das fronteiras entre o real e o fictício a fim de fazer emergir criações, sejam ela literárias, teatrais ou performáticas. A partir desse conceito, o autor utiliza elementos autobiográficos como ponto de partida para suas obras, entrelaçando-os com elementos ficcionais para criar uma narrativa híbrida e pessoal.

A autoficção permite ao autor explorar suas próprias vivências, memórias e emoções de maneira mais livre e subjetiva, ultrapassando as limitações da narrativa tradicional e oferecendo, assim, uma janela para a complexidade da existência humana, que revela experiências profundas e, muitas vezes, ocultas. Contudo, embora esse conceito parta da premissa de explorar o potencial da narrativa pessoal, a abordagem convencional – assim como proposta no campo literário - geralmente se concentra na mescla de elementos autobiográficos e ficcionais, explorando a relação entre autor e narrador, a busca pela verdade e a desconstrução dos limites entre realidade e ficção. Essa abordagem valoriza a subjetividade do autor e a construção de uma narrativa pessoal, mas nem sempre leva em consideração a dimensão sensorial e a experiência estética do leitor.

É nesse contexto que o “Teatro de los Sentidos” (TDLS), concebido por Enrique Vargas, surge como uma abordagem artística que visa despertar as experiências sensoriais do espectador, ampliando as fronteiras da criação. O TDLS propõe uma experiência artística baseada na estimulação dos sentidos, transcendendo os limites do teatro convencional. Essa abordagem busca criar um ambiente imersivo que desperta sensações, emoções e memórias sensoriais no espectador, por meio de estímulos táteis, olfativos, sonoros e visuais. Ao explorar a dimensão sensorial da experiência humana, o TDLS estabelece uma conexão profunda entre o público e a obra, levando-o a explorar novas perspectivas e a reconectar-se com suas próprias vivências sensoriais.

A mescla entre a autoficção e o TDLS representa um campo de pesquisa que explora as fronteiras entre a criação literária e cênica, bem como a experiência sensorial do público. Dessa forma, a presente dissertação - fruto de um longo percurso de pesquisa e investigação não só dos conceitos relacionados à autoficção e aos códigos sensoriais,

mas sim, de como esses elementos estão aglutinados em meus trabalhos autorais - não apenas aborda os conceitos teóricos, mas também apresenta uma análise prática das performances realizadas, incluindo descrições detalhadas, imagens e, quando possível, vídeos e outros materiais audiovisuais. Assim, busco desvelar, tomando como principal objeto de análise os trabalhos autorais que desenvolvi sob os conceitos mencionados, como o estudo da aplicação de metodologias que atrelam os conceitos da autoficção às práticas performáticas pode ampliar as possibilidades de criação e direção da performance cênica autoficcional. Paralelamente a isso, analiso minha experiência cênica de modo a ratificar as possibilidades criativas que emergem do trabalho com os códigos sensoriais a partir do processo de autoficcionalização. Dessa forma, o presente texto consiste em avaliar como a mescla entre conceitos e práticas sensoriais, juntamente à “escrita de si”, podem enriquecer o material criativo.

Para conduzir a pesquisa, empreendi uma abordagem que envolveu a investigação do “Teatro de los Sentidos”, de Enrique Vargas, como uma prática cênica que congloba a autoficção, bem como explorei os conceitos de autoficção e autobiografia desenvolvidos por Doubrovsky (2010) e Lejeune (1993). Complementarmente, aproximei-me da pesquisa acerca da “Poética do Devaneio”, de Bachelard (2009), visto que esse autor se debruça sobre a memória e a infância em uma perspectiva sensorial, prisma este que é indissociável às minhas criações performáticas.

Além disso, dediquei-me, inicialmente, à revisão conceitual do “Teatro de los Sentidos”, por compreender que a proposta se vale de códigos sensoriais, também denominados elemento sensoriais, como catalisadores de práticas cênicas que permitem explorar as experiências subjetivas de forma direta e única, através da integração entre estímulos sensoriais e ferramentas narrativas. Assim, o resultado promove uma imersão ainda mais profunda na autoficção criada, não somente em um âmbito individual, mas também, em consonância com o público participante na cena ou performance. Logo, a partir da interface “Teatro de los Sentidos” e a autoficção, articula-se uma perspectiva acerca da criação de um roteiro cênico/performático autoral, que adentra nos elementos narrativos autobiográficos e pavimenta um caminho em relação à criação performática.

O corpus desta pesquisa foi elaborado a partir da seleção de trabalhos de investigação autoficcional, os quais concatenam elementos da memória, aspectos sensoriais e autobiográficos. As performances, cenas, vídeos e fotografias aqui expostas possuem, enquanto característica em comum, o movimento de expansão que abrange as

múltiplas figuras da cena - tanto o performer quanto o público - de maneira a congregá-los em uma experiência coletiva e imersiva. Ao debruçar-me sobre a natureza desses trabalhos e os elementos que os compõem, analiso, também, como a interação entre a escrita de si, a memória e os elementos sensoriais podem promover uma abordagem mais ampla e profunda da construção ficcional na cena, explorando as múltiplas possibilidades narrativas.

1.1 Aspectos da autoficção e seus entrelaçamentos no “Teatro de los Sentidos”

O início desta jornada é demarcado pela abordagem do conceito de “autoficção” na literatura e em outras formas de arte, destacando Serge Doubrovsky como principal responsável pela criação do termo que, em contraponto à autobiografia tradicional do século XX, elucida a já existente mistura de eventos factuais e ficção em uma narrativa. Por sua vez, Kelley B. Duarte (2010) expande esse conceito, desenhando a importância da autoficcionalidade também em um cenário terapêutico por possibilitar a criação de espaços pós-traumáticos que viabilizam a reinvenção das experiências pessoais. Essa perspectiva é essencial no que se refere ao trabalho autoficcional no teatro e na performance, uma vez que é a partir desse prisma que a sensorialidade também aparece enquanto elemento vinculado às criações narrativas autoficcionais. Anna Faedrich, por sua vez, faz observações essenciais para a compreensão da recepção neologismo “autoficção”, bem como esse termo passou a se desdobrar e adquirir diferentes significâncias a depender da área artística no qual é inserido, debatido.

Jacques Lecarme (2014) e Vincent Collona (1989) oferecem perspectivas distintas sobre a autoficção, uma vez que Colonna rejeita a ideia de que autoficção seja essencialmente uma variação autobiográfica. A pesquisa enfatiza e demonstra, então, a ambiguidade, característica da autoficção, que oscila entre realidade e ficção, abordando como essa duplicidade desempenha um papel fundamental em sua natureza plástica e ampla, utilizada em diversos outros âmbitos artísticos, embora o teatro e a performance, nesta pesquisa, sejam os principais recortes.

Sequencialmente, a primeira parte da exposição da pesquisa também explora a aplicação da autoficção em outras artes, destacando sua natureza interdisciplinar e a capacidade de mescla entre o real e o imaginário – considerando este, então, terreno fértil

à releitura das memórias e das experiências, as quais servem, também, de material criativo na performance. Discuto, à luz das ideias de Ana Casas (2014), Ricardo Augusto de Lima (2017) e Philippe Gasparini (2014), como o conceito de autoficção pode ser adaptado a essas formas de expressão artística, explorando as complexidades da representação do “eu” e a interação entre realidade e ficção. Não menos importante, referencio-me em Leonardelli para discutir a interseção entre tempo, memória e criação cênica para acessar outras metodologias e compreender aquelas que empreendo e empreendi ao longo da evolução de meu trabalho.

Encerrando a primeira parte e, já adentrando à segunda, exponho uma reflexão sobre o uso pessoal da autoficção, integrando elementos de minha própria vida em minhas criações artísticas e dramáticas. Delineio a autoficção como uma ferramenta que viabiliza a exploração e compreensão de identidades complexas e multifacetadas, não só em textos literários, mas nas performances que crio e em outras formas de arte nas quais me inspiro.

1.2. Maternidade e autoficção na performance artística

A segunda parte da pesquisa foca em minha jornada como artista e mãe. Para tanto, exploro como a maternidade influencia meu fazer artístico e demarco a pós-graduação em performance, em um dos cursos conduzidos por Ana Vitória Freire, como o pulso inicial de meu trabalho, materializado no solo autoficcional “Carolina, de Lorca”. A performance mistura elementos da vida pessoal e da ficcionalidade, refletindo sobre a maternidade como uma faceta complexa da identidade feminina, bem como uma experiência que tensiona o equilíbrio entre o trabalho do cuidado e o desenvolvimento profissional e artístico.

Através de exemplos como Lygia Clark, examino como outras artistas exploraram a maternidade em suas obras, refletindo sobre o papel da maternidade na sociedade, bem como as pressões enfrentadas pelas mães artistas. Inspirando-me em Clark, discuto o uso de objetos e elementos físicos em minhas performances, buscando criar uma experiência que transpassa a teatralidade tradicional e alcança a fisicalidade como um meio de comunicar experiências maternas, trabalhando o uso dos sentidos, ainda que, neste momento, não fosse consciente das ferramentas do teatro sensorial.

Dialogo, também, com os trabalhos de Tatiana Sousa Reis (2021) e Talita Trizoli (2018) para deprender como a maternidade está posta no constructo social, refletindo sobre as questões que perpassam o ser-mulher e os desafios impostos por uma ideologia contemporânea que, muitas vezes, coloca a mulher-mãe-artista em posição desprivilegiada, obstaculizando a realização de seus projetos pessoais ou de seu sonhar. Somo à discussão as perspectivas de Beatriz Carneiro (2004) em relação à disruptividade da arte de Clark, aprofundando, à luz das ideias de Luciana Lyra, na análise de como a metodologia clarkiana de criação influenciou a estética que levo para minhas performances. Diana Taylor (2023) também é mencionada para trazer uma amplitude no que se refere às artes performáticas e seus mecanismos de realização, os pulsares que perpassam, atravessam e costuram os movimentos do corpo enquanto movimentos políticos, de reinvidicação de existência e lugar.

Finalmente, ênfase como a maternidade, ao invés de ser um impedimento, atuou e atua como fonte de inspiração e profundidade para meu material performático. A integração desta temática em meus procedimentos artísticos me permite explorar temas complexos que alcançam outras identidades, outros corpos e outras feminilidades, construindo uma cena coletiva que ressoa com um público mais amplo.

1.3. Criatividade sensorial e autoficção em performance artística

Nesse momento da pesquisa, exploro a intersecção da performance artística, do teatro sensorial e da autoficção, destacando o trabalho de artistas influentes e teóricos cujas metodologias e práticas convergem às minhas. Descrevo como o teatro sensorial e imersivo, criado por Enrique Vargas, diretor da companhia “Teatro de los Sentidos” estabelece um sistema distinto para atores e expectadores, que enfatizam a experiência pessoal e individual do público. Por sua vez, o filósofo João Francisco Duarte Júnior (2000) é citado para reforçar a importância da experiência sensível na arte, enquanto Marco De Marinis (2005) é referenciado para discutir a estética de intimidade e abordagem participativa no trabalho imersivo contemporâneo, inspirado pelos eventos de teatro ambiente da década de 1960.

Sob a orientação de Vargas, detalho minha participação nas práticas de linguagens sensoriais e poéticas do jogo como uma experiência que influenciou minha criação

performática, que passou a se voltar às experiências sensoriais. A realidade do corpo, tanto do ator quanto do espectador, a relação com o espaço e com o material imaginário são destacados, nesta parte, como essenciais para a experiência performática sensorial.

Jorge Eduardo Urueña López (2023) é citado em relação à criação artística em contextos de crise e como a experiência sensorial transforma-se em experiência simbólica, mais especificamente em consonância às performances “TROMBO” e “999”. Relaciono esse conceito, também, à performance “TELARAÑA”, na qual demonstro como a percepção sensorial é uma importante base para a criação e para o externar de uma experiência traumática, claustrofóbica, que comunica também com outras perspectivas mais amplas, como o corpo doente ou mesmo em crises pandêmicas. Adiciono, também, como referência performática, o trabalho da diretora experimental argentina Vivi Tellas, pela ótica de Ana Casas, como um exemplo de criação do biodrama, definido como uma experiência teatral que se relaciona com o conceito de teatro biográfico.

Gaston Bachelard é outro teórico importante mencionado no capítulo, particularmente em relação à imaginação sensorial e à memória. O filósofo francês, conhecido por seu trabalho sobre a poética do espaço e o devaneio, converge a perspectiva dos espaços físicos aos espaços de memória e imaginação, onde cada canto e objeto podem evocar diferentes lembranças e sentimentos. Essa lógica é aplicada à prática do teatro sensorial, criando espaços de memória nos quais o público possa interagir com os objetos ali postos e o ambiente, evocando suas próprias memórias e experiências.

Outro conceito chave de Bachelard é a ideia de reverberação, na qual uma experiência sensorial pode evocar outra, criando uma cadeia de diferentes memórias imaginadas concatenadas. Utilizo esse conceito para desenvolver performances que alcancem não somente a dimensão física dos espectadores, de maneira a integrar os conceitos bachelardianos à cena.

1.4. A integração entre autoficção e sensorialidade na performance artística: perspectivas futuras

Finalmente, sintetizo a investigação sobre a integração entre autoficção e sensorialidade na performance artística, tendo como base a interface entre as perspectivas

bachelardianas e o TDLS. Discorro, então, sobre a importância da experiência sensorial na performance e como isso afeta a construção de cenas autoficcionais. As obras autorais aqui expostas são analisadas como exemplos de como a autoficção se diferencia da prática autobiográfica proposta inicialmente por Doubrovsky e, para tanto, analiso meus trabalhos à luz de teóricos como De Marinis (2005), Huyssen (2014) e Janaína Leite (2021), estabelecendo semelhanças e diferenças no que se refere à autoficcionalidade e autobiografia. Destaco, também, o caráter coletivo das criações autoficcionais, uma vez que estas rompem a linearidade do “eu” e delineiam a abertura para perspectivas mais amplas, demonstrando como a autoficcionalidade transpassa a dimensão pessoal. Para futuras pesquisas, deixo em aberto a exploração contínua das possibilidades criativas oferecidas pela autoficção e pelo teatro sensorial.

Em suma, a análise aprofundada das criações autoficcionais performáticas visa revelar a intrincada interconexão entre o sujeito-artista e as narrativas emergentes dessas obras. Nesse contexto, ficou evidente que a autoficção desempenha um papel fundamental na desconstrução das estruturas convencionais de criação, oferecendo novas formas de representação ancoradas em códigos e ferramentas sensoriais. Além disso, a pesquisa enfatiza o impacto dessas práticas performativas na construção de identidades individuais e coletivas, promovendo uma multiplicidade de vozes e narrativas no cenário artístico contemporâneo. Ao compreender esses aspectos, podemos vislumbrar o potencial transformador dessas criações autoficcionais performáticas, que desafiam e subvertem as convenções estabelecidas, contribuindo para uma compreensão mais profunda e diversificada da expressão artística que desejo ter como marca em meus trabalhos.

2. ASPECTOS DA AUTOFICÇÃO NA LITERATURA E NA CENA

A autoficção, enquanto termo e conceito, foi elaborado por Serge Doubrovsky em resposta à obra “O pacto autobiográfico” (1975), de Philippe Lejeune. Nesta, com o intuito de diferenciar a autobiografia das narrativas autodiegéticas (em que o narrador é também o personagem principal), Lejeune elabora um quadro esquemático no qual duas combinações permanecem vazias. A primeira refere-se à impossibilidade de ocorrência autobiográfica quando o nome do autor, narrador e personagem não coincidem. Já a

segunda diz respeito à inexistência “de uma obra exemplar da combinação, ou seja, a homonímia entre autor, narrador e herói em uma obra que estabeleça um pacto romanesco, no qual nem o título, nem o começo da obra indique tratar de uma autobiografia” (Duarte, 2010, p.28). Doubrovsky escreve, então, o romance “Fils”, publicado em 1977, trazendo pela primeira vez o termo autoficção: “Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes desse mundo, no final de suas vidas e em belo estilo. Ficção dos acontecimentos e de fatos estritamente reais; se preferirem, autoficções”.

Examinando o conceito, mas levando-o numa direção terapêutica, Kelley B. Duarte¹, propõe que a autoficção tem um papel vital para artistas migrantes na construção de espaços pós-traumáticos. Ela argumenta que a autoficção pode proporcionar a esses artistas, mediante um ambíguo pacto entre o falso-verdadeiro, a constituição para si de um espaço textual onde eles podem contar a si mesmos, juntar pedaços de sua história, reinventando-se e marcando sua diferença no complexo campo artístico:

Com a promessa de ser também um espaço de restituição e recomposição dos resquícios do vivido, da memória, em um período pós-guerra ou pós-trauma, a nova escritura do “eu” que emerge ganha dimensões terapêuticas de uma escrita reparadora, dando conta de um sujeito fragmentado e de uma nova percepção de si mesmo. (Duarte, 2010, p.27)

Complementarmente à ideia de Duarte, Doubrovsky relata em seu livro “Le Livre Brisé” (1989, p.123):

Não percebo, de modo algum, minha vida como um todo, mas como fragmentos esparsos, níveis de existência partidos, frases soltas, não coincidências sucessivas, ou até simultâneas. É isso que preciso escrever. O gosto íntimo da existência, e não sua impossível história.

Pode-se inferir que ambos os teóricos em questão abordam a dimensão terapêutica da autoficção, que convergem na ideia de que este gênero literário pode servir como um meio de restituição e recomposição para o autor. Desse modo, enquanto Duarte enfatiza o papel da autoficção como uma ferramenta de transformação de contextos pós-

¹ Kelley B. Duarte é professora associada do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), mestre em História da Literatura pela mesma instituição e doutora em Estudos Francófonos (UFRGS/UQAM-Canadá). Ministra disciplinas de língua francesa, literatura comparada e literatura e intertextualidade na FURG, dentre outros trabalhos.

traumáticos, Doubrovsky também expressa uma visão fragmentada da existência, a qual só é possível ser capturada através da escrita autoficcional. Os teóricos também destacam a autoficção enquanto operação criativa que se vale da fragmentação do “eu” e das complexidades da experiência humana, seja ela marcada por traumas ou quaisquer outros aspectos que desafiam a linearidade da narrativa.

O conceito de “Autoficção” na literatura - cunhado em 1977 por Serge Doubrovsky -, cuja máxima referencialidade é seu romance *Fils*, compete a combinação dos estilos autobiográficos e ficcionais. Em termos mais objetivos, o autor decide utilizar eventos da própria vida, narrados em 3ª pessoa e com personagens ficcionalizados, criando uma narrativa particular que congrege esses elementos. Doubrovsky, no entanto, já investigava as tensões relacionadas à autobiografia antes mesmo da firma conceitual do termo “autoficção”, especialmente a partir do contato com os textos de seu conterrâneo, Philippe Lejeune, que percebeu, no início dos anos 70, a necessidade de iniciar um estudo sobre a autobiografia, “tão desprestigiada no campo literário, e tão típica da cultura francesa” (Faedrich, 2016, p.30). Nessa perspectiva, pode-se compreender que a contribuição de Lejeune foi importante para uma espécie de “guinada subjetiva” na literatura: com a “morte do autor”, proposta por Barthes em 1960, contexto no qual se consolida a ideia de que um autor deve “morrer” no exato momento em que “nasce” o leitor uma vez que o foco da análise é o próprio texto, Lejeune inova com uma concepção de leitura entre o autor e o texto, denominada “pacto autobiográfico”:

O pacto autobiográfico é a afirmação, no texto, dessa identidade, remetendo, em última instância, ao nome do autor, escrito na capa do livro (...). As formas do pacto autobiográfico são muito diversas, mas todas elas manifestam a intenção de honrar sua assinatura (...). A autobiografia não é um jogo de adivinhação (LEJEUNE, 2014, apud FAEDRICH, 2016, p.30)

A escrita do romance “*Fils*”, nesse cenário, teve por objetivo exemplificar, na prática, o que viria a ser autoficção, retomando conceitualmente as discussões propostas por Lejeune, a autonomia do leitor - texto x autor e criando, assim, uma sistematização específica para o conceito. Assim sendo, Droubrovsky, a fim de retificar essa sistematização, colocou o seguinte excerto-definição na contracapa de seu livro:

Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes desse mundo, ao fim de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de acontecimentos e fatos estritamente reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional ou novo. Encontro, fios de palavras, aliteraões, assonâncias, dissonâncias, escrita de antes ou de depois da literatura, concreta como se diz em música. Ou ainda: autoficção pacientemente onanista, que espera agora compartilhar seu prazer (DOUBROVSKY, 1977, apud FAEDRICH, 2016, p.34)

Percebe-se, então, desde que Doubrovsky nomeou esse gênero, tanto as discussões sobre autoficção quanto os desdobramentos desse conceito em outras áreas para além da literatura ganharam força, predominantemente em língua francesa, porém, na década de 80, também em língua inglesa em função do intercâmbio cultural e linguístico entre Canadá e França.

Por sua vez, Jacques Lecarme, um dos maiores nomes no que se refere à autoficção, ao debruçar-se sobre a obra de Doubrovsky, passou a considerar a autoficção como uma “autobiografia desenfreada”, atribuindo-lhe o caráter de “exercícios de ambiguidade que dão lugar a uma irreduzível ambivalência” (Lecarme apud Noronha, 2014, p. 67), própria do momento atual. Já Vincent Colonna, em sua tese de doutorado “L'autofiction (Essai sur la fictionalisation de Soi en Litterature)”, 1989, difere em grande parte das abordagens de Doubrovsky. Sua concepção expande fronteiras e posiciona-se ao lado da ficção, descartando que a autoficção possa ser uma variante autobiográfica. “Uma autoficção é uma obra literária pela qual um escritor inventa uma personalidade e uma existência, mantendo sua identidade real (seu verdadeiro nome)” (Colonna, 1989 apud Amícola, 2008). De acordo com essa ideia, o conteúdo autobiográfico é praticamente nulo - o nome é o único traço coincidente -, portanto que a autoficção se situa dentro do fenômeno antiquíssimo da “(auto)fabulação” (Toro, Schlickers e Luengo, 2010). A autoficção para Colonna não é uma invenção moderna, pois esta técnica já foi utilizada por Dante em sua Divina Comédia ou por Cervantes em Dom Quixote.

A autoficção, portanto, forma-se a partir de “dois contratos de leitura – o de verdade e o de ficção” (Faedrich, 2016, p. 36). O resultado, segundo Manuel Alberca², é

² Manuel Alberca Serrano é um crítico literário e biógrafo espanhol, professor de Literatura Espanhola na Universidade de Málaga e reconhecido por seu trabalho com textos biográficos.

um novo pacto: o ambíguo. A ambiguidade é o mais significativo da autoficção, uma vez que esta permanece vacilante entre a realidade e a ficção, evitando inclinar-se para uma das duas, sem determinar qualquer interpretação como válida. A ambiguidade do texto pode originar-se por diferentes causas, não só por desejo do autor, e depende de diversos fatores, como tempo ou modo de recepção.

Em suma, as diversas tipologias da autoficção revelam sua natureza variável e em constante mutação. Sua prática não mostra sinais de esgotamento e continua a ser explorada devido ao seu caráter inovador e adaptável. Essas discussões envolvem a aplicação da autoficção não apenas no campo da literatura, mas também em seus desdobramentos interartísticos, como o teatro e a performance. Considerando a natureza interdisciplinar da autoficção, surgem questionamentos sobre como esse conceito pode ser aplicado nessas formas de expressão artística. Explorar as possibilidades da autoficção no teatro e na performance é um campo em aberto, que pode levar a uma maior compreensão das interações entre realidade e ficção nessas manifestações artísticas.

Minha autoficção supõe uma autorreflexão do eu, uma busca de mim mesma, o adentrar em labirintos e desbravar memórias como elemento chave para a criação. Minhas temáticas de construções cênicas tendem a ser pessoais com base em minhas memórias e vivências. Recorro a temas como a maternidade, a doença e a separação através de histórias pessoais que vão do micro ao macro, ou seja, temáticas individuais em uma reorganização conceitual do uso de relatos ficcionais do eu e do outro. A linguagem é relacionada ao contexto da minha criação e pode ser expresso tanto como um solo narrativo, onde prevalece a voz do eu em alguns trabalhos, como em performances, onde a fragmentação do eu se torna nos corpos em cena, expressões dramáticas provocadores de híbridos que se opõem à representação convencional do teatro. Desse modo, assim como Doubrovsky, encaro a vida como um conjunto de fragmentos que podem ser manifestados através de minha autoficção e, também em diálogo com Duarte, vejo na autoficção a potencialidade de criar espaços pós-traumáticos e de ajudar no processo de recomposição e restituição de experiências e memórias pessoais. Assim sendo, meu trabalho em autoficção se desenha como uma manifestação prática das teorias apresentadas por Doubrovsky e Duarte, as quais utilizam a escrita como um espaço para explorar, fragmentar e, em última análise, entender a complexidade do “eu”.

Observa-se, também, a inclusão de relatos dentro de outros relatos, sejam estes pessoais ou de terceiros. As memórias do autor podem ser cruzadas com as de outros e,

de igual forma, suas histórias e experiências. Às vezes, a autoficção serve para passar da lembrança individual ao coletivo. Por isso, pode acontecer que a voz do narrador, já em um princípio desdobrada entre autor e personagem, se multiplique. A polifonia e o multiperspectivismo implicam a ruptura da unidade do sujeito, outra constante presente na autoficção performativa. A autoficção na performance é uma realidade contornada pelo ficcional.

Segundo a historiadora Ana Casas, a autoficção nas artes da cena colocam novos desafios ao estudo da representação ficcional do eu:

a identificação problemática entre autor e personagem, bem como os procedimentos retóricos especificamente espetaculares, que apelam à imagem e não só à palavra, podem abrir vias de trabalho pouco exploradas até agora. No entanto, o estudo da autoficção aplicada ao cinema e o teatro deve enfrentar primeiro duas dificuldades epistemológicas: em primeiro, a noção de autor em meios nos quais não é simples - nem desejável - individualizar a figura do autor, já que tanto no cinema como no teatro é mais apropriado pensar num autor coletivo que inclua o diretor, o roteirista ou autor do texto, os atores, o cenógrafo, o diretor de fotografia, etc.; e, em segundo lugar, a referencialidade de conteúdo autobiográfico, defendida e negada segundo o ponto de vista adotado. (Barrientos apud Casas, 2014)

Enquanto a discussão sobre a autoficção literária parece atualmente estagnar na repetição narcisista, no teatro e na performance, posso diferenciar deste tema começando pelo fato de entender a cena como um território onde se desfigura o eu unívoco e autoreferencial para projetar uma dramaturgia em corpos múltiplos e complexos. Encontro, na criação autoficcional performática, o desejo de expressividade que perpassa o íntimo, do desejo de transformação de temas pessoais em dramaturgias não só individuais como também coletivas. Assim, esse espaço vai se formando como aquele onde o que interessa são as múltiplas figuras que participam na criação, incluindo o espectador.

O termo autoficção encontra-se no teatro como um ponto de partida para refletir sobre tramas pessoais que desnaturam o texto dramático e o leva ao território da experimentação por meio da palavra e do corpo sua resistência às formas de um teatro convencional. José Luis García Barrientos, reflete sobre o termo autodrama, no qual reconhece o teatro, sempre fictício, nunca factual:

Una primera particularidad al trasladar la mirada al teatro es que todo el campo de la auto narración lo ocupa en lo que hemos denominado a priori autoficción dramática, y quizás sería más preciso llamar por eso autodrama o autoteatro, es decir drama o teatro autorreferencial. Pues no compite con una presunta autobiografía teatral, inexistente o imposible en sentido estricto, ni con una ficción autobiográfica equivalente a la llamada “novela autobiográfica”, es decir, totalmente ficticia (Barrientos, 2013)

Ana Casas discorre sobre a autoficção no teatro de forma que:

José Luis García Barrientos parte del carácter inmediato del teatro —el modo de representación que se opone al modo mediado de la narración—, así como de la convención que establece el desdoblamiento de los diversos elementos teatrales sobre el eje realidad-ficción (el actor se desdobra en personaje, se desdoblan también el espacio, el tiempo, el público) para abordar lo que él considera las «paradojas de la autoficción dramática». Bajo su punto de vista, la particular naturaleza del teatro dificulta el discurso autobiográfico, pero, en cambio, sí justifica el discurso autoficcional: la existencia de un autor colectivo junto con la presencia del cuerpo del (autor) actor como signo escénico (en consecuencia, fingido, ficcional) hacen que lo autobiográfico se incline de manera natural hacia la ficción. De este modo, García Barrientos entiende que el teatro autoficcional resuelve la aporía del teatro autobiográfico. (Casas, 2014)

Dessa forma, pode-se considerar, a partir das colocações de Casas e Barrientos, que a autoficção emerge como um campo de experimentação que propõe questionamentos às normas do drama convencional, assim, no teatro, a autoficção passa a ser vista como um campo de possibilidades e de mistura entre o real e o imaginário. Barrientos (2014) destaca que o teatro, ao longo do tempo, sempre foi compreendido como um modo de representação imediata, em que cada elemento - do ator ao espaço e ao tempo - é desdobrado. Ele sugere, então, que este fenômeno poderia ser mais bem nomeado enquanto “autodrama” ou “autoteatro” já que a presença física do ator torna o discurso puramente autobiográfico tanto possível quanto complicado, direcionando-o para a ficcionalidade.

Ana Casas, por sua vez, investiga essa noção ao afirmar que a própria natureza do teatro torna a autoficção uma resposta viável à complexa questão da autobiografia no

palco. Além disso, a pesquisa destaca que a autoficção, no teatro, vai além da textualidade e entra na “dramaturgia do corpo”. Nesse sentido, o corpo do artista é o território em que se explora os elementos identitários, premissa que viabiliza outras investigações sobre a interseção entre autoficção e outras modalidades artísticas e narrativas.

Ricardo Augusto de Lima³, por outro lado, discute como a natureza híbrida do teatro impacta a autoficção. O autor sugere que o teatro não apenas amplia a complexidade do conceito de autoficção, mas também serve para reforçá-lo, devido a sua capacidade de mesclar realidade e ficção:

Por outro lado, e ao mesmo tempo, é um signo, um personagem ficcional, que, mesmo possuindo nomes e referenciais, está em um presente ficcional, textual e cênico, pois não podemos nos esquecer que a duplicidade do pacto de referencialidade no teatro é que tudo no teatro é real e fictício ao mesmo tempo, de forma indistinguível. (Lima, 2017, p.108)

Expandindo a questão da autoria na autoficção teatral, Lima destaca o teatro como um campo especialmente complexo para a autoficção, questionando-se até que ponto uma obra poderia ser considerada autobiográfica:

A meu ver, o hibridismo do teatro complica a situação da autoficção em cena ao mesmo tempo em que a reforça. Ora, ocorre entre ator e personagem uma fusão de identidades. Mas, assim como acontece no cinema e na literatura, a figura “autor” é problemática, pois, tratando-se de teatro, cabe só a ele a autoria da obra, ou também ao diretor do espetáculo? Seria, pois, autobiográfica somente aquela peça na qual todas essas figuras fossem representadas por uma mesma pessoa? Existiria algum exemplo de uma peça assim? (Idem, p.111)

A relação entre as ideias de Barrientos, Casas e Lima demonstram a complexidade da autoficção no teatro, desafiando as fronteiras da dramaturgia e da representação do “eu”. Enquanto Barrientos e Casas ressaltam a problemática da autoria em um meio coletivo, sublinhando a importância do corpo e do modo de representação na criação de uma dramaturgia autoficcional, Lima complementa essa visão ao apontar que o teatro, com sua capacidade de mesclar realidade e ficção, amplifica a questão da autoria,

³ Ricardo Augusto de Lima é doutor em Letras pela Universidade de Londrina e pós-doutor em Literatura sobre a dramaturgia autoficcional de Sergio Blanco pela mesma instituição.

tornando-a ainda mais multifacetada e coletiva. O consenso entre esses teóricos converge na conceituação como o teatro enquanto palco literal e metafórico para a exploração de identidades fluidas, múltiplas e frequentemente conflitantes, as quais a autoficção procura expressar.

Lima também destaca as complexidades da autoficção no âmbito teatral a partir das categorizações elaboradas por Vera Toro, a qual elabora cinco diferentes tipos de autoficções cênicas que vão desde o autor compartilhando apenas o nome com um personagem interpretado por outro ator, até ao autor, diretor ou roteirista que interpreta um personagem que compartilha elementos da sua própria biografia:

A partir disso, Toro indica cinco tipos de autoficção cênica, ou ainda: três classes de autoficções e duas de autorficção.

1) Autoficción I: El autor comparte el nombre o un derivado con un personaje interpretado por otro actor.

2) Autorficción: Una breve intromisión del autor en obra, no necesariamente como personaje.

3) Autoficción II: El autor no comparte el nombre, sino otros rasgos de su identidad (descritos en las acotaciones) con un personaje interpretado por otro actor.

4) El nombre del autor u otra obra del autor son meramente mencionados por el hablante extradiegético heterodiegético (en las acotaciones). Este tipo de autoficción lo considero teóricamente posible pero será difícil encontrar ejemplos.

5) Autoficción III: El autor (a veces como director y guionista) interpreta a un personaje con el cual comparte el nombre o un derivado y/u otros rasgos de su biografía (también llamado “teatro autobiográfico” [...]) (Toro, 2010: 237-238, apud Lima, 2017, p. 114).

Identifico meu trabalho como pertencente ao quinto conceito destacado, uma vez que, em alguns trabalhos, atuo simultaneamente como atriz, diretora e roteirista, incorporando traços e uma visão íntima em múltiplas dimensões da produção. Essa abordagem multifacetada me permite explorar complexa e profundamente o conceito de minha própria identidade, que reverbera na criação das personagens através da utilização de elementos autobiográficos, os quais desafiam as convenções tradicionais da narrativa e autoridade no teatro. Assim sendo, essa perspectiva se alinha estreitamente às mencionadas por Ana Casas em sua análise “Autoficción y performance: las

escenificaciones autorales de Gabriela Wiener”, à medida que a autora, ao fazer a apreciação crítica do trabalho da artista peruana Gabriela Wiener⁴, destaca que:

Si escribir es salir a escena (Meizoz 2016:40) o “posar” ante el lector (Amaro 2018), el proceso de corporeizar la figura autorial, de hacerla físicamente visible a través de la práctica dramática puede convertirse en la manera más elocuente de trascender lo literario borrando las fronteras entre la vida y el arte, la autobiografía y la ficción del yo.(Casas, 2022)

Dessa forma, meu trabalho performático se alinha ao que foi descrito por Casas uma vez que o trabalho teatral exemplificado em sua análise sugere que o ato de escrever é um ato de “sair à cena”, ou “posar” diante do leitor. No caso específico de Wiener, revela-se, portanto, o ato de “corporeizar a figura autoral”, tornando-a fisicamente visível por meio da prática dramática, o que se configura não somente como uma possibilidade teórica, mas uma realização concreta da autoficcionalidade teatral. Assim sendo, assim como Wiener, minha prática adota uma abordagem na qual assumo os papéis de artista, atriz, diretora e roteirista, tornando-me parte intrínseca da narrativa e da execução. Esse método se revela uma forma de transcender a autoficção enquanto conceito literário pois tensiona as linhas que separam a vida da arte e a autobiografia da ficção pessoal. Consequentemente, o trabalho não somente ressoa academicamente com as análises de Casas e Lima, mas também oferece um exemplo de como a teoria da transição entre autoficcionalidade literária e dramatúrgica pode ser traduzida em prática artística.

Complementarmente, a autoficção pode também ser considerada uma forma artística claramente relacionada ao resgate de nossos sonhos e devaneios, uma vez que o mecanismo que ele usa é o mesmo que rege o nosso mundo de sonho. Se a autoficção quebra os limites entre a realidade e a ficção, certamente o faz porque, quando sonhamos, ou quando estamos em estado de vigília, também tendemos a romper esses limites, buscando satisfazer no mundo onírico ou sonhado os desejos que não vemos cumpridos na realidade. A autoficção como procedimento do eu para elaborar ficções de índole fantástica está estreitamente ligada aos processos oníricos, nos quais, de um modo involuntário, o sujeito se narra a si mesmo em contextos impossíveis. Os sonhos e as visões, o estar entre o dormir e o despertar, ao serem narrados, ou seja, transvasados à

⁴ Gabriela Wiener é jornalista, escritora e mãe, possui quatro livros publicados e celebrados pela crítica e público, além de ter participado de diversos festivais literários como a FLIP, em 2016.

vigília pelo sonhador, se transformam em narrações (fantásticas e ao mesmo tempo autoficcionais).

Vincent Colonna, assim como Manuel Alberca, são dois dos poucos teóricos que se ocuparam da autoficção fantástica, uma variante da autoficção caracterizada por se afastar dos orçamentos miméticos e dos contratos autobiográficos ou autoficcionais-autobiográficos. O fenômeno de auto narrar em chave fantástica é anterior ao mesmo auge da autoficção na segunda metade do século XX. Quero destacar a relação entre a autoficcionalização e os processos oníricos, tratando assim de tornar evidente como ambos os procedimentos respondem à criação metodológica do “Teatro de los Sentidos”, companhia teatral que resgata a memória, devaneios e sonhos para reconstrução de conteúdos como matéria bruta de criação.

Colonna, por sua vez, também entende que há um evidente paralelismo entre o escritor de autoficções e o sonhador, já que ambos são ao mesmo tempo ator e testemunha de sua produção, que se situam entre o “eu” e o “ele”. Em suma, é inegável que os conteúdos proporcionados pelos sonhos desde sempre serviram como material literário. Além disso, como as autoficções fantásticas, seus mecanismos funcionam misturando o real (extraído da vigília em um caso, da biografia no outro) e o inventado/irreal. Escreve Bachelard, em “A Poética do Devaneio” que “As formas tomadas do real necessitam ser cheias de matéria onírica. O escritor nos mostra a cooperação entre a função psíquica do real e a função do irreal”. Esta predisposição inerente ao ser humano para autofabular sobre experiências fantásticas em primeira pessoa é também considerada por Manuel Alberca em seu livro “O Pacto Ambíguo” como estratégia lúdica de vislumbrar neste procedimento a matriz arquetípica da fabulação literária de si mesmo. Sendo assim, a autoficção é, talvez, o mecanismo mais primário e o mais espontâneo e simples para produzir ficções.

Sobre este tema, a pesquisadora Beth Lopes (2010) no artigo “A Performance da Memória”, reflete:

A memória, evidentemente, é a raiz dos procedimentos criativos do performer. Quando se pensa em uma cartografia e nos meios pelos quais o performer a experimenta em processos artísticos e espetáculos, são muitos os exemplos do uso da memória como impulso, como uma motivação, como um tema ou como um procedimento para tornar o trabalho com o seu corpo um objeto cultural. (Lopes, 2009)

Essa conexão profunda entre a autoficção e a imaginação onírica revela-se uma fonte rica e inesgotável de material literário. Assim como os sonhos permeiam nossa existência, misturando o real e o irreal, as autoficções fantásticas também operam nessa fronteira tênue entre o eu e o outro. Dessa forma, conforme apontado por Bachelard e ratificado em Alberca, as experiências vivenciadas em primeira pessoa desempenha, então, um fundamental papel no processo criativo, uma vez que interconecta os procedimentos artísticos que serão ainda desenvolvidos pelo performer à memória, que é a matriz de toda cena que será criada. A ficcionalidade da memória possibilita, então, que o artista transforme o corpo não só em objeto estético, mas sim, em um espaço de experiência, uma cartografia de reflexões, o que concatena os tempos do passado, presente e futuro no momento da performance e rompe a limitação da cena para alcançar a experiência corporificada em comunidade (artista e público). É diante desse contexto instigante que adentro ao próximo tema explorando as imbricações entre a memória, a autoficção e a performance em interface ao “Teatro de los Sentidos”.

2.1. “Teatro de los Sentidos” - conceituação

“Tantas infâncias tive, tantas.

Que me perderia ao contá-las.”

Alexandre Arnoux, Petitspoemes. Paris, Serghers, p.31.

“Inventa. Não há festa perdida no fundo da memória.”

Robert Ganzo, L'oeuvre poétique, Grasset, p.46.

Quem sou eu como autora-artista que cria gestos autorais e pesquisas de linguagens possíveis nas junções raras de materiais autoficcionais? Com esta pergunta eu embarco no universo do “Teatro de los Sentidos”, para trazer o onírico e o sensível para fomentar o resgate das memórias de um corpo-vida que forneça conteúdo para a criação autoficcional.

Com o intuito de acessar os devaneios como forma de acessar material bruto neste passado reimaginado para a criação, perscrutar o conhecimento entre os experimentos cênicos e as artes da performance e na pesquisa no hibridismo das novas linguagens, decidi voltar às pesquisas acadêmicas. Após 4 anos presente na cidade de Girona na

Catalunha (me apresentando em festivais e dirigindo um grupo de atores), ingresso na pós-graduação em “Linguagem Sensorial e Poética do Jogo”, realizada na Fundação Universidade de Girona UdG: Innovació i Formació, Caixa d’Eines de Teatro de los Sentidos, Catalunha, Espanha em 2019-2020. A partir desta última pós-graduação surge o interesse em investigar mais a técnica, a teoria e os conceitos do “Teatro de los Sentidos” e desenvolvê-la juntamente com o trabalho que já vem sendo feito com a produção e criação de espetáculos de autoficção.

FIGURA 01 – Sede do “Teatro de los Sentidos”, Montjuïc, Barcelona, Catalunya. Internet/reprodução.

A companhia “Teatro de los Sentidos” foi criada pelo colombiano Enrique Vargas (1940), dramaturgo e antropólogo colombiano nascido em Manizales e criado entre os cafezais do Quindío na Colômbia. Nos anos setenta, depois de se formar antropólogo e completar 15 anos revolucionando o teatro no México, Michigan e Nova York, Vargas decidiu experimentar sua pesquisa com os indígenas da Amazônia. Em seguida, junto a “Universidad Nacional de Colombia” o dramaturgo propõe uma oficina de investigação para estudar a relação entre jogo, ritual e mito e como se aplicava à dramaturgia

tradicional. Assim, criou um ciclo que foi o marco teórico para o “Centro de Investigación de la Imagen Dramática” em Bogotá.

A premissa da companhia é investigar o campo da dramaturgia de linguagem sensorial, rompendo a barreira espacial que separa o artista e o público. Hoje sua sede se encontra em Barcelona, na Espanha e constitui-se uma companhia de teatro que investiga fundamentalmente dramaturgias criadas em torno da pesquisa do sentir, do significar, do celebrar e jogar, do resgate da memória do corpo, de poéticas sonoras, de perguntas e descobertas e, principalmente, de um grande jogo coletivo em que o silêncio e a escuta são condições indispensáveis para uma genuína comunicação entre a obra e o público.

Esta prática provoca o desenvolvimento de uma linguagem poética e sensorial, que permite explorar os labirintos íntimos do espectador. Vargas também criou a “Asociación Caixa d'Eines” (Associação Caixa de Ferramentas), que trabalha com projetos de formação focados no âmbito das poéticas dos sentidos, da memória do corpo e na implementação dos códigos de linguagens do “Teatro de los Sentidos” em outras disciplinas artísticas e profissionais.

Vargas teve seu grande êxito artístico em 1992 com o espetáculo “El Hilo de Ariadna”, um trabalho inspirado na figura mitológica do minotauro. A peça propunha um labirinto sensorial implantado numa grande instalação plástica, para a qual se desenhou uma partitura especial para cada sentido. Só entrava uma pessoa por apresentação, que devia caminhar descalça para estimular o sentido do toque pisando texturas como areia e veludo. “Arriscar-se é perder algo, mas não se arriscar é perder tudo”. Esta frase do poeta russo Vladímir Maiakovski abre o caminho do “El Hilo de Ariadna”, uma obra na qual não há nem palco, nem poltronas e nem luzes. A partir da escuridão, da solidão e do silêncio como elementos principais da proposta dramática, o visitante percebe aromas distantes, texturas sugestivas, paisagens sonoras, corpos e obstáculos físicos que incitam a deslizar, entre sensações e sentimentos evocadores de sua memória profunda, ao encontro de imagens esquecidas e à descoberta de novos significados para a experiência cotidiana.

O espetáculo “El Hilo de Ariadna” propõe ao público um jogo: converter-se em viajante mitológico que recorre caminhos, encruzilhadas e labirintos atrás dos passos do Minotauro. O espectador-viajante vai se convertendo gradualmente em um Teseo à procura do Minotauro interior. É um jogo dramático através da memória. Ao fechar os olhos, o viajante acessa a clarividência dos seus sentidos. Para prosseguir o caminho, deve

se entregar ao fio invisível das intuições que lhe revelam uma dimensão poética vinculada à memória, à intuição e à premonição. Enrique Vargas discorre sobre seu trabalho:

Yo creo que tiene (la creación) que ver con la poesía. Más que la actuación, la dirección o la dramaturgia teatral, me interesa la poesía. Nuestra gran búsqueda es la experiencia poética. Prefiero trabajar con un carpintero o un electricista que con un actor formado, si a este no le interesa la poesía. O con poetas. Yo hablo de la tiranía de lo visual, ese imperialismo de los ojos, esa elefantiasis sensorial que hace que los otros sentidos se desdibujen. Creemos que conocemos porque vemos, y no es así. Un niño no es así. Confundimos la información visual con el conocimiento, pero el cuerpo necesita sentir la experiencia. Con el Teatro de los Sentidos se huele, se toca, se siente, se oye. Se amasa pan, se pisa uva hasta hacerla vino. Eso es poesía.⁵

Nestas palavras ditas por Vargas em uma entrevista para a revista da Biblioteca Nacional Digital do Chile e que amiúde as repete em seu curso “Lenguaje Sensorial y Poéticas del Juego” na Universidad de Girona, ele detalha a natureza de seu trabalho, afirmando que acredita que ele está relacionado com a poesia. Mais do que atuação, direção ou dramaturgia teatral, ele está interessado na poesia, na escuta e no silêncio.

FIGURA 02 - Enrique Vargas, “Teatro de los Sentidos” Montjuic, Barcelona, Catalunya. Acervo pessoal.

⁵ Entrevista disponível na íntegra em:
<http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/colecciones/BND/00/RC/RC0106881.pdf>

FIGURA 03 - Enrique Vargas e Carolina Correa - “Teatro de los Sentidos”. Barcelona, 2021. Acervo pessoal.

Vargas cria obras pouco habituais que se nutrem do tempo e dos lugares que lhe foram dados a viver. Seu trabalho expõe um olhar atento ao desenvolvimento das histórias ao redor e sensível também aos seus movimentos interiores, às suas inquietações de

antropólogo e homem de teatro. O percurso constante do criador de dentro para fora, a exemplo de suas experiências em comunidades indígenas da Amazônia constroem pontes relacionais entre ritos, mitos e jogos, principalmente através da investigação da própria infância. A memória para Vargas lhe interessa muito, não pelo que se foi, mas pelo que virá. Ele acredita no desenvolvimento do artista enquanto criador de sua própria história: a memória como criação de futuro. Similarmente, Bachelard elucida como os devaneios voltados para a infância – uma fonte de memória – implica que as recordações do passado, especialmente aquelas da infância, não são estáticas, mas sim, possuem um potencial dinâmico e criativo. Assim sendo, a infância, a partir da perspectiva bachelardiana do devaneio, tem como premissa a observação de que o passado ele não é sequer estável ou está ao nosso alcance, “ele não acode à memória nem com os mesmos traços, nem com a mesma luz” (Bachelard, 2009, p.99). Consequentemente, em função dessa impossibilidade, “toda nossa infância está por ser reimaginada” (Idem, p.94)

A discussão sobre a memória enquanto elemento criativo vai além da mera associação de ideias ou experiências passadas postas em cena. Vargas sustenta que a memória é um ato criativo que pode até mesmo criar espaços imaginários em nossa mente, sugerindo que memória e imaginação estão intimamente ligadas. Essa perspectiva remonta à filosofia clássica, nas palavras de Leonardelli⁶, uma vez que o pensador grego acreditava que ambas as faculdades - memória e imaginação - residem na mesma parte da alma, reforçando a ideia de que a memória não é apenas um armazenamento passivo, mas um elemento intrinsecamente ligado à capacidade de criação:

Pelo contrário, o autor indica que até mesmo locais fictícios podem ser criados, contanto que imprimam com potência o loci na mente. Portanto, não é exagerado afirmar que a viagem da alma pelos “locais da memória” não é um processo meramente associativo, mas criativo. Ou melhor, a associação é, em si, um processo de criação de sentidos. (Leonardelli, 2008, p. 42)

Encontrar mecanismos que permitissem a rememoração dos argumentos e das ideias na hora desejada tornou-se objeto próprio de investigação, forçando um olhar de retração de seu domínio ao âmbito do “humano” para melhor apreendê-lo. Acreditava-se, à época, ao que destaca Leonardelli, que a memória natural poderia ser ampliada por

⁶ Patrícia Leonardelli é atriz, professora, pesquisadora de teatro, mestre e doutora em artes cênicas pela USP.

meios artificiais e nisso consistia a arte da memória de então: os métodos pelos quais os homens poderiam deliberadamente dilatar a memória espontânea. Tais métodos se baseiam no princípio do deslocamento da alma por imagens construídas que remetem ao próprio trânsito do pensamento, restaurando o vivido pela reativação dos sentidos, e, por tanto, parece mais uma arte da ação do que de sujeição às técnicas.

Esse sentimento de admiração pela potência da memória, bem como as veredas de sua investigação, influenciaram as criações de Enrique Vargas. As primeiras irrupções, mais ou menos conscientes, do sonho e da fantasia das pessoas começam quando crianças, em lugares quase sempre secretos e íntimos, sozinhos, sem tempo, imaginando o que queríamos e confundindo-o com a realidade... debaixo de mesas, escondidos no armário, debaixo de cobertores, debaixo de uma árvore, ao lado de um riacho, no alto de uma montanha. Como relata Bachelard em seu livro “Poética do Devaneio” (2009, p.95):

Uma infância potencial habita em nós. Quando vamos reencontrá-la nos nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a revivemos em suas possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, sonhamos no limite da história e da lenda. Para atingir as lembranças de nossas solidões, idealizamos os mundos em que fomos criança solitária.

O “Teatro de los Sentidos” navega entre o coletivo (o social, cultural, histórico) e o individual (a busca teatral) através de imagens, sensações e sentimentos em experiências poéticas. O trabalho do “Teatro de los Sentidos” à sua maneira sutil, mas efetiva, resultam essencialmente subversivos, não só porque subvertem aos cânones habituais do teatro atual, pois sua ideia do tempo e do espaço são totalmente outras, mas sobretudo, porque subverte a mente do espectador em relação ao seu corpo, ou seja, consigo mesmo. A construção de cenas se faz nas perguntas e em descobrir como transcender à pura literalidade que vivemos em nossa vida cotidiana. Não é só cheirar, tocar, ouvir, olhar ou saborear. Trata-se de escutar com um só sentido cheio de janelas que nem sequer sabíamos que existiam.

O público é o protagonista do trabalho, pois está no centro da dramaturgia e no centro das instalações que as contêm. Entram de um em um, sozinhos em seus labirintos e o percorrem guiados por sinais sensoriais, auditivos, táteis, olfativas. Isto converte o ato em uma experiência muito pessoal, em uma solidão que resgata o mais íntimo de cada um e

a relação que estabelece com a obra estará profundamente ligada a recordações e vivências que pertencem à sua própria história, à sua vida.

Suas peças são direcionadas para públicos reduzidos, muitas vezes apenas um só espectador transita por um espaço em penumbra ou na escuridão e normalmente está pensado como um labirinto cênico, como uma metáfora viva de nossa experiência, do perder-se e do encontrar-se. Vargas ratifica a amplitude da experiência ao não estabelecer distâncias entre o público, que se denomina “viajante” e o artista que se denomina “habitante”, estes se encontram em um espaço que se denomina “câmara” onde paira escuridão, sons e silêncios, imagens e sensações:

Vivir la experiencia del laberinto nos permite ser los protagonistas de nuestra propia historia. Ser el creador de tu propia historia. En la medida en que tú descubres el camino estás creando conocimiento, haciéndose.⁷

Alguns conceitos são indispensáveis na hora de criar as obras ou instalações utilizando as técnicas do “Teatro de los Sentidos”. A imaginação, a dramaturgia dos sentidos, a escuta e a alteridade, a repetição, os habitantes do labirinto (os atores) e os viajantes (público) que o percorrem, o silêncio e a escuridão como marco das criações, os corredores e as câmaras, os mitos Eleusinos e o que não se pode contar com palavras. Nada é evidente nestas experiências teatrais. O “Teatro de los Sentidos” tem como ponta de lança uma pergunta, uma pergunta que leva a outras perguntas. Encontrar perguntas genuínas que emergem da tensão, da urgência, da necessidade.

O público vivencia uma experiência sensorial, que muitas vezes está atrás da imagem e tem a possibilidade de adentrar no mistério da obra e senti-la. Enrique Vargas aposta em um teatro que sublima os demais sentidos: “A busca de uma linguagem sensorial responde à necessidade de recobrar o corpo como fonte de conhecimento.” (Coronato, 2014). Assim, o “Teatro de los Sentidos” propõe formas de readquirir conexões sensoriais muitas vezes esquecidas. Passado e presente se confluem no instante cênico, memórias de corpos e histórias que estimulam a criação de urgências do agora.

Nos processos de criação dessa dissertação, o tema principal emerge da imbricação da autoficção com as práticas do sensorial que estimulam a criação de cenas a partir deste encontro que desencadeiam construções que urgem dos chamados e

⁷ Entrevista disponível na íntegra em: <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/colecciones/BND/00/RC/RC0106881.pdf>

necessidades de elaborações de vida-arte. “Carolina, de Lorca” em 2013 e “TROMBO” em 2017, trabalhos que discorro sobre meus processos de construção e reconstrução autoficcional. Estes trabalhos possuem questionamentos sobre como transformar suas memórias / devaneios em arte autoficcional, como surge a necessidade autoral, a escrita dos processos como elemento de criação e organização cênica. Resgatar essas memórias sintomáticas e necessárias para elaboração.

Ao evocar essas memórias para minhas criações artísticas, conduzo investigações autobiográficas que se baseiam na memória corporal, explorando devaneios e sonhos que ocorrem no limiar entre a vigília e o despertar. O devaneio é este fenômeno espiritual, anímico e natural, fluido do sonho. Em um estado em que meus profenômenos surgem e me dão a direção criativa, imagens e estruturas narrativas ou poéticas, acesso o devaneio poético e me alimento de criações possíveis:

A infância é uma água humana, uma água que brota da sombra. Essa infância nas brumas e nas luzes, essa vida na lentidão dos limbos, dá-nos uma certa espessura de nascimentos. Quantos seres temos começado! Quantas fontes perdidas que, no entanto, tem corrido! Então o devaneio voltado para o nosso passado, o devaneio que busca a infância, parece devolver vida a vidas que não aconteceram, vidas que foram imaginadas. No devaneio retomamos contato com possibilidades que o destino não soube utilizar. Um grande paradoxo está associado aos nossos devaneios voltados para a infância: esse passado morto tem em nós um futuro, o futuro de suas imagens vivas, o futuro do devaneio que se abre diante de toda imagem redescoberta. (Bachelard, 2009, p.107)

Como resgatar o passado e transformá-lo, expressar sua história e modificar sua presença no presente? Marcar territórios e caminhos, mudar de lugar, sair do corpo fragilizado diante do aparato da sociedade machista, patriarcal e impositora? Este caminho não é o mais fácil, mas se faz necessário. Muitas vezes há algo sobre a infância e a memória, que precisa ser colocado no papel, algo que precisa ser trabalhado antes de qualquer outra expressão poder ser realizada. Pelas palavras de Leonardelli, esse processo remonta a uma investigação íntima:

Portanto, a fragmentação das narrativas em si nos parece estéril como tentativa de retenção do presente do artista que já não deseja se comunicar (ou não consegue pelas formas disponíveis), mas, por outro lado, permite que se

observe como os discursos, relatos e depoimentos podem se construir em outros sentidos além de encadeamentos lógicos-causais da tradição dramática, já exaustivamente criticados. Partindo dessa constatação, passamos a pensar sobre o tema que interessa à nossa arte: quais mecanismos de criação envolvem o corpo-em-arte na condição pós-moderna e em que termos? - de onde a memória emerge como provocação central. (Leonardelli, 2010)

Nesse contexto, a memória emerge como uma força transformadora, não apenas como um recurso narrativo, mas como um meio de redefinir a relação entre o passado e o presente. A fragmentação das narrativas, longe de ser um fim em si mesma, torna-se um método para reconstruir e reinterpretar experiências, permitindo que o artista explore novas formas de expressão e comunicação. A condição pós-moderna, caracterizada por sua fluidez e multiplicidade, oferece um terreno fértil para essa experimentação, na qual o corpo atua como um catalisador para a criação. Assim, o processo de transformação do passado não é apenas um ato de preservação, mas uma forma de reimaginação e reinvenção, na qual cada fragmento de memória serve como uma peça fundamental na construção de um novo discurso artístico que ressoa tanto pessoal quanto coletivamente.

2.2. Minha autoficção

“Minha memória é frágil, não tardo a esquecer o contorno, o traço; só a melodia permanece em mim”

Franz Hellens citada no livro de Bachelard (2009, p.107)

ESTOY VIVA. Estoy aquí. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Latinoamericana. 19°55'0" S, 43° 56'0"W. Brasil, posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Ano de 2023. Onde sou, estou, existo. Que história é essa que é minha, porém reinventada? O que está em nós? No profundo da nossa memória? Descrevo aqui uma ficção voltada para meu passado. Saio em busca de autoficções, passíveis, claro, de serem transgredidas, imprecisas e reais.

Reconto minha vida ficcional para compreender a história, reconto um passado que me define, um pretérito que me define. O “eu” que é autora-narradora e que descreve minha própria autoficção em processo de concepção e elaboração de si mesma. Um pretérito indefinido ou imperfeito? O tempo indefinido vai de mãos dadas com a fragmentação do “eu” com o qual experimento esta investigação e que me nutre a autorreferencialidade. Uma memória imperfeita que, longe de manter a ordem

cronológica dos acontecimentos, mas sim os associa uns com os outros, formando interconexões. O espaço é geralmente íntimo, fragmentário e até claustrofóbico. Eles partem de locais específicos fechados ou de um espaço onírico que deriva da lembrança e da memória quebrados que voltam a encaixar, originando assim novos territórios para a cena.

Reconquistar territórios da memória ao longo da vida como forma de reexistir. Reconto, recorto, ficcionalizo fragmentos: desvelo, seleciono e transformo pedaços dessas recordações em performance. Quando criança, vivia em fabulações e devaneios, queria viver porque existiam outros “eus” possíveis, outras personas, histórias, corpos e outras línguas possíveis.

Foi por meio do desejo, do ímpeto de me ficcionalizar que encontrei na dança, no teatro e no ensino de língua castelhana um caminho que me conduzia a um lugar onde poderia continuar a ser uma versão diferente, mais autêntica, de mim mesma. Essas artes se tornaram um veículo que me permitia explorar e expressar diversas facetas da minha identidade.

Vivenciei essa multiplicidade a partir das trajetórias da cena e da dança, de experiências teatrais na adolescência junto ao antigo grupo mineiro “Cia Sonho & Drama”, além de minhas produções artesanais. Ingressei na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais onde pude mergulhar no universo da comunicação social e em suas outras possibilidades de expressividade, desafiando-me a manifestar minha singularidade de maneira única. Esse momento acadêmico me estimulou a buscar outras linguagens, o que me conduziu ao reencontro com o teatro logo após o curso de Comunicação Social.

O teatro passou a integrar minhas atividades após participar do Grupo de Pesquisa de Pedro Paulo Cava e atuar em dois grandes espetáculos musicais importantes para a carreira artística, “As Rosas do Rosa”, um recorte musical das mulheres na literatura de João Guimarães Rosa e “Mulheres de Hollanda”, sobre a obra de Chico Buarque. Vivi no Rio de Janeiro uma experiência antropológica, tanto de viver nessa caótica cidade como trabalhar com o diretor Amir Haddad e seu teatro de rua, na rua; trabalhos estes que, de alguma forma, foram conduzidos por diretores em seus próprios desejos de encenação. Atuava com a verdade e com muito aprendizado e experiências da cena, porém sem uma grande realização pessoal. Percebi o quanto me faltavam autonomias de criação, de uma

formulação artística oriunda de urgências pessoais ou coletivas que não fossem orientadas por uma direção externa aos desejos autênticos.

Diante do desejo de seguir investigando outras possibilidades da presença, da arte e da vida, decidi embarcar em buscas mais profundas. Assim, ingressei na Pós-Graduação em Artes da Performance na Faculdade Angel Vianna, no Rio de Janeiro: nesse ambiente de novas experiências, encontrei o caminho da arte-vida, vida-obra e compreendi a importância de acessar as urgências e transformá-las em criações, levando até o fim as descobertas proporcionadas pela prática artística.

Durante esse período, despertou em mim uma urgência em exercer minha autonomia de expressão, e isso refletiu na tomada de decisão por temas complexos. Dessa forma, decidi construir algumas obras que partiram de um processo de trabalho que exigia uma investigação autobiográfica, resgatando memórias corporais. Em junho de 2013, em Belo Horizonte, participei de encontros práticos que integravam a proposta da professora, coreógrafa e bailarina Ana Vitória Freire, docente da pós-graduação em Artes da Performance da Faculdade Angel Vianna. Essa experiência instigante de composição coreográfica foi catalisadora para a criação do meu primeiro trabalho autoral. Ana Vitória conduz um trabalho de investigação autobiográfica com o objetivo de compreender os relatos de si e da vida por meio de explorações sensório-motoras e afetivas, rompendo com os condicionamentos corporais. Dessa forma, é possível adentrar camadas mais profundas e intuitivas, permitindo o surgimento do artista autônomo em processo de criação. Como relata Freire, a partir das derivações artísticas e poéticas, propõe-se essa experiência de reconstrução de si por meio das memórias sensoriais percorridas pelo corpo” (Freire, 2022, p.208), trajeto que, pouco a pouco, começou a delinear a maneira com a qual passei a idealizar objetos estéticos autorais.

No decorrer desse processo de investigação de estudos da performance, no curso de pós-graduação, além de inúmeras referências artísticas importantes, me deparei com as obras de Lygia Clark. Identifiquei-me com essa artista plástica e pintora contemporânea que foi autora de si mesma, traçando um percurso único numa estética da existência. Identifiquei-me pelo fato dela ter feito de sua vida uma “obra de arte a partir de suas vinculações particulares com a arte que criava, gerando uma vida-arte” (Carneiro, 2004, contracapa), se considerarmos que “para o artista o importante é o fazer, não é a obra

pronta. É no fazer que ele caminha com ela e depois que termina ela não lhe serve para nada a não ser para apontar-lhe novos caminhos”.⁸

A arte como aprofundamento de experiências em performance me trouxe novas linguagens que então não vivenciava no teatro, me abriu para novas percepções e principalmente um desejo de autonomia e coragem que são fundamentais para a realização de qualquer projeto de vida-arte que vai ao encontro com o que é sugerido por Cohen:

Na passagem para a expressão artística performance, uma modificação importante vai acontecer: o trabalho passa a ser mais individual. É a expressão de um artista que verticaliza todo o processo, dando sua leitura de mundo, e a partir disso criando seu texto (no sentido sógnico), seu roteiro e sua forma de atuação. (Cohen, 2002, p.95)

Percebi, através da performance, um meio de realizar, de fazer em contraponto ao interpretar. Enquanto artista, vivenciei um processo de ruptura com a representação teatral, abrindo espaço para outro tipo de relação com o público e com a arte. Como resultado dessas experiências de investigação na área da performance pude criar mais de seis obras de autoficção e dirigir mais de vinte artistas em criações que perpassam a autoficção.

Como artista criadora, pude vivenciar, na autoficção, a representação de um papel mais próximo da performance: esse artista que representa múltiplas falas de si, essa imbricação entre vida e ficção. Durante estes processos de investigação e de criações de cenas em autonomia percebia que os trabalhos desenvolvidos partiam de um conceito fundamentado na autobiografia, porém o modo de criação dramática surgia na verdade de um encontro de relatos autobiográficos mesclados com relatos coletivos biográficos e ficcionais. Um refazer caminhos em direção à minha própria trajetória criando materiais híbridos que podemos chamar de autoficcionais. Ou seja, roteiros biográficos de obras em autoficção.

Conclui, dessa forma, que minhas criações poderiam ser denominadas de criações autoficcionais e que, segundo Manuel Alberca, autor espanhol que debate em seus ensaios literários o fenômeno da autoficção e que relata sobre o pacto autobiográfico: “... El

⁸ CLARK, Lygia. **Diários**. Acervo digital disponível em:
<https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/@relId/61669>

autobiográfico pretende y se compromete a ofrecer una imagen de sí mismo lo más completa y veraz y a que en el resultado se sumen e integren los sucesivos Yos encarnados por el autor a lo largo de su vida” (Alberca Serrano, 2008, p. 89). Em outras palavras, a autoficção busca apresentar uma representação abrangente e autêntica do autor, incorporando e unificando as diversas personas que ele assumiu ao longo de sua trajetória pessoal, o que ressalta a complexidade e a multiplicidade de identidades que podem coexistir em uma obra autoficcional.

Meus trabalhos são elaborados a partir de relatos oriundos do resgate da memória dos artistas, recortes de um vivido, de histórias recontadas e reinventadas, submetidas a uma transformação individual ou coletiva, que ao transformar-se em dramaturgia reflete uma ficção de vidas, uma auto-invenção. Ao escrever sobre você mesmo, você começa a compreender-se como o outro, se afasta e ao mesmo tempo se conecta com o seu “eu”: “el yo autoficticio sabe o simula sus límites, es consciente o finge que su identidad es deliberadamente incompleta, imaginária o parcial, y explota esto en su relato” (Idem, p.91).

O que era antes definido por autobiografias clássicas modificou em relação ao sujeito e a consciência de si transformando a maneira da estrutura autoficcional. A criação contemporânea da autoficção recria sua própria história, reinventa possibilidades de vida em roteiros remodelados e embora hoje ela já esteja apropriada por outras artes, sua definição segue em discussão. São inúmeras suas denominações. Como propõe Philippe Gasparini, “palavra-narrativa, palavra-teste, palavra-espelho, que devolve todas as definições que lhe atribuímos partindo da hipótese de que a autoficção é o nome de um gênero ou de uma categoria genética [...] que se aplica a textos literários contemporâneos” (Gasparini, 2009, apud Noronha, 2014, p.181).

Neste percurso de autoexploração e descoberta das possibilidades da autoficção, pude constatar que minha jornada artística foi muito mais do que uma simples representação de eventos passados; foi uma busca contínua por uma identidade em constante evolução. Minhas experiências artísticas, inspiradas por artistas como Lygia Clark e impulsionadas pelo desejo de autonomia e autenticidade, me conduziram a criar obras que não são apenas autobiográficas, mas sim autoficcionais. A autoficção é uma ferramenta poderosa para desafiar as normas convencionais da criação artística e para abrir novos horizontes de expressão e compreensão de si mesmo.

À medida que minha jornada artística se desdobrava, compreendi que a autoficção é mais do que um simples gênero literário; é uma palavra-narrativa que reflete a natureza multifacetada da experiência humana. Ela se adapta e se reinventa de acordo com as demandas do presente, englobando não apenas textos literários, mas também performances, obras visuais e outras formas de expressão artística contemporânea. A autoficção é uma expressão poderosa da condição humana em sua busca pela compreensão e pela reinvenção de si mesma.

3. PULSO INICIAL

3.1. “MAMADA”, “GRAVIDANZA” e “Carolina, de Lorca”: percursos performáticos

Em junho de 2012, em Belo Horizonte, eu estava grávida de minha filha Lira e, durante este período de gestação - seguido do puerpério -, participei dos encontros práticos que integravam a proposta da professora, doutora, coreógrafa e bailarina Ana Vitória Freire, docente da pós-graduação em Artes da Performance da Faculdade Angel Vianna, na qual eu era aluna. Essa decisão partiu de um desejo de resgatar uma formação que remonta minha história com o teatro e com a dança, desde a tenra infância, e que foi apartada após adentrar a faculdade de Comunicação Social e conseqüente vinculação a um mercado de trabalho que não representava um terreno livre para a criação autônoma.

A oficina de Freire consistia na realização de práticas coreográficas que foram catalisadoras para a criação de meu primeiro espetáculo autoficcional, que viria a se chamar “Carolina, de Lorca”. Essa performance nasceu a partir das atividades executadas ao longo das aulas, cuja natureza metodológica se baseava na investigação e compreensão dos relatos de si e da vida por meio de explorações sensório-motoras e afetivas, rompendo com os possíveis condicionamentos corporais. Por meio dessa experiência, consegui adentrar camadas mais profundas e intuitivas de minha consciência e inconsciência, o que permitiu a emergência de minha autonomia artística ao longo da criação. Como relata Freire, a partir das derivações artísticas e poéticas, a oficina “propõe essa experiência de reconstrução de si por meio das memórias sensoriais percorridas pelo corpo” trajeto que, pouco a pouco, começou a delinear a maneira com a qual passei a idealizar objetos estéticos autorais.

Ao longo dessa vivência, focalizei a idealização de meus projetos e criações a partir dos elementos sensoriais, os quais passaram a fazer parte da construção de meus projetos posteriormente. De maneira complementar, perscrutei-me no tema “maternidade”, período em que eu estava vivendo à época da Pós-Graduação em Performance – esse mergulho foi essencial para a compreensão artística de meu próprio trabalho, além de me possibilitar explorar ao máximo todas minhas transformações psíquicas e físicas para a criação. Gerar um filho é algo certamente inquietante, sobretudo para mulheres artistas e, uma forma ou de outra, essa mudança se mostra indissociável às obras que passei a produzir - desde as primeiras performances e cenas curtas, como “MAMADA” e “Gravidanza”, até chegar à produção de “Carolina, de Lorca”.

A maternidade constitui uma das possibilidades de identificação feminina, porém não esgota o ser-mulher. Sabemos que nossa subjetividade é construída em um contexto social, no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos. É neste contexto, pois, que construímos nossas identidades. Ao assumir a identidade materna, a mulher, que poderia assumir várias posições de sujeito, por diversos fatores é forçada a adotar aquela que continua sendo cultuada pela sociedade: o amor de mãe incondicional. Dessa forma, a mulher que opta pela maternidade despende grande esforço para desenvolver-se profissional e intelectualmente e, ao mesmo tempo, para dedicar-se às funções maternas e à administração do lar, deparando-se com o discurso de que ser mãe é sentir-se plena. Assim sendo, é incoerente falar em plenitude para um sujeito em constante mudança, transitório, inconsistente e em permanente devir, lugar com o qual à época me identificava e permaneço identificando-me. É justamente essa condição mutável do ser que viabilizou e viabiliza a criação autoficcional dentro do trabalho que realizo enquanto atriz e multiartista.

A experiência da maternidade impacta a criação e a trajetória artística da artista-mulher, de modo que passei a compreender e experimentar novas maneiras de estar em cena. Com a arte muitas vezes fornecendo uma saída para a experiência humana, não é surpresa que tanto os relacionamentos maternos quanto a maternidade em si, enquanto temática, tenham sido temáticas exploradas por muitas artistas. Em busca de relacionar-me com outras referências, dei vazão a uma inquietação: encontrar mulheres que retratam sua maternidade e seus corpos em transformação, bem como quais são os elementos que as motivam a retratarem-se a partir desse lugar. Em sua dissertação de mestrado “Arte e

Maternidade: artistas brasileiras, uma análise sob a perspectiva feminista”, a historiadora Tatiana de Sousa Reis⁹ aponta, inclusive, que:

Muitas vezes, dedicar-se à maternidade para a artista significa uma pausa que pode ser longa demais ou assumir outro ritmo de produção, fora do contexto de exigência contínua de criação. Se ausentar de vernissages e exposições, adaptar materiais usados como tintas menos tóxicas, trabalhar durante o tempo em que as crianças dormem, muitas vezes sem luz adequada, ou ainda correr o risco de ser estigmatizada e isolada a um segmento menos valorizado quando decidir abordar a maternidade como poética. Os espaços expositivos em sua maioria não acolhem crianças, residências artísticas tão pouco. Materiais artísticos custam dinheiro que muitas vezes precisa ser remanejado para o sustento da família. Tudo isso é um problema, quando pensamos no sistema das artes, fincado em padrões hegemônicos e eurocêtricos, estabelecidos sobre convenções hierarquizadas e generificadas onde parece não haver espaço para essas mulheres e suas criações. (Reis, 2021, p.13)

Nessa procura por referências femininas, conhecer o trabalho de Lygia Clark me possibilitou compreender a maternidade de outro lugar, um lugar onde a criatividade e a revolução artística estão entrelaçadas, inseparáveis.

Para Talita Trizoli¹⁰ em sua tese de doutorado “Atravessamentos feministas: um panorama de mulheres artistas no Brasil dos anos 60/70), a pesquisadora faz um paralelo da questão de gênero e o atravessamento das demandas sociais no trabalho de Clark:

No caso de Lygia Clark, o índice da maternidade como potência de desvio no cerne dos processos de subjetivação se manifesta quase que ao longo de toda sua produção artística e psicanalítica - e vale ressaltar que desde seus primeiros investimentos no campo, o enfrentamento com a espacialidade, seus limites, torções e devires estão já instaurados, dos ‘Espaços Modulados’ ao ‘Bichos’”. Mas nos concatenamentos com o espaço doméstico, os trabalhos “A Casa é o Corpo” e a proposição “Ovo Mortalha” ambos de 1968, conjugam de modo mais efetivo os atravessamentos de tais aspectos na trajetória de Clark. (Trizoli, 2018, p. 384)

⁹ Tatiana Sousa Reis é formada em história e especialista em teoria crítica e história da arte pela UNB.

¹⁰ Talita Trizoli é bacharel e licenciada na área de artes visuais pela UFU, mestra e doutora na área de filosofia e educação pela USP.

Na análise de Trizoli sobre Clark, fica evidente a interseção entre arte, subjetividade e questões de gênero, especialmente no contexto do feminismo. Trizoli identifica na obra de Clark uma constante exploração do tema da maternidade enquanto força disruptiva e transformadora, que permeia tanto sua arte quanto suas metodologias de investigações psicanalíticas. A artista, dessa maneira, não apenas desafia as noções convencionais de espaço e forma, mas também incorpora e transmuta as experiências e expectativas da vida doméstica e feminina. Essa fusão de arte com vivência pessoal e coletiva, observada por Trizoli, não apenas enriquece a compreensão da obra de Clark, mas, também, amplia a perspectiva sobre a arte com um veículo de expressão e comunicação de elementos da ordem social, particularmente na subversão de normas de gênero.

Lygia Clark, nascida em Belo Horizonte, artista plástica brasileira, começou sua jornada artística no Rio de Janeiro, onde resolveu estudar arte com o renomado pintor, paisagista e arquiteto Roberto Burle Marx. Essa experiência marcou a primeira grande ruptura em sua vida. Clark é amplamente conhecida e reconhecida por sua abordagem artística, sua estética, mesmo quando sua obra trocava a contemplação pela manipulação e pela participação direta do espectador. Em meados da década de 1960, sua produção era totalmente corporal, participativa e performativa, sem deixar vestígios de sua abstração geométrica anterior. Uma das obras sensoriais e participativas de Clark foi “Bichos”, obras que são feitas de placas de metal polido, unidas por dobradiças, que possibilitam a articulação. Essas obras proporcionam ao espectador tocá-las e manipulá-las.

A maneira com a qual a artista conduziu não somente sua carreira, mas, também, sua inovação e inventividade me influenciaram, pois enxerguei em sua jornada o reflexo do meu próprio desejo de romper com a situação que vivia naquela época e alcançar uma nova realidade por meio da expressão artística. Assim como Lygia, que transformou sua vida por meio da arte, encontrei na performance uma maneira poderosa de explorar, compreender e compartilhar minha própria jornada de autodescoberta. Passei a relacionar-me com o fazer de Clark à medida que, dentro do meu trabalho, consigo me alimentar criativamente não só da produção como das apresentações em si, em um processo de crise em criação, e a própria arte final também se torna gatilho para outra crise. No livro “Relâmpagos com Claror” - cartas trocadas entre Lygia Clark e Hélio Oiticica, organizado por Beatriz Scigliano Carneiro (1963), uma passagem sobre a artista chama a atenção:

Viver da arte não se referia a bater ponto em seu próprio ateliê e vender obras para pagar as contas – isso poderia ser realizado concomitante com a vida familiar e com uma vida comum sem conflitos. Significava, porém, levar às últimas consequências a descobertas propiciadas pelo pensar fazendo arte e principalmente em escolher uma direção diante de diversas opções. (Carneiro, 2004, p. 166)

A partir de elementos autobiográficos, percebi que o processo criativo envolvia a habilidade de ficcionalizar minhas vivências, transformando o individual em algo que ressoasse com a ficção. A junção de todos esses elementos culminou na compreensão de que a autoficção era o caminho conceitual mais adequado para dar forma às minhas performances, permitindo-me transcender o pessoal para alcançar um impacto artístico que ressoasse com a experiência humana em sua diversidade, em especial, com a experiência do ser mulher e da maternidade, temáticas fortemente presentes em “Carolina, de Lorca”.

Ao estudar a literatura sobre performance, torna-se evidente que minha abordagem à autoficção reverbera os princípios desvelados por Diana Taylor¹¹ no que se refere ao entendimento de que a performance é, ao mesmo tempo, uma “prática e uma epistemologia, um fazer criativo, uma lente metodológica, uma forma de transmitir memória e identidade e uma maneira de compreender o mundo” (Taylor, 2023, p.43). Assim, compreendo que o ato de performar não se limita à representação de eventos ou sentimentos, mas sim, se torna um “ato vital de transferência” (idem), um meio de comunicar e perpetuar o conhecimento social, memória e identidade, alinhando-se com o argumento de que performance são e constroem epistemologias. Sendo assim, faz-se lógico observar que este movimento se configura como uma maneira de acessar a memória, uma vez que “conheceremos melhor um ao outro ao ingressar nas performances um do outro, aprendendo sua gramática e vocabulário.” Para ela a palavra-chave aqui é aprender:

As performances funcionam como atos vitais de transferência, transmitindo conhecimento social, memória e um senso de identidade por meio de ações

¹¹ Diana Taylor é professora de Estudos da Performance na Universidade de Nova York (NYU). É autora do livro “Theatre of crisis: drama and politics in Latin America”, vencedor da categoria de Melhor Livro de Estudos Latinoamericanos pela New England Council, dentre outros loureamentos internacionais nas áreas da performance e latinoamericanidade.

reiteradas, ou o que Richard Schechner veio chamar de “comportamento duas vezes atuado” [...]. As performances, em um nível, constituem o objeto de análise dos estudos da performance – incluindo diversas práticas e eventos como dança, teatro, rituais, protestos políticos, funerais etc., que implicam comportamentos teatrais, predeterminados, ou relacionados à categoria de evento. Para constituí-las como objeto de análise, essas práticas são geralmente definidas e separadas de outras que as cercam. Muitas vezes essa diferenciação faz parte da própria natureza do evento. [...] Nesse nível, então, dizer que algo é uma performance é equivalente a uma declaração ontológica. (Idem, p. 48)

Leda Maria Martins, que introduziu a obra de Taylor, acrescenta uma dimensão adicional à discussão, afirmando que a performance é “inclusiva e também se refere a processos e práticas.” (Idem, contracapa). Ela amplia a visão de Taylor, sugerindo que performance pode ser entendida como uma “lente metodológica” que permite aos acadêmicos analisar eventos como performances. Isso alinha-se com a noção de Taylor de que performances são atos vitais de transferência e objetos dignos de estudo acadêmico. Martins vai além ao afirmar que a performance, como uma “prática incorporada” que opera em conjunto com outros discursos culturais, oferece uma forma específica de conhecimento. Em outras palavras, ela não apenas valida, mas também expande o entendimento de que performances são e constroem epistemologias. Este ponto de vista reforça a ideia inicial de que o ato de performar é uma maneira complexa e multifacetada de engajar com o conhecimento social, memória e identidade.

Complementarmente, Leonardelli delinea a memória como equivalente ao termo aprender, mas, também, conservar:

A conservação de sensações. Essa memória passiva é uma permanência dos dados da percepção sensível na alma, se cria involuntariamente e não está envolvida no pensamento (noêsis), ao contrário. Ela alimenta a doxa (opinião) e não a episteme (conhecimento inteligível), pois seu conteúdo é mediado pelo corpo e carrega todas as ilusões que caracterizam as experiências por ele vivenciadas. Ela é quase como um resíduo na alma que surge indeterminadamente (uma lembrança espontânea) e, não encontrando outra tarefa senão revelar a si mesma, esgota-se tão logo se fixe outra percepção. (Leonardelli, 2008, p.29)

A “lente metodológica” mencionada por Taylor em relação à performance também serve para elucidar o processo por trás de minha obra, “Carolina, de Lorca.” Utilizo essa lente para explorar não apenas a complexidade das personagens que crio, mas também as intrincadas camadas de experiência humana, centrando-me em questões relativas ao ser mulher e à maternidade. Esta abordagem não apenas distingue minha obra de outras formas de arte, mas também a estabelece como uma intervenção no tecido social, através da qual busco desafiar e expandir as normas e expectativas culturais.

Sendo assim, percebi, ao longo da pesquisa, que a convergência entre a teoria de performance de Taylor, as ideias de Martins e os conceitos de memória e aprendizado de Leonardelli se entrecruzam em meu trabalho, embasando minha prática na autoficção performática. Esse entrecruzamento não apenas chancela a performance como uma representação cênica de modo geral, mas sim, uma forma de engajar, através da exposição do meu trabalho ao público, a produção e recuperação da memória e do aprendizado coletivo. Esse processo se sustenta na ideia de que performances servem, também, à intervenção crítica no tecido social, confirmando que minha prática artística não apenas ressoa em camadas individuais de experiência e identidade, mas sim, de grupos sociais com interseccionalidades diversas. Assim, minha abordagem artística também amplia o campo da teoria da performance, posicionando minha obra como um veículo para questionar, problematizar e expandir as narrativas socioculturais predominantes.

Assim como observado nos entrelaçamentos teóricos entre as ideias de Taylor, Martins e Leonardelli, a discussão sobre a autoficção, que envolve a fusão de elementos autobiográficos e ficcionais é relevante não apenas para a literatura, mas também para o teatro. Consequentemente, nas décadas de 90-2000, o conceito criado por Doubrovksy passou a ser trabalhado enquanto possibilidade no cenário teatral, em resposta a desafios conceituais e teóricos, como os colocados por estudiosos como Patrice Pavis e Vera Toro. Pavis inicialmente argumentou que o teatro autobiográfico e a autoperformance eram impossíveis devido à necessidade de ficção inerente ao teatro, onde personagens imaginários assumem papéis distintos do autor.

No entanto, ele eventualmente concluiu que tanto a autobiografia quanto a autoperformance eram formas de autoficção, uma vez que ambas envolviam a reelaboração e ficcionalização de elementos da vida real. Da mesma forma, Vera Toro afirmou que o teatro autobiográfico unipessoal inevitavelmente resultava em autoficção devido à natureza da representação teatral, que sempre envolve uma transformação e

ficcionalização da realidade. Essas perspectivas críticas contribuíram para uma compreensão mais sofisticada da autoficção teatral, reconhecendo que a identidade do eu está em constante construção e que a ficção desempenha um papel fundamental na representação de experiências pessoais no palco.

Para ampliar a perspectiva sobre a autoficção - alcance e desdobramentos -, é útil adotar uma definição que inclua o teatro como parte desse gênero literário. Nesse contexto, Jacques Lecarme propõe que a autoficção seja compreendida como um relato em que o autor, o narrador e o protagonista compartilham a mesma identidade nominal e que é declarado como uma novela, entendendo-se novela como uma narrativa de ficção. Uma definição semelhante, funcional para análise, é apresentada por Manuel Alberca, que define a autoficção como um relato que se apresenta como ficcional, com narrador e protagonista compartilhando o mesmo nome do autor. No entanto, é importante considerar que essa identidade nominal não é uma igualdade matemática rigorosa, mas sim uma aproximação flexível e ambígua, como proposto por García Barrientos. Além disso, é relevante acrescentar três preposições ao conceito: a presença do autor projetado ficcionalmente na obra, a combinação de elementos factuais e fictícios na composição do relato e a necessidade de o próprio relato empregar estratégias textuais para construir uma narrativa autoficcional. Com base nesses princípios, o pacto de leitura da autoficção pode ser descrito como uma estrutura híbrida e ambígua, às vezes até contraditória, que desafia as expectativas de verdade e ficção, gerando incerteza e instabilidade na interpretação do leitor.

Dessa forma, a prática da autoficção teatral se revela como um terreno fértil para a exploração da complexa interseção entre experiência pessoal e ficção uma vez que, a partir dessa prática, desenha-se possibilidade de uma dramaturgia ficcional que se baseia na vivência individual do autor, mas também se estende para além dela, envolvendo o relato das histórias de outras pessoas. Esse processo permite a construção de um espaço narrativo no qual as fronteiras entre a experiência pessoal e as histórias alheias se tornam porosas, resultando em um palco onde a linha entre o “eu” e o outro se desfaz gradualmente. Assim, a autoficção teatral se torna uma plataforma artística única, capaz de abordar não apenas a jornada individual, mas também de dar voz a múltiplas perspectivas e experiências, enriquecendo assim a narrativa e proporcionando uma reflexão mais ampla sobre a condição humana.

A descoberta da autoficção como uma forma de expressar minha experiência na maternidade abriu portas para uma exploração mais ampla no campo das práticas cênicas e performáticas. Conforme mergulhava mais fundo nesse território artístico, comecei a perceber minha própria dinâmica de trabalho como um sistema que precisava se adaptar e evoluir para sobreviver, para não perder a conexão com a minha vida como artista. Esse processo me levou a transformar minhas vivências em arte, em cena, em performance. Encontrei no acolhimento desse processo o ponto central do meu desenvolvimento artístico e pessoal, e gradualmente, ele fortaleceu minha autonomia de expressão. A identificação com outras artistas sobre a maternidade inspirou minha pesquisa em arte desenvolvida por mulheres e mães, permitindo-me construir um entendimento mais claro e assertivo sobre essa nova etapa que se desenhava em minha vida.

Todo esse processo aconteceu concomitantemente à oficina de Freire, na qual também pude praticar dinâmicas que utilizavam a mandala como um dispositivo de lançamento de proposições performáticas, as quais foram muito importantes para recuperar e compreender os diálogos feitos com / a partir do meu corpo. Freire propôs, em dado momento da oficina, que observássemos os elementos constituintes da composição coreográfica no movimento: a expressividade através da memória e das técnicas utilizadas para a cena. Verificaram-se as etapas da composição de uma coreografia através da estrutura de uma mandala a qual evidencia a experiência memorial familiar, cujos signos que compõem este fenômeno se articulam num diálogo conflituoso e harmônico, demonstrando sua complexidade. De acordo com Luciana Lyra¹², as mandalas, quando utilizadas em um contexto dramático, têm uma função integrativa à medida que:

(...) articulam a experiência interior (pensamento, sentimento, intuição e sensação) e exterior (a natureza, o espaço e o cosmo) dos/as artistas ou estudantes-artistas envolvidas/os nos processos. No entanto, diversamente das mandalas terapêuticas, geralmente experienciadas individualmente, o empreendimento das mandalas dramáticas é coletivo para que, de maneira proposital, os territórios de cada partícipe dos processos possam ser afetados mutuamente, contaminados como a peste artaudiana, tendo as artes da cena

¹² Luciana Lyra é atriz, encenadora teatral, dramaturga e escritora. Atua como coordenadora e docente permanente do programa de pós-graduação em artes do Instituto de Artes da Universidade do Rio de Janeiro, dentre outras atividades acadêmicas. Sua pesquisa focaliza processos criativos na atuação, teatro, dança, performance, encenação e dramaturgia.

como palco do delírio, do devaneio bachelardiano. Seguindo um princípio cartográfico, a mandala dramaturgica desenha paisagens materiais, dá materialidade às experiências corporais, às improvisações, às narrativas, traça paisagens subjetivas, compõe novos mundos, produzindo uma espécie de encruzilhada entre os processos de laboratório de criação, dramaturgia e encenação. (Lyra, 2021, p.23)

Dessa forma, pode-se compreender a mandala dramaturgica como um instrumento que surge a partir de jogos, ritos de passagem e experiências nos laboratórios de ensaio que perfazem um complexo procedimento para a criação cênica, atingindo camadas profundas da psique pessoal, coletiva e da percepção das imagens sociais e individuais.

Ainda sobre a Mandala, em uma simbologia proposta por Chevalier e Gheerbrant é possível considerar que esse instrumento é, concomitantemente, “imagem e o motor da ascensão espiritual, que procede de uma interiorização cada vez mais elevada da vida. É ainda através de uma concentração progressiva do múltiplo no uno que o eu pode ser integrado no todo e o todo reintegrado no eu.” (Chevalier e Gheerbrant, 2001, p. 585, apud Dibo, 2006, p.110). Isso significa que, de maneira geral, a mandala pode ser utilizada para designar uma representação simbólica da psique, cuja essência é desconhecida, porém, guarda em si uma diversa seara de sensações, sentimentos e elementos que constituem a imagem mais profunda do ser, como “uma representação simbólica do átomo nuclear da psique humana” (Idem, p.111). Portanto, por carregarem um significado profundo em relação à integração e harmonização de elementos aparentemente opostos dentro da psique humana, a mandala permite que o artista possa explorar temas de dualidade, transformação e unidade.

Além disso, deve-se considerar que a divisão da mandala em seções oferece uma estrutura visual que pode ser aplicada a uma narrativa, o que era interesse da oficina como um todo, já que o ambiente se desenhava como propício à criação performática.

Cada seção da mandala pode representar diferentes estágios, personagens, conflitos ou elementos da narrativa que estava sendo criada, permitindo a organização e o desenvolvimento do enredo de maneira visualmente clara e esquematizada. Sobre isso, há de se observar que, assim como a mandala é vista como uma representação simbólica do self, a utilização desse instrumento é essencial para ilustrar a jornada pessoal, a exploração interna desses sentimentos e sensações, bem como estimular os sentidos e a imaginação, enriquecendo a experiência da performance.

Para dar continuidade e investigar este trabalho proposto por Freire, um necessário estudo no resgate da memória do corpo através de suas várias fases (infância, adolescência e adultez) foi acionado com o intuito de se realizar uma experiência artística. Este resgate da memória e dos movimentos do corpo nestas três fases da vida foi essencial para a descoberta do trabalho atual, da maternidade e suas vivências. Estes laboratórios e experiências são para Freire “uma proposta de acionar primeiro o campo dos afetos, a sensorialidade, a memória e a história ou relato pessoal”. (Freire, 2022, p.208)

3.2. Descrição dos movimentos

Infância. Iniciei o pulsar do corpo com movimentos mais leves, sempre no sentido horário e remetendo de alguma forma a dança circular. Foram também explorados todos os níveis. Nesse primeiro momento eu me relatei ao meu nome Carolina Correa. Em seguida surgiram movimentos mais fortes, duros e retos. Um quadrado foi marcado e movimentos foram feitos no sentido anti-horário. O sobrenome Correa foi utilizado. Sua representação é sempre de maneira mais intensa que o nome. *Adolescência.* Uma etapa mais densa. Um resgate de um corpo esquecido. Olhares, gestos, lembranças de um cabelo comprido, ansiedade e conflitos. Senti certa nostalgia, desejo de chorar e a memória de um tempo em que o corpo era objeto de pesquisa, de sensações genuínas e espontâneas. *Adultez.* Difícil acesso às informações. Suponho que tenho inúmeras fases adultas. Senti-me um pouco aflita para encontrar movimentos que representassem todo este ser adulto. Minha voz no resgate da adultez é muitas vezes de protesto, embora algumas vezes fraca, e cheia de expectativa e angústia. Talvez o desejo de viver outra vida, assumir um papel diferente. Consegui chegar a movimentos densos e suaves, representando a minha dualidade existencial. A ansiedade e a dicotomia presentes. Algo que sempre esteve marcado em todas as fases da minha vida.

Ao final, acessei o sobrenome e a rotina atual do puerpério. Fiz então a junção do exercício solicitado e o trabalho desejado de expressar o processo da maternidade. O corpo começou a endurecer. Gestos marcados foram aparecendo, os pés enraizados ao chão, pernas fortes em movimentos estacatos. Pronunciei a palavra chão repetidas vezes e me movimenteie num trajeto quadrado e objetivo. Virei pra frente e com densidade

expressei a palavra corrente. Desci em primeira posição e em *gran plie* levei minhas mãos ao rosto, como se quisesse apagar o trajeto feito. Finalizo a partitura.

No momento da feitura da mandala, durante a oficina, defini-me como Carolina Correa pela primeira vez com a consciência de firma. A partir desse impulso, os movimentos foram sendo criados com intenções, embora ainda não tão claros e intensos, pois só algumas camadas foram penetradas neste processo inicial.

Com a repetição dos movimentos, outros fluxos foram sendo conectados. Camadas corporais foram sendo acessadas e decifradas através dos movimentos e a composição foi se modificando em relação aos níveis e direções no espaço. Identifico esse processo a partir das palavras de Raquel Rolnik¹³, leitura muito presente ao longo das oficinas de Freire:

Tais composições, a partir de um certo limiar, geram em nós estados inéditos, inteiramente estranhos em relação àquilo de que é feita a consistência subjetiva de nossa atual figura. Rompe-se assim o equilíbrio desta nossa atual figura, tremem seus contornos. Podemos dizer que a cada vez que isto acontece, é uma violência vivida por nosso corpo em sua forma atual, pois nos desestabiliza e nos coloca a exigência de criarmos um novo corpo - em nossa existência, em nosso modo de sentir, de pensar, de agir etc. - que venha encarnar este estado inédito que se fez em nós. E a cada vez que respondemos à exigência imposta por um destes estados, nos tornamos outros. Ora, o que estou chamando de marca são exatamente estes estados inéditos que se produzem em nosso corpo, a partir das composições que vamos vivendo. Cada um destes estados constitui uma diferença que instaura uma abertura para a criação de um novo corpo, o que significa que as marcas são sempre gênese de um devir. (Rolnik, 2018, p.2)

A repetição dos movimentos que criei através do raciocínio matemático para a memorização dos gestos significativos trouxe uma tonicidade aos movimentos. A coreografia trabalhada e ensaiada inúmeras vezes fortaleceu as convicções da proposta e fez da memória um instrumento primordial para sua realização. O corpo tornou-se um portador de informações, de mensagens, de fluxos sensoriais, de sensações vivas, em que:

O que menos importa é recordar emoções para construir personagens, mas sim, como as lembranças fazem o corpo do performer 'vibrar' quando atingido pelas emoções, impressões e sensações. Walter Benjamin diz que nos gestos da

¹³ Suelely Rolnik é filósofa, escritora, psicanalista, curadora, crítica de arte e cultura e professora universitária da PUC-SP.

memória involuntária o passado aparece como um relâmpago. As sensações que reverberam na corporalidade do performer tornam o seu trabalho um sinalizador da subjetividade de seu tempo, criando uma ponte entre a memória pessoal e a ficcional. Desta forma tento mostrar como a memória pode ser uma ferramenta não apenas importante para a formação, para o treinamento e para o processo criativo do performer, mas instauradora de uma linguagem singular, um modo de perceber e compreender o mundo contemporâneo. (Lopes, 2009, p.139)

Muitas referências vieram à tona através da vivência que perpassou a memória e outras dimensões para se chegar ao trabalho em construção. Leonardelli surge, mais uma vez, como uma importante inspiração ao observar que:

É o próprio corpo-em-arte que se desfaz e se reinventa na criação e estruturação do depoimento a cada apresentação. Mais do que em qualquer outra atividade humana, e o artista da cena que se põe ativamente em devir como profissão, se dilui e se reconta infinitamente cada vez que depõe para formar sua obra, e é pelo trabalho assumidamente criativo da memória que o corpo-em-arte radicaliza a natureza de seus adensamentos, de seus estados, de suas linguagens. (Leonardelli, 2010)

Observando, através do resgate da memória da infância, o que me lembro dos meus sonhos e devaneios que perduram e se recusam a morrer me identifico como nesta passagem de outra carta de Lygia Clark a Oiticica:

Toda uma vida para recompor ou construir uma personalidade que nunca se completa, enorme defasagem entre o interior e o exterior. (...) Fora de toda normalidade, de toda patologia, de toda a cultura, de todo um contexto mesmo aparente, eis-me aqui – o meu testemunho sou eu-obra e não a obra que fiz. (Clark apud Figueiredo, 1998, p.210-211)

Lygia Clark também cunhou o termo “Objeto Relacional” para designar os elementos que ela utilizava em suas sessões de Estruturação do Self, uma prática realizada de 1976 a 1988. Esses objetos eram intrinsecamente ligados à relação que se estabelecia com eles, indicando que sua essência estava na interação.

A diversidade desses objetos, que incluíam saquinhos plásticos, almofadas de tecido, tubos, materiais com texturas peculiares e até plantas, era utilizada para estimular a experiência sensorial dos clientes. A Estruturação do Self promovia uma relação direta

entre o corpo do cliente e esses objetos, desafiando as fronteiras entre arte, terapia e experiência individual. Essa prática revela o interesse de Lygia Clark em explorar a relação entre o corpo, a memória corporal e a criação artística, reforçando o caráter relacional e efêmero da arte.

Lygia Clark explorava objetos em suas sessões para estimular experiências sensoriais e criar interações significativas com os participantes com o propósito de trabalhar o sensorial e promover interações que resultassem em efeitos de sentido específicos para o público¹⁴. Da mesma forma que os “Objetos Relacionais” eram essenciais para a experiência proposta por Clark, os objetos na cena se tornam ferramentas que transcendem o mero acessório, desafiando os limites entre o espectador e a performance, proporcionando uma imersão sensorial que visa gerar significados únicos e impactantes no público. Essa abordagem revela a continuidade da busca por uma conexão profunda entre o corpo, a materialidade e a comunicação artística, destacando a importância do elemento relacional na criação artística contemporânea.

Desenvolvi, em uma tentativa de pôr em prática os conceitos trabalhados na oficina de Freire e a metodologia de Lygia Clark, uma cena performática intitulada “MAMADA”. Ao escolher este tema, que remonta à maternidade e à amamentação, propus um trabalho que não se restringia à experiência de uma viagem da maternidade específica, mas que pretendia abordar, de maneira universal, a amamentação e a transformação que ocorre na vida de mulheres / mães que se veem deslocadas de sua rotina pela experiência do puerpério.

A amamentação, enquanto parte indissociável da maternidade, é um momento em que a mulher está em uma condição indissociável física e emocionalmente de seu bebê - nos primeiros anos, a mãe e o bebê se encontram em um período de dependência, em que o sono é o único momento de separação. Vivenciando essa nova esfera de consciência, pensei em uma performance que contou com a exibição projetada do ultrassom e sons do batimento cardíaco de minha filha e sons do extrator de leite, a ordenhadeira. Palavras projetadas no corpo oriundas das anotações feitas durante a amamentação: ansiedades, dúvidas, angústias. A repetição daquele momento, o tempo, as horas, o espaço, a solidão.

¹⁴ “Sessões de Estruturação do Self – trabalho praticado de 1976 a 1988, no qual culminam as investigações da artista que envolvem o receptor e convocam sua experiência corporal como condição de realização da obra”. (Almeida, 2012, p. 31)

O historiador Philippe Ariès, em seu livro “História social da criança e da família” (1973), aponta que:

(...) a amamentação é uma atividade que depende de uma enorme regulação da vida da mulher, com a necessidade de um confinamento por um longo período no ambiente doméstico, o que não é acessível a mulheres que trabalham fora de casa, por exemplo (os períodos de aleitamento se estendem por dois anos ou mais), voltando sua atenção ao cuidado, à educação e à vigilância não só da criança como também da família, ocupando um lugar contraditório relacionado às evoluções conquistadas pelas mulheres.

Assim sendo, a performance “MAMADA”, ao entrelaçar experiências pessoais da maternidade com reflexões de ordem histórica e social, ressalta a complexidade da amamentação como um ato tanto íntimo quanto coletivo. Ao projetar as palavras que vieram das percepções pessoais, das angústias e ansiedades da amamentação, exponho as realidades emocionais e físicas dessas experiências, fazendo ecoar as observações de Ariès acerca da regulação da vida da mulher e do confinamento doméstico. Esse ato criativo coloca luz sobre as tensões entre as esferas privadas e públicas da maternidade, destacando o papel contraditório que as mulheres desempenham na sociedade. A performance, então, ao mesmo tempo que aborda sobre as expectativas sociais e históricas em relação à maternidade, oferece um espaço para reflexão sobre a realidade contemporânea das mulheres, que continuam a navegar entre suas responsabilidades e desejos pessoais e profissionais. Dessa forma, o trabalho transforma-se em um diálogo mais amplo sobre as complexidades e desafios enfrentados pelas mães em diferentes épocas e contextos sociais.

FIGURA 04 - “MAMADA” – Belo Horizonte, 2013. Foto por Danilo Curtis

A performance “MAMADA”, teve sua estreia na “I MOSTRA MUDA” da Faculdade Angel Vianna, em outubro de 2012, no “Espaço Ambiente”, em Belo Horizonte.

Performer em pé em posição estática ou movimentos lentos, sentidos.

Figurino, como um tecido branco comprido transparente só com abertura para a cabeça, mostrando os seios.

Mãe em estado contemplativo, enquanto seu peito jorra leite e escorre pelo corpo, molhando a roupa branca. No tecido da mulher uma projeção com intercalações de imagens do bebê amamentando, ultrassom e palavras.

leite

peito

mama

mamar,

*meu peito se enchendo e vazando (depois de algumas horas sem amamentar o leite vaza).
pingando leite, minha cara focada, olhar concentrado.*

Cena: eu em pé, mirando infinito, leite vazando.

imagens passando: ultrassom, meu peito, veias do peito, a boca da Lira sugando.

*sons: do batimento cardíaco da Lira no ultrassom, dos vários sons que a Lira faz ao
amamentar.*

*intercalando as imagens, as palavras que me vieram ao amamentar, as que estão no
caderninho.*

Com o desenvolvimento da minha filha e com outras demandas da própria criação autoral, continuei criando materiais e convidei o artista e diretor Léo Kildare Louback¹⁵, que já integrava a equipe de criação da performance “MAMADA” e a diretora Antônia Claret¹⁶ para um novo projeto. Esses parceiros foram essenciais na direção, no olhar do outro e na criação de uma dramaturgia coletiva pensada a partir dos meus relatos e das minhas vivências para a criação de uma cena curta. Louback trouxe fundamentos, textos e conceitos importantes para o desenvolvimento destes trabalhos a partir do momento que identificamos a autobiografia e a autoficção como disparadores para novas criações cênicas e performáticas.

“GRAVIDANZA” como desdobramento necessário para a cena-experimento, é uma cena curta de 15 minutos que propunha uma rápida passagem pelos fatos históricos

¹⁵ Léo Kildare Louback é ator, diretor, professor de línguas, escritor e tradutor residente na Suíça. Mestre em Estudos da Tradução pela UFSC, durante mais de vinte anos se divide entre o teatro, o cinema e as salas de aula em idiomas de diversos países.

¹⁶ Antônia Claret é atriz formada pelo Teatro Universitário da UFMG e professora de música, atualmente trabalha com alunos da Educação Infantil e Educação Fundamental I. Desenvolve projetos de teatro e arte educação com o grupo mineiro de Teatro “Atrás do Pano”.

que cercam o mito da maternidade. Um breve relato do corpo grávido e suas transformações até que se chegue ao depoimento biográfico que se tornou o próprio objeto da mirada, seja física e principalmente, psicológica.

FIGURA 05 - “GRAVIDANZA” – Belo Horizonte, 2013. Foto por Guto Muniz, Memorial Vale MG

A cena curta “GRAVIDANZA” estreou na “MOSTRA LAB 2013” no Teatro Esquyna, em Belo Horizonte.

Ao focar no tema maternidade resgatei as informações, escritas nos diários durante a gestação e no puerpério, que foram importantes para o desenvolvimento de todo o processo do trabalho. Quis contemplar a solidão, o estar com a própria biografia, com questões de hereditariedade e de família, que foram extremamente importantes para a construção de minha própria complexidade como criadora.

Ao sermos convidados a apresentar no “Festival Efímero de Teatro Independente de Buenos Aires”, em 2013, desenvolvemos, portanto, o espetáculo “Carolina, de Lorca” a partir da junção da performance “MAMADA” e da cena curta “GRAVIDANZA”.

“Carolina, de Lorca” avança para além da maternidade e da autobiografia para tratar da solidão e da espera a que as mulheres, podem estar sujeitas. O espetáculo “Carolina, de Lorca”, de 2013 foi, sem dúvida, um divisor de águas para minha formação artística. Em diálogo com a obra teatral *Yerma* (1934), escrita por Federico García Lorca, meus próprios traços biográficos – em um ambíguo jogo entre o real e o ficcional – tornaram-se matéria para construção do espetáculo. Se a obra de Lorca trata de uma mulher que se enlouquece diante da impossibilidade de engravidar e da cobrança social em ter filhos, em minha performance trato também das dificuldades de engravidar, mas não só: mostro o processo de invisibilização e solidão da mãe - mulher.

O solo “Carolina, de Lorca” aborda as questões tanto físicas quanto psicológicas que perpassam a vida de uma mulher a partir do momento em que começa a gerar um filho. Seja de forma bem-humorada ou dramática, propôs investigar uma sociedade em constante processo de manipulação da mulher. Também discutiu os vários processos pelos quais passa uma artista performer, que tem que deixar de lado seu trabalho para se dedicar, ao menos por um tempo, ao exclusivo ofício de ser mãe. Essa mulher-artista performa suas angústias ora com leveza, ora com desespero, propondo mais indagações que respostas sobre um tema tão complexo e cheio de nuances quanto o feminino.

No princípio deste trabalho estava uma filha, Lira, sendo gerada concomitantemente. Hoje, 2023, ela tem 11 anos. Cresceu Lira. As duas. Atriz, artista, obra. Apoiadas nesses diversos eixos que conduzem ao mesmo lugar de abandono e ao mesmo tempo de espera, essas mulheres se fundem, em seu percurso de descoberta de seus Eus biográficos e fictícios, a partir da investigação da memória do corpo, do toque nas cicatrizes desse corpo e no desdobrar em outros estados de gravidez. Para se questionar o tempo presente, o caos em que nos encontramos, principalmente ideológico, optei por dar voz ao corpo feminino como caminho de diálogo com a contemporaneidade, não teórico, mas prático, já que parto da memória física, da ancestralidade do corpo feminino, para lançar um olhar ao presente e, por que não, ao futuro.

Iniciei uma pesquisa em relação aos objetos que eu identificava com meu processo. Neste sentido e dialogando com meu processo de criação busquei materiais que eu pudesse manipular e que me traziam sensações de útero, placenta, deslocamentos e texturas. Desenvolvi movimentos estacatos ascendentes e descendentes, como um mergulho e ao sair, palavras em desabafos. Uma falta de ar, um sufocamento. Um

desequilíbrio, um corpo que cai, que gira, corpo torto, desengonçado. Tudo ao mesmo tempo. Cabeça num ponto e o corpo em outro.

Encontrei na bola de plástico de Pilates uma ótima alternativa de me relacionar. Nela pude experimentar, sentir, interagir e desenvolver todos os movimentos propostos e utilizar de projeções como um instrumento e linguagem importantes para a representação de toda a dicotomia vivenciada por mim. No figurino, um tecido leve, branco e transparente onde pude entrar e sair, sufocar-me, interagir de muitas formas, uma extensão do próprio corpo, uma pele. Nele também foi possível utilizar das projeções com as imagens do meu corpo em movimento.

O texto foi elaborado através dos meus diários, que foram escritos durante a gestação e durante a amamentação. Fomos, Kildare e eu, reescrevendo textos e relatos de outras mulheres, tecendo uma coletânea de memórias da minha transformação corporal e psíquica: descrevi a transformação física e psicológica pela qual passa a mulher durante este período de nove meses de espera e esmiucei a ansiedade causada pela expectativa e pelo excesso de informações e perguntas que nos são lançados exaustivamente pela sociedade. O aumento do peso, as mudanças no paladar e no olfato, os enjoos, as mudanças hormonais, as inseguranças em relação ao parto, as questões com o relacionamento conjugal. Essas sensações foram emergindo repetitivamente em meus textos, que expressam energeticamente todo esse período. A repetição da rotina foi um estado de exaustão, de rotina, de opressão, algo como uma mensagem subliminar que chega ao público de forma direta e hipnótica. Dessa forma, o texto monotemático também expressa, através da palavra, a sensação claustrofóbica do dia a dia que não muda.

Útero: tem seu volume aumentado em centenas de vezes, sua consistência diminuída e sua massa aumentada de menos de 100g para mais de 1 kg. Cabeça: muitas dores localizadas apenas de um lado da cabeça, sendo agravadas por luz forte. Essa dor tende a melhorar com o decorrer da gravidez, liberando a cabeça para doer por outros motivos. Pele: O incremento da vascularização de folículos pilosos pode promover hipertricose com o surgimento de pelos finos na face. Barba. Estrias principalmente no abdome, coxas e nas mamas. As estrias são inicialmente vermelho-arroxeadas, tornando-se esbranquiçadas com o decorrer do tempo. Infelizmente não desaparecem. Gordura: cerca de 2/3 das mulheres engordam mais do que o recomendado, o que leva a complicações durante a gestação, o parto e o pós-parto. Enfim. Gordura. barba, estrias, sardas e

manchas na pele, cansaço, sonolência, náuseas, enjoo, estrias, gases, gordura, estrias, dor de cabeça... gordura. E uma vagina protuberante. E isso é só o começo.

(trecho do texto de “Carolina, de Lorca”)

Essas passagens para o trabalho individual, de autonomia e da mescla do real e o ficcional não apenas proporcionaram a construção de uma nova perspectiva sobre mim mesma, mas também me possibilitaram, como artista, a elaboração de um espaço que dialoga com outras artistas mulheres, questionando, de um lado, um cânone que, de certo modo, inviabiliza o corpo materno e, de outro, denunciando atos sociais, culturais e políticos de violência e opressão contra as mulheres.

Na montagem, a personagem de Lorca e Carolina Correa se mesclam para retratar, de forma única, as marcas deixadas pelo tempo em suas vidas íntimas e memórias corporais. Yerma e Carolina: dois corpos que se fundem, em uma autoficção para falar do tempo, do corpo e das marcas, da biografia, da história nesse corpo:

Aunque yo supiera que mi hijo me iba a martirizar después y e iba a odiar y me iba a llevar de los cabellos por las calles, recibiría con gozo su nacimiento, porque es mucho mejor llorar por un hombre vivo que nos apuñala que por este fantasma sentado año tras año encima de mi corazón. Es que nosotras, las mujeres, nos hacemos polvo por cualquier cosa. Y hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden cambiar porque nadie las oye. Pero que se gritaran, llenarían el mundo. (Lorca, 1994, p.62)

A fusão de Yerma e Carolina na performance é a representação da interseção de tempo, corpo e memória, ilustrando como a autoficção pode ser uma ferramenta expressiva para explorar a experiência humana, mais especificamente a experiência do ser-mulher. Ao mesclar as histórias e emoções de ambas as personagens, a performance destaca a universalidade das experiências de dor, desejo, angústia e resiliência. O monólogo de Yerma faz ecoar não apenas as questões existenciais da personagem, mas também ressoam em minhas vivências pessoais, encontro esse que fez surgir um diálogo transcultural e atemporal sobre as alegrias e agonias da feminilidade na contemporaneidade. Essa confluência também serve como exemplo de como a performance dá voz a histórias por vezes silenciadas, que desafiam as barreiras do tempo e do espaço, demonstrando como a performance pode alcançar corpos e vidas em

quaisquer momentos da contemporaneidade, independentemente de eras e culturas, pois evocam emoções vivenciadas por mulheres de qualquer tempo.

Não consigo me definir em uma palavra. Se eu soubesse, eu não teria me tornado atriz. Tampouco mãe. Não sou uma profissional. A arte pra mim é uma necessidade. Mais do que qualquer coisa. Para suprir minhas ausências e me livrar do caos que habita a minha pele.

Como disse Lygia Clark: “Urge ter coragem de renunciar a artificiosas compensações, urge ser despida, descascada até nossa raiz, urge olhar para dentro com medo, com pavor.”

(trecho do espetáculo Carolina, de Lorca)

Defino “Carolina, de Lorca” como uma autoficção performativa, em uma construção de processos ficcionais e reais, híbrida e com contradições. No meu processo artístico, a autoficção desempenhou um papel fundamental ao desafiar a ideia de que as falhas de memória e a impossibilidade de recordar todos os detalhes da vida nos aproximam da ficção. Em vez de contar uma história puramente autobiográfica, minha obra “Carolina, de Lorca” se move entre o teatro e a performance, criando um conceito autoficcional que explora o encontro entre a experimentação e a interação de diferentes linguagens artísticas.

Além disso, como podemos verificar na proposta de Manuel Alberca mencionado no Capítulo I, a autoficção é como um antipacto, na medida em que nega a constituição ficcional do romance tanto quanto a autorreferência extratextual da autobiografia: “A autoficção é uma hibridação que exige uma leitura particular, um ir e vir entre os dois polos, que instiga o leitor a mover-se entre os dois” (Alberca, 2008, p.12). A esfera da ficção como possível é tensionada com a realidade referencial, tornando-as inseparáveis e suprimindo, assim, o julgamento do que é falso ou inverídico.

“Carolina, de Lorca”, teve sua estreia em 2014 em Belo Horizonte, e percorreu diversos festivais no Brasil, Argentina, Cuba, Chile, Uruguai e Espanha.

FIGURA 06 - “Carolina, de Lorca” – Belo Horizonte, 2014. Foto por Guilherme Pedreiro, CCBB BH

FIGURA 07 - “Carolina, de Lorca” - Belo Horizonte, 2016. Foto por Guto Muniz, Memorial Vale MG.

FIGURA 08 - “Carolina, de Lorca” – Belo Horizonte, 2016. Foto por Guto Muniz, Memorial Vale MG.

3.3. “TROMBO”

*Quantos golpes são necessários para um corpo deixar de existir?
Quantos golpes são necessários para um corpo deixar de ser um corpo?*
(trecho do texto de “TROMBO”)

Seiscentos balões vermelhos, cadeiras em círculo, paredes de colunas de ressonâncias magnéticas. Um espaço intimista e escuro, luz baixa, público sentado em cadeiras ao redor dos balões. Trilha sonora de uma máquina de ressonância magnética, sons obscuros, deformados. O espaço não é um teatro tradicional, pode ser uma sala, um quarto, um palco, um hospital. Espaço onde o público e o artista estão respirando e sentindo a mesma atmosfera. Sons de balões rangendo, quase aflitivo.

A peça não começa de uma só vez, começa lentamente ou já começou muito antes de o público chegar. Eu me preparo embaixo dos balões, ninguém pode me ver. Um corpo retorcido, em estado de ressaca ou de dor.

O espaço cênico pode ser construído para um ambiente mais intimista (palcos, salas, quartos, hospitais, espaços alternativos) onde nele o público pode experimentar o contato com os balões, os sons, os cheiros, as respirações e a escuta. Os elementos cênicos se entrelaçam e configuram a ficção da obra que se expande até o encontro com o público em um estado de estranhamento e ao mesmo tempo cotidiano.

O espaço como instância criativa de um presente partilhado sustenta a simultaneidade do artista e dos espectadores num espaço-tempo comum em que uns convidam outros a uma viagem por outros espaços e outros tempos.

“TROMBO” propõe esta viagem num espaço cênico não convencional, elemento crucial na concepção da autoficção performativa. Os tempos, as proximidades, a manipulação dos objetos, bem como a disposição do espectador e a sua participação na obra, são configuradas a partir desta materialidade espacial.

A peça busca uma diferente formulação performática, menos focada em uma narrativa linear, uma performance que fala antes de tudo do corpo, do corpo da mulher, do corpo biológico e da própria representação do corpo. “TROMBO” é um fluxo de pensamentos, imagens, vozes e lugares de fala. Um fluido constante e suas possíveis obstruções, que é capaz de nos revelar a fragilidade do corpo humano, principalmente quando colocado de maneira desumanizada.

Desenvolvo uma performance onde construo desde imagens sutis, passando pelo cômico até sensações viscerais. O corpo com seus movimentos e gestos brutos, dinâmicos, leves, se transformam em alguns momentos em símbolos de situações específicas, situações estas de quem, por algum momento, foi diagnosticada com um sério problema de saúde. Um falso diagnóstico. Até que ponto pode ir um erro, até que ponto se repara um dano. Ademais, esse espetáculo levanta outras tônicas importantes, dentre elas o machismo ao classificar como “histérica” a mulher ante ao desespero advindo de um erro grosseiro e, nossa fragilidade diante de todo o aparato da medicina.

A concepção de “TROMBO” nasceu por meio de relatos de um acontecimento real. Uma dor de cabeça crônica e ininterrupta. Inúmeras buscas por diagnósticos sem respostas. Uma mulher, eu, que sente a dor, que sente os golpes experienciados na vida social e política de um recorte de uma época, que procura um alívio para sua existência. Recorre a diversos médicos, clínicas e hospitais, faz exames, testes e ressonâncias. Finalmente, um diagnóstico, um médico, neurologista de renome: um coágulo na cabeça, porém improcedente.

- Não está satisfeita? Agora que te dei um diagnóstico, pensei que você fosse ficar feliz!
- Pode dirigir, andar, correr, pular, nadar, comer, beber, dormir, ir pra academia, pro trabalho, pra casa, pra cama, tudo. Vida normal, ok? Pode até fazer sexo. Pronto! Oi? Como? Pronto! Tá bonita, hein? Oi? Chorando por quê? Você não está feliz? Você tá bonita! Eu? Deveria ficar feliz? Eu... Respira! Retém. Retenção. Retenção de raiva, susto, dor. Retenção de fluxos. Retenção de glóbulos sanguíneos. Retenção. Retenção de glóbulos sanguíneos, que desencadeia a obstrução de veias e artérias. Interrupção.

(trecho do texto de TROMBO)

Em 2017 vivenciei meses e meses com incertezas, angústias e fortes medicamentos para dores e um anticoagulante antes de refazer os exames e constatar o falso diagnóstico. Busquei outros médicos e ao observá-los examinando as chapas de ressonâncias magnéticas, vislumbrei um novo trabalho cênico, no qual de alguma maneira poderia reivindicar a questão tão delicada e insensível de tratar a fragilidade da estrutura física humana, as imposições da indústria farmacêutica e comercialização da saúde, além de uma ressignificação do corpo. Novamente crio a partir do lugar da crise, no lugar da

crítica necessária para elaboração de cenas. Tudo isso sob a luz do conceito de biopoder, teoria criada pelo filósofo Michel Foucault, da qual há uma gestão e regulação dos processos vitais, visando extrair dos homens sua força produtiva e mantê-los no controle.

As consequências desta intervenção equivocada, bem como a visão particular do sistema médico contemporâneo desumanizado são expostas em “TROMBO”. Nesta perspectiva, considera-se que uma certa variante das “escritas de si” contemporâneas surgem ou são estimuladas pelo carácter despersonalizado e alienante dos sistemas de cuidados concebidos com base na ideia do “corpo” que é gerido pela medicina industrializada ocidental.

O humor desempenha um papel significativo na performance de “TROMBO” e representa uma dimensão rica e multifacetada na interpretação dos recursos humorísticos. Uma das facetas mais interessantes é o fato de que o humor muitas vezes age como uma chave que nega ou subverte o que o próprio discurso afirma. Em outras palavras, ele desafia as expectativas do público, surpreendendo-o com reviravoltas inesperadas que geram risos e provocam reflexões.

Além disso, o humor pode ser usado como uma ferramenta para criar empatia com o espectador. Ele atua desdramatizando episódios que podem ser descritos de maneira séria ou sombria. Ao fazer isso, o humor estabelece uma conexão emocional com o público, pois convida as pessoas a se identificarem com situações cotidianas e até mesmo com as fraquezas humanas que são retratadas na performance.

O poder do humor na performance vai além do entretenimento superficial. Ele desempenha um papel vital ao destacar o aspecto humano comum, muitas vezes revelando as imperfeições e as complexidades da vida diária. Ao fazê-lo, o humor cria uma ponte entre o sensível e o intelectual, oferecendo uma forma única de comunicação que não apenas cativa os sentidos do espectador, mas também o envolve em um diálogo sobre a condição humana. Em última análise, o humor na performance, como visto em “TROMBO”, foi uma ferramenta para criar uma experiência artística significativa para o espectador.

A partir deste enunciador de futuro através das imagens das ressonâncias magnéticas observadas pelo médico ao detectar o falso diagnóstico, desta ideia do devenir, convidei 3 artistas para colaborarem na direção e na dramaturgia e 2 artistas para comporem luz, cenografia e trilha sonora: na transição do intangível ao tangível, o

trabalho artístico desenvolvido na parceria entre Sara Pinheiro¹⁷, Tiago Gambogi¹⁸, Juliana Pautilla¹⁹, Cris Diniz²⁰ e Marcos Frederico²¹ encontra ressonância no conceito de profenômeno, conceito explorado por Mario Teodoro Ramírez²². Enquanto a cenografia e a iluminação criam uma atmosfera que transcende a percepção comum, convidando à sensorialidade que lembra o interior de um aparelho de ressonância magnética, exploramos, através da construção da cenografia, do trabalho com as luzes e do uso da fumaça a importância da imaginação sensorial como um precursor da experiência estética. Assim, a fusão entre realidade física e experiência subjetiva se torna evidente: os elementos cênicos e visuais não são apenas uma representação material, mas também um convite para explorar as camadas mais profundas da percepção e da realidade, nas quais as intuições e sensações pré-conscientes, ou seja, os profenômenos, desempenham um papel crucial na moldagem da paisagem artística.

¹⁷ Sara Pinheiro é dramaturga, roteirista e atriz. Formada pelo Cefar – Palácio das Artes, licenciada em Letras – UFMG, com estudos em atuação realizados com Philippe Gaulier na França e em roteiro com José Carvalho na Roteiraria.

¹⁸ Tiago Gambogi é dançarino, ator, palhaço, pole dancer, diretor, ativista e acadêmico. Ao longo de 30 anos, trabalhou com diversos artistas no Brasil, Reino Unido e internacionalmente. Co-dirige a companhia f.a.b. — The Detonators. Seu trabalho transdisciplinar cria uma forma artística híbrida que lida com o performativo e o não performativo em busca de respostas criativas e exigência de responsabilização por parte de empresas envolvidas em crimes ambientais.

¹⁹ Juliana Pautilla é artista e psicanalista em percurso. Inter-relaciona arte, anticolonialidade e psicanálise. Seus trabalhos estão voltados para escrita, análise, orientações, residências artísticas que se intercalam em pororocas criativas.

²⁰ Cris Diniz Aguiar, pesquisadora de visualidades da cena e gestão cultural, na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade Federal de Minas Gerais.

²¹ Marcos Frederico é bandolinista, violonista e compositor. Estudou violão e teoria musical na Fundação Clóvis Salgado em Belo Horizonte. Compõe trilha sonora para teatro e cinema.

²² Mario Teodoro Ramírez é pesquisador na Universidade de San Nicolás de Hidalgo (México) e seus estudos abordam a interseção entre arte, filosofia e sensorialidade.

FIGURA 09 - “TROMBO” – Belo Horizonte, 2022. Foto por Leandro Miranda, Funarte MG

FIGURA 10 - “TROMBO” – Belo Horizonte, 2022 Foto por Leandro Miranda, Funarte MG

FIGURA 11 - “TROMBO” – Belo Horizonte, 2018. Foto por Guto Muniz, Sesi Minas

Assim como elucidado anteriormente, considera-se como protofenômeno uma dimensão anterior ao fenômeno perceptível pelos nossos sentidos, uma intuição que emerge antes da realidade observável, são como inquietações, sementes que podem conter brotos de futuros. Em momentos criativos, quando nossa visão se amplia através da arte, visualizamos imagens e cenas que delineiam a paisagem artística desejada. Ramírez, em seu estudo “La sensación virtual - la imaginación sensorial como facultad de la experiencia estética”, aprofunda essa noção ao descrever a antecipação da imaginação na maneira própria como funciona a percepção, destacando, portanto, a intrínseca conexão entre realidade material e subjetiva do mundo:

Hay una anticipación de la imaginación en la manera propia como funciona nuestra percepción —eso que Merleau-Ponty describió con singular maestría y de un modo quizá insuperable— que hace que nuestras imágenes e ideas guarden siempre, aun como una cierta reminiscencia, una referencia a realidad carnal y material del mundo, y a la vez, que nuestra capacidad sensorial, nuestra sensibilidad, se encuentre como destinada a un sentido espiritual que no le es extraño. (Ramírez, 2020, p.17-18)

O teórico aponta, ainda, que o profenômeno se caracterizaria enquanto um processo de “transfiguração ou transsubstanciação”, no qual o “real” se transforma no “ideal” e vice-versa. Essa ideia amplia a perspectiva de que a intuição ou o insight, portanto, seriam predecessores à experiência sensorial direta, sugerindo que, por meio da arte, a transformação do ideal em real é viabilizada através do conhecimento ou do pensamento, demonstrando que a imaginação humana é uma via de materialização de imagens no mundo concreto:

Se da una especie de transfiguración o transustanciación de lo real a lo ideal que, por esta misma razón puede efectuar el movimiento inverso: de lo ideal a lo real, a la experiencia viva: mediante la acción del arte, el conocimiento o el pensamiento. (Idem, p.18)

Percebe-se, então, que o profenômeno representa a essência subjetiva por trás de tudo o que nos é apresentado, uma intuição reveladora do todo. Experimentando uma transformação dramática de si mesmas, agindo como se tivessem entrado em outro corpo e em outra personagem. Assim, de acordo com o autor, a arte e a criatividade atuam como catalisadores que permitem que a imaginação se manifeste no “espaço da existência” - esse espaço não é somente uma abstração distante, mas sim, uma amálgama de aspectos comuns à experiência humana, desde sensações e emoções até as interações interpessoais. Através dessa afirmação, Ramírez reitera a conexão entre realidade cotidiana e a arte, atuando como um espelho que reflete a complexidade da experiência humana, capturando tanto os aspectos tangíveis quanto os intangíveis da existência. Ao fazer isso, a arte não apenas representa a realidade, mas também a transforma:

El arte es el recordatorio de que lo que vale de nuestra imaginación y nuestro pensamiento se juega en el espacio de la existencia y en ninguna otra parte. Espacio de la existencia que incluye todo: la vida sensible, la emocional, la vida interpersonal, la comunidad humana, las luchas individuales o colectivas, el mundo general de la praxis social y política incluso. (Idem, p.18)

Em relação ao profenômeno em uma perspectiva dramática, Nietzsche também observa que, em estados de excitação dionisíaca, as pessoas se sentem artisticamente preparadas e têm a capacidade de comunicar essa habilidade a uma multidão, de

autorreinvenção que ocorre antes de qualquer manifestação artística, o que pode ser interpretado como parte constituinte do profenômeno.

Portanto, a ideia de profenômeno e a concepção de performance artística têm em comum a ênfase na experiência, na manifestação subjacente e na importância de questionar o “como” das coisas, em vez de apenas o “o que”. Ambas convidam a uma reflexão mais profunda sobre a natureza das experiências humanas e artísticas.

Neste processo de criação, o corpo se encontra em um estado de crise e transformação constante, incorporado à cena de forma imersiva. Através da autoficção, construo uma cena que é imperfeita e em constante evolução, baseada na minha própria narrativa pessoal, onde o ato de recuperar e reinterpretar o corpo se torna uma forma de adquirir conhecimento e idealizar as performances. Meu próprio corpo também se torna um instrumento narrativo, levando-me a explorar os sentidos para conceber a cenografia, incluindo a fluidez das palavras, a expressão do corpo em dor, e os movimentos que surgem a partir dessa dor, representando um corpo à beira de uma explosão, evocando a ideia de finitude.

Trabalho com a ideia de explorar a dimensão plástica dos balões, incorporando-os à performance. O balão, como elemento simbólico, representa conceitos como cor, dor, angústia e a ideia de estourar e explodir. Ao desenvolver a cenografia da performance, estabeleço uma fronteira entre a compreensão instintiva, experienciada durante a interpretação de “Carolina, de Lorca”, e o enriquecimento teórico que surgiu durante a concepção de “TROMBO”.

Um primeiro experimento foi improvisar cenas em que resgatava este corpo em dor e fluxo de palavras oriundas da rotina da vida ordinária, resgate da exaustão, do corpo em estado de fadiga, de mandíbulas apertadas e um corpo em estado de esgotamento. A palavra, a ação e o movimento conformam uma experiência estética que, por definição, se distancia do cotidiano ao mesmo tempo que entrelaça a dimensão da realidade, da fantasia, da ficção e da corporalidade.

Com isso fui instalando estados e ritmos próprios de um corpo real e ficcional sem ser apenas transmissor do significado dos textos. Assim, descobri o que não está explícito, o que compõe a ficção a partir das profundezas e que depois se revela no corpo em cena. Como acontece com “TROMBO”, a ficção expande-se como linhas de forças centrífugas, ou seja, a ficção tem o poder de afetar um espaço real, relações não ficcionais com o espectador. Em termos de performance e corpo, entendemos que a ficção se expande para

incluir as instâncias em que eu apareço em cena para tornar o dispositivo explícito. A mulher em dor, a mulher em reivindicação, a mulher bufão, o médico e o eu.

De forma complementar, no trabalho de “TROMBO”, identifica-se uma reverberação das técnicas dramatúrgicas observadas em Vivi Tellas, especialmente no que se refere aos solos que, conforme destacado em Tellas, caracterizam-se pelo entrelaçamento de frases curtas, pelo humor e pela combinação peculiar de dado e comentários:

Otro rasgo que aparece en los monólogos de El precio... y que luego podemos ver retomados en las puestas posteriores es cierta forma dramatúrgica, que define un tono particular de lo que se dice. En primer lugar, se advierte la elección preferencial de frases cortas, enlazadas en una combinación de dato-comentario. No hay una elaboración extensa de las ideas. Más bien un intento de asociar dos fragmentos informativos, usualmente algo contrastantes, con alguna peculiaridad, y que el balance de ese choque quede flotando; “picando”, como diríamos aquí informalmente. Esto suele tener una intención –y un efecto– que podríamos catalogar como sutilmente humorístico. Pero en ocasiones puede tener también connotaciones trágicas. Como decía Tellas en su comentario sobre los monólogos, la realidad es desconcertante. Entonces, las alusiones a ella buscan plasmar ese carácter. Y es desconcertante que se igualen las menciones a hechos trascendentales con detalles nimios de la cotidianidad, o que a una afirmación muy seria siga la referencia (incompleta, fragmentaria) a una anécdota absurda. Todo esto va construyendo secuencias de climas que, junto con una lógica equiparable en los otros niveles de la puesta, va perfilando ese tono y ritmo particular de la dramaturgia de Tellas. (Brownell, 2012, p. 8 e 9)

A técnica de “dado e comentário”, mencionada no trecho sobre o trabalho de Vivi Tellas, faz referência a um estilo de escrita dramatúrgica que articula uma informação (dado) a um comentário subsequente, viabilizando, através da justaposição de ideias ou imagens que não necessariamente seguem uma elaboração extensa ou linear, a exposição de um fato acrescido de outras camadas de significado, interpretação, contraste ou material de ordem emocional ao que foi apresentado. Essa abordagem cria uma dinâmica particular na narrativa, que é caracterizada pela exposição de acontecimentos lado a lado às reflexões, sendo estas inesperadas, contrastantes ou hiperbólicas, produzindo um efeito que pode ser tanto cômico quanto trágico. Isso se dá porque a técnica espelha a forma como a realidade se apresenta, numa mistura de elementos significativos, profundos, com

o que é trivial, banal, caricato. Sendo assim, torna-se natural afirmar que, em vista ao que é observado em Tellas, “TROMBO” conecta-se intimamente ao fazer dramático de “dado e comentário” porque enfatiza a imprevisibilidade e a complexidade da experiência humana ali performada - a exposição de um corpo aos atravessamentos médicos, o local de poder ocupado por seus representantes, a solidão e a banalidade dos sentimentos:

Es decir, muy sintéticamente, un teatro que no responde a la lógica tradicional del drama, con su propuesta de un universo ficticio cerrado en el que se mueven personajes y se desarrolla una acción de principio a fin. El autor propone una sistematización de algunos elementos que caracterizan esa nueva lógica, entre los cuales aparece, por ejemplo, una pérdida de jerarquías entre los distintos lenguajes de la escena, que pone a la palabra en igualdad de condiciones con aspectos visuales, sonoros, coreográficos. Y también cita un rasgo que resulta especialmente relevante para pensar las obras de Tellas y para la temática general de este panel, que es “la irrupción de lo real”. (Idem, p. 16-17)

Essa abordagem elucidada em Tellas encontra ressonância em “TROMBO” uma vez que a performance não se limita em contar uma história, mas sim, provocar um diálogo e uma reflexão, desafiando o público a interagir com o que é apresentado, criando, coletivamente, várias camadas de significado. Essa natureza disruptiva da performance rompe com a estrutura convencional do drama por dar vazão a uma experiência performática em que a narrativa é fluida, aberta.

A perda de hierarquias de linguagem em “TROMBO” também viabilizou que todos os elementos da performance - palavra, movimento, sons, imagens, tato - contribuíssem de maneira igualmente importante e singular para a construção da experiência em cena. Essa abordagem multidimensional e multissemiótica significa que a informação não compartilhada unicamente através do texto-enredo, mas através de estímulos da ordem do sensorial, movimentos corporais e interações espaciais, alinhando-se, portanto, com o conceito de “irrupção do real” em Tellas. Essa “irrupção” se manifesta em “TROMBO” pela incorporação de elementos do mundo real, que podem ser desde referências às questões de saúde - como apresentado pelo roteiro, o qual recupera notícias, discursos e jargões médicos sobre o corpo - até as reações do público e, conseqüentemente, suas intervenções, que se entrelaçam com a narrativa fictícia que oscila entre a realidade e a ficção.

Ainda sobre a potencialidade da interação em “TROMBO”, faz-se necessário observar que a fusão da arte com a vida, tão simbólica no trabalho de Tellas, ecoa em minha performance através de uma narrativa que se alimenta da vulnerabilidade humana, da incerteza e do momento de fragilidade perante ao que não se têm controle sobre o próprio corpo. Em “TROMBO”, essa interação entre representação da realidade em um contexto performático se revela na maneira como são expostos temas delicados e pessoais não apenas como ponto de enredo, mas como experiências vividas que ressoam tanto na cena quanto na plateia. Conseqüentemente, a performance se torna, assim, um campo de experimentação em que a fragilidade e falta de garantias não são vistas como limitações, mas como oportunidades de explorar novas formas de conexão:

Una primera idea en este sentido es su predilección por lo frágil y sin garantías, de la que da cuenta en la siguiente entrevista reciente, realizada a propósito del estreno de Las personas: –Podríamos decir que no buscás la realidad en el teatro sino la teatralidad en lo real. –Exactamente. Me divierte, me da curiosidad ver qué pasa con esas historias en el escenario.

Me gusta la fragilidad que hay en esa operación, la falta de garantías. Es mi posición política frente al control dentro de mi campo de trabajo. (Idem, p.17)

A preferência de Tellas em explorar a fragilidade e a imprevisibilidade no teatro abre caminho para uma abordagem que se destaca por sua capacidade em poder explorar conflitos sociais de maneiras não-convencionais em “TROMBO”. Essa abordagem enfatiza o desconcertante e o inadequado, elementos que Tellas vê como intrínsecos à realidade e, por extensão, à prática artística. Importante salientar que, em “TROMBO”, a exploração de temas sociais não tem como objetivo impor um tom didático ou declaratório, mas sim, colocar em cena uma experiência através da mistura entre desconforto e humor, assim, este se revela não somente como um meio de entretenimento, mas uma ferramenta crítica, permitindo que “TROMBO” acesse diferentes reações do público - de maneira a tematizar, similar ao que elucida Tellas:

(...) algo del orden del conflicto social (aquí, de un modo más directo que en otros casos), pero desde el desconcierto, desde lo inadecuado, y sobre todo, con una carga de humor. La escena contrasta con el resto. (Idem, p.21)

Por fim, a abordagem de Tellas em explorar temas sociais através de um viés desconcertante e humorístico pavimenta o caminho para a compreensão de como o conceito de biodrama se relaciona com a obra. O biodrama, como descrito em Tellas, propõe uma análise da vida humana, apresentando-a como um palco onde as semelhanças e diferenças entre as pessoas são exploradas por meio de uma abordagem desnaturalizadora, que busca desconstruir a experiência humana, expondo o público a elementos sensoriais que são, simultaneamente, estranhos e familiares:

Biodrama en general propone una mirada sobre la vida de las personas que se ofrece como escenario para que nos confrontemos con todo lo que tenemos en común y todo lo que nos diferencia, deconstruyendo la experiencia humana, acercándonos y distanciándonos a la vez de esas imágenes que en un tiempo ajenas y nuestras. Esta práctica desnaturalizadora, disensual, respecto de nuestra experiencia cotidiana en el mundo, llevada adelante desde una poética de exaltación de la teatralidad y con una alta cuota de humor es la clave, a mi entender, de la acción política del teatro de Vivi Tellas. (Idem, p.23)

Em “TROMBO”, essa prática é evidente na maneira como a mistura de elementos desconcertantes, humorísticos e sensoriais instiga o público a refletir sobre sua própria experiência humana. Dessa forma, a obra se aproxima a uma ação política similar à observada em Tellas, utilizando o biodrama a provocar um questionamento sobre as estruturas sociais e pessoais que moldam nossas vidas.

“TROMBO”, teve sua estreia em abril de 2017 no La Movida Microteatro, em Belo Horizonte, e percorreu diversos festivais no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha.

Onde está a chave do carro? Garagem, carro, estrada, escola, aula, alunos, provas, banco, supermercado, estrada, ensaio, três, quatro, cinco, seis horas da manhã. Araújo, outra Araújo, supositório. Despertador, café da manhã, carro, trabalho. Aqui! Manhã, tarde, fim de tarde, estrada, carro, rua, garagem, casa, cozinha, jantar, banheiro, banho, quarto, cama. Boa noite. Cama. Vira. Cama. Boa noite. Revira. Corredor, cozinha, copo, água, placa. Segunda, Terça, Quarta, Quinta... Isso não é uma ressaca! O que é isso então?

(trechos do texto de TROMBO)

4. CRIAÇÕES A PARTIR DO SENSORIAL

Um mundo se forma no nosso devaneio, um mundo que é o nosso mundo.

Existe um futurismo em todo universo sonhado. (Bachelard, 1988b, p.6)

Em 2019, percebi a vontade de prosseguir com as pesquisas sobre o teatro sensorial e imersivo. Foi a partir do despertar do meu interesse por Lygia Clark e por Joseph Beuys que esse desejo foi acionado. Após minhas experiências teatrais, onde de alguma maneira o sensorial estava introjetado, como “Carolina, de Lorca” e “TROMBO” busquei instituições educacionais e programas que abordassem o conceito de teatro imersivo como enfoque cênico.

Em um estado de construção permanente e em processo de busca constante formulei e reformulei os modos de criação, assumi e abandonei pensamentos e discussões, atravessados pelo contexto da época em que vivi. Percebi que o trabalho inspirado na experiência pessoal é uma criação de sentido e essa experiência é transformadora. E como resultado desta busca de uma rede sensorial em construção, de uma experiência de deslocamento e reflexões, fui ao encontro de artistas cujas obras são uma referência para o teatro imersivo, como Enrique Vargas, diretor da TDLS.

O teatro imersivo e sensorial é uma forma de performance que enfatiza a importância da experiência pessoal e individual do público. O filósofo João Francisco Duarte Júnior²³ aponta que a arte, no sentido de uma experiência do sensível, como fundamental para uma vivência mais íntegra e plena do cotidiano. É preciso sentir, afirma o autor, ser estimulado nas múltiplas formas sensoriais possíveis, mas é necessário prestar atenção ao que se sente, pensar naquilo que os estímulos provocam em nós e no papel desses sentimentos no decorrer de nossa vida em sociedade. Para ele, “a experiência sensível operaria num significado complexo que nos fala de vida e morte, de alegria e tristeza, de sorte e fatalidade, de sonhos e desencantos, dialogando com a inteireza de nossa corporeidade” (Duarte Júnior, 2000, p.153)

Os eventos e o teatro ambiente da década de 1960, com práticas de instalação e *live art* inspiraram muito da estética de intimidade e abordagem participativa vista no

²³ João Francisco Duarte Júnior é um pesquisador da área da educação, com ênfase em filosofia da educação, que atuou, também, durante a gestão de 2003-2007, como chefe de departamento de Artes Plásticas do Instituto de Artes da UNICAMP.

trabalho imersivo contemporâneo, colocando o espectador dentro da própria obra, subvertendo a distância crítica. De Marinis²⁴ (2005) insere nessa linha da busca pelo retorno dos outros sentidos, além das vanguardas históricas, os happenings (norte-americanos e europeus), a performance dos anos 1970 e a questão do contato físico, que, embora tenha se desenvolvido num âmbito completamente diferente, desembocou em uma revalorização análoga de dimensões perceptivas com o tato, o paladar e o olfato. O autor afirma que nos últimos anos surgiram alguns espetáculos que retomam essa linha, como o “Oráculos” de Enrique Vargas e o “Édipo” do Teatro del Lemming. Este último, um espetáculo para um só espectador, que se torna o próprio Édipo, tendo os olhos vendados percorrendo uma viagem sensorial.

Com o intuito de pesquisar sobre as experiências sensoriais como recurso valioso na criação de autoficção ingressei no curso “Linguagem Sensorial e Poética do Jogo”, coordenado pelo dramaturgo Enrique Vargas e realizado na Fundação Universidade de Girona UdG: Innovació i Formació, Caixa d’Eines de Teatro de los Sentidos, Catalunha, Espanha em 2019-2020. Decidi investigar as ferramentas e códigos empregados no “Teatro de los Sentidos”, buscando adquirir conhecimentos valiosos para minhas próprias direções e criações.

No TDLS seus atores são chamados de habitantes e os espectadores de viajantes. A realidade do corpo do habitante e do viajante não pode ser dissociada do espaço, pois é aí que se gera o encontro entre os dois em contato e interação no silêncio e na intimidade. Embora o teatro sensorial tenha se expandido para diferentes latitudes, Vargas continua a partir das mesmas premissas, como a arte de ouvir, contar através do silêncio e transformar as obras em experiências íntimas, nas quais os espectadores são protagonistas de suas próprias histórias. Eles entram para viver uma experiência com os sentidos e a imaginação. Não se conta uma história ou uma dramaturgia fechada, mas sim sugerindo-a, e cada espectador a modifica de acordo com suas percepções no momento da experiência ao entrar neste espaço que se denomina labirinto sensorial.

O TDLS toma como referência aqueles primeiros jogos infantis e a memória da infância, já que ambos manifestam uma experiência sensorial em que mais do que a visão, o movimento e a consciência do corpo são privilegiados. Por isso, Vargas explica que a criação das obras sempre começa com uma investigação sobre o código olfativo e as

²⁴ Marco de Marinis é professor da Universidade de Bolonha e discorre sobre teatralidade no campo dos processos psicanalíticos.

formas sensoriais que são prioritárias no local onde a apresentação vai acontecer. Em seguida, as obras são criadas. Nestes, “o mais importante não é o que se sente, mas o que não se sente. Trabalhamos o silêncio, claro, a porta de entrada são os sentidos, mas o quadro geral é o silêncio. É usar a palavra, mas só se for mais necessário do que o silêncio”, diz o dramaturgo. Por outro lado, o “Teatro de los Sentidos” tem uma “Caixa de Ferramentas”: primeiro, os sentidos; segundo o jogo; terceiro, o silêncio; quarto, o público como viajante imaginário e o quinto, as perguntas. Assim, os viajantes “entram num jogo para sentir e ouvir e são os protagonistas do seu próprio trabalho”, diz Vargas. Essa forma de criação, segundo ele, de alguma forma tenta voltar aos primórdios do teatro, que foi feito para o corpo. Por isso, “fazemos obras não tanto para que nos ouçam, mas para que o viajante se sinta ouvido”, conclui Vargas. A corporalidade muda, a ação se dilata e é como se o tempo se esticasse e pudéssemos abordar sensorialmente os pequenos movimentos realizados.

Durante o período em que estive presencialmente no curso “Linguagem Sensorial e Poética do Jogo” pude experienciar as vivências de ser um espaço, seus labirintos e sua textura. Jogos de conhecimentos que trabalham a imaginação primária (sem palavras), secundária (com o tocar, ressoar e fisicalizar) e imaginação criadora (territórios transformados em cena), os arquétipos, o vestuário como elemento do sentir, a curiosidade como processo de experiência. Porém, depois de alguns meses de estudos presenciais, me deparei com a pandemia de Covid19 na Espanha. Tive que voltar para o Brasil e seguir estudando no modo remoto. Novas descobertas foram surgindo nesta imposta improvisação, onde a presença física, o toque, o cheiro e o sentir eram tão importantes nas investigações. Com esta impossibilidade do contato foi-se criando novas linguagens de criação. A partir das proposições de Enrique Vargas começamos a considerar uma conexão com os sentidos através da tela. Experimentamos as imagens, sem a presença física, em outra frequência a partir deste novo dispositivo. Vargas nos fazia perguntas direcionadas a descobrir de que forma podíamos criar em nossos refúgios. Que possibilidades artísticas poderiam ser transformadas em outras dimensões simbólicas, nesse cárcere virtual, em paredes literais, como transcender através da imaginação. Enfrentei este período poeticamente criando minha própria história, habitando a poética do espaço.

O contato com a linguagem sensorial remota durante este período pandêmico me trouxe inspirações e recursos para propor uma teatralidade a partir do contato com a

imersão dos sentidos. Desenvolvi a arte de escutar este espaço, observá-lo desde outra perspectiva, como refúgio/casa/segurança, observei o silêncio, percebi o corpo neste espaço, a consciência corporal instalada em modo pandêmico, como paisagem sensorial, tátil, olfativo, sonora. Transformei em cena performance e criei uma estrutura a partir da experiência poética sensorial e das imagens sensoriais. Observei a importância dos sinais, dos símbolos e das metáforas do espaço, a relação com o entorno e sua textura, seu universo simbólico e construí uma dramaturgia de um projeto. Alguns destes trabalhos produzidos foi a vídeo performance TELARAÑA (trabalho contemplado pelo projeto “Arte como Respiro” Itaú Cultural – 2020).

4.1. “TELARAÑA”

La araña cuerpo,

Cuerpo yo,

Quién,

Lo que vivimos ahora

O senhor vê?

(trecho do texto do vídeo - performance TELARAÑA)²⁵

²⁵ A performance “TELARAÑA” está disponível no Youtube na íntegra através do link: <https://youtu.be/UQ0ztwD0LOs>

FIGURA 12 - “TELARAÑA” – Nova Lima, MG, 2020. Acervo pessoal.

Esta obra de vídeo-performance foi uma criação autoficcional produzida na pandemia de Covid-19, a partir do momento em que tive que permanecer em total isolamento por 15 dias.

Ainda estávamos vivendo um momento raro de desconhecimento dos protocolos relacionados a quem vinha de países com alto risco de contágio, era dia 12 de março de 2020, eu chegava da Espanha e no Brasil todas as informações e protocolos ainda eram bem desconhecidos.

Através dos disparadores realizados pelas experiências com o “Teatro de los Sentidos” pude absorver os códigos e ferramentas de criação e enquanto estive neste espaço refúgio, em total solidão, comecei a observar o que poderia ser criado a partir

destes elementos presentes neste espaço em que me encontrava. O vazio, a inquietação, a curiosidade e a pergunta, elementos essenciais para o “Teatro de los Sentidos”. Baseado na minha própria vivência pandêmica, a partir de um tema real, comecei a criar minha autoficção sensorial.

Acessei os labirintos internos e externos da memória como método de recriar sua história em um momento em que o que tínhamos de mais seguro era nosso refúgio / casa, onde nos conectamos com nossos espaços, miramos com mais profundidade, enxergamos paredes e cantos nunca antes tocados ou observados. Transformando nossos pequenos espaços em mundos de criações e possibilidades, o “Teatro de los Sentidos” foi um catalisador para minhas criações pandêmicas. Criei imagens com meu telefone celular, imagens sobrepostas de um corpo aranha, aranha corpo, janelas e paisagens de um tempo recorte do não saber o que sucederia. Nossos corpos se encontravam em estado de isolamento, de alerta, mirando o fora sem poder estar. Leandro Miranda, diretor de arte e “O Grivo”, coletivo de música experimental, se uniram à equipe e criamos este vídeo performance onde retratamos este momento singular.

Enquanto a performance “TELARAÑA” reflete uma jornada pessoal de introspecção criativa durante o isolamento, ela também se insere em um contexto mais amplo de como a arte se transforma em tempos de crise e, neste caso específico, a crise pandêmica. Momentos assim não somente desafiam a perspectiva humana sobre o que é o mundo externo, mas também reconfiguram nossa maneira de sofrer e estar em face à dor, à perda e à solidão. Essa temática também é abordada pelo ator e linguista Jorge Eduardo Urueña López, cujo trabalho se debruça em como a criação artística se torna um meio vital para a expressão e processamento do sofrimento humano em contextos de crise:

La creación ha funcionado como un campo ideal para la propagación de las manifestaciones que parten del acceso a los sentidos humanos hacia la modalización y mediatización de estas. En este orden de ideas, los lenguajes contemporáneos aportan a la configuración del primer nivel de significación: la percepción. Ver, oír, tocar, oler y saborear se han convertido en acciones perentorias para quien tiene un proceso creativo en curso. Con esto, se comprende que el sentir se caracterizó como esa acción primaria con la que el sujeto crea y existe en medio de un entorno. (López, 2023, p.85)

López ressalta que a arte, em sua essência, emerge do profundo acesso aos sentidos humanos - ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear - e se desenvolve através da modalização e mediatização dessas percepções. Esse processo é essencial à transformação das experiências sensoriais em experiências simbólicas, tornando a própria percepção o primeiro nível de significação na arte, na qual as experiências sensoriais são traduzidas de formas que ressoam com a experiência humana mais amplamente. Nesse sentido, “TELARAÑA” se conecta à perspectiva de López uma vez que, nessa performance, a percepção sensorial se torna o alicerce para toda significação artística, destacando como as experiências que emergem do acesso profundo à dimensão dos sentidos são convertidos em uma narrativa simbólica e expressiva. Através dessa lente, “TELARAÑA” é a materialização do entrelaçamento entre isolamento e introspecção como aspectos universais do corpo e do existir.

O teórico também reflete sobre como o pensamento e a indagação, moldados por experiências sensíveis, se tornam um meio pelo qual o artista assina a sua realidade, destacando a importância do corpo e dos sentidos na concepção artística. Em “TELARAÑA”, a realidade é percebida e interpretada através de uma variedade de meios expressivos - registro audiovisual, desenho sonoro, sobreposição de imagens, dentre outros - cada um oferecendo uma forma única de modalizar a experiência sensorial, utilizando-se de traduções semióticas de fenômenos sinestésicos para criar o registro:

Para nuestro caso, el pensamiento y sus maneras de indagación están condicionados por lo sensible. El acto creativo que surge a partir de esto aparece como una creación con la cual signamos nuestra realidad. Se percibe que el pensamiento humano está atravesado por el cuerpo y los sentidos, adopta una estética propia y concibe la realidad —estar en— como una manifestación modalizada en diferentes vías: el registro audiovisual, la performance, la danza, la pintura, los relatos orales, la fotografía, los sonidos, las degustaciones, entre muchos otros modos. Sin más explicaciones al respecto, se hace ineludible pensar en el sentir como un primer eslabón para la investigación —creación en realización audiovisual—. La modalización funciona como un proceso de traslación de lo sensorial-perceptible a lo simbólico-sensible, teniendo en cuenta que cada recurso técnico se debe construir de acuerdo con los olores, aromas, texturas y cromas que presente el caso que evidencia la pregunta ontológica. Si la pregunta se configura a partir del sonido, entonces se debe establecer una traducción semiótica del fenómeno sinestésico entre el sonido y el tipo y movimiento de plano con el que se hace

la toma. De esta manera, se configura la traslación de lo que se percibe a través de un sentido a otro con el fin de generar un conocimiento o narración sobre el fenómeno en el cual está sustentado la pregunta. (Idem, p.86)

Dessa forma, conforme descrito por López, a transformação do que é perceptível no que é a produção simbólica e sensível é um processo dinâmico no qual cada recurso técnico é cuidadosamente escolhido e construído para corresponder às nuances dos cheiros, sons, aromas, texturas e cores que emergem da experiência. Complementarmente, essa abordagem se alinha com um corpo teórico mais amplo no campo da semiótica contemporânea, que não somente delinea como as experiências sensoriais podem ser transmutadas em experiências artísticas, mas, também, fornecem material para desenhar uma metodologia sobre a criação artística a partir do sensível. Nessa linha de pensamento, López observa que cada evento simbólico no universo artístico é uma resposta à dicotomia da relação sensorial-perceptível e simbólico-sensível, reconhecido como uma metáfora ontológica, conceito que permite entender como o sentido de uma ação é concebido através da própria existência do sujeito. Essa abordagem ontológica, que remonta à filosofia clássica, contempla a natureza do ser como uma ação em si:

Además de funcionar como cuerpo teórico para la semiótica en la contemporaneidad, también da pistas de un diseño metodológico con el que se comprende cómo se crea a través del sentir. El universo del sentido se configura por acontecimientos simbólicos que se materializan en diferentes narrativas: visuales, sonoras, olfativas, gustativas, corpóreas, performativas y, especialmente, para el propósito de esta propuesta, las audiovisuales.

Cada acontecimiento responde a la configuración dicotómica del signo —y del ser humano en sí—, la cual es sensorial-perceptible y simbólica-sensible. Estos acontecimientos son llamados metáforas ontológicas (Lakoff y Johnson, 1986) con las que el sujeto logra configurar su existencia a partir del acontecimiento vivido —expresado y estimulante— que encapsula sus experiencias de vida. Se reconocen así dada la exigencia de entender cómo se concibe el sentido de una acción a través de la existencia misma del sujeto. La dimensión ontológica de estos cuestionamientos con los que se fundamentan nuestras experiencias de vida y de existencia se suscribe al pensamiento de la Grecia clásica, en especial el de Platón y Aristóteles, quienes asumen la naturaleza del ser en cuanto acción per se. (Idem, 87)

A perspectiva de Ramírez se alinha às ideias bachelardianas no que se refere à tentativa de explorar o campo da filosofia artística e a criatividade, alinhadas à percepção do espaço e como este está intrínseco à memória e à imaginação. Bachelard afirma que “o espaço percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É um espaço vivido. É vivido não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da imaginação”. Essa visão é complementada pela abordagem de Ramírez, que se concentra na antecipação da imaginação e na maneira como a percepção funciona, sugerindo que a arte emerge de um processo sensorial-intuitivo que antecede a realidade observável. Bachelard, ainda, elucida que “as imagens [dos espaços e das experiências] não aceitam ideias tranquilas, nem sobretudo ideias definitivas. Incessantemente a imaginação imagina e se enriquece com novas imagens. É essa riqueza do ser imaginado que gostaríamos de explorar”.

Percebo, a partir da experiência com o TDSL e do contato com as propostas de Ramírez e Bachelard, a importância de se reconectar com o espaço, de se situar tanto física quanto animicamente na representatividade da casa - de ter como dispositivos de criação os elementos do devaneio. Há momentos em que o devaneio assimila o próprio real. O que se percebe é então assimilado. O mundo real é absorvido pelo imaginário. Quando reencontro meus devaneios estou a lembrar e a imaginar. Retomo o passado e com a memória recortada reconto imagens futuras.

Por esta via, Bachelard se projeta sobre o imaginário artístico e sobre o sonho acordado, o devaneio. Entre a vigília e a quotidianidade. “O devaneio nos põe em estado de alma nascente” (Bachelard, 2009, p. 14-15). Se o artista enquanto explorador de paisagens e cenas segue procurando preencher os “espaços vazios” dos “sentimentos”, Bachelard tem aqui a contribuição de conduzir o artista a se projetar pelo mundo das imagens, dos devaneios e da imaginação.

Portanto, a partir dos conceitos incitados por Bachelard, começo a observar o entorno, a escutar o espaço, os objetos, o tempo, o estado do meu corpo, dos medos, das aflições, do estado de vigília e sono, do sonho e principalmente da presença de aranhas que se encontravam coabitando o mesmo refúgio que eu. Filmei durante semanas estas aranhas, suas teias e seus movimentos. Imaginar o arquétipo da aranha, sua representatividade, que metáforas e ensinamentos poderiam absorver deste período, que forma poderia transformar o que eu vivenciava em performance, imagens, vídeos, sons, palavras e história.

Concebo assim, “TELARAÑA”, um trabalho onde utilizo o conhecimento dos códigos e da linguagem sensoriais (o vazio, a escuta, a inquietação, a curiosidade, a pergunta e o silêncio são alguns deles), da própria vida ficcionalizada e dos devaneios para criar esta linguagem artística e híbrida. Utilizo minha história de isolamento como uma confissão do presente passado: uma autocriação. Um questionamento e uma indagação do que estávamos vivendo. Uma criação que de alguma forma me fazia reelaborar o sentir. Sob o pretexto de me apresentar como era, exerci uma espécie de direito de repetir minha existência. O auto narrar-se evoca o passado para o presente e no presente, atualiza o que é preservado do passado significado e recortado do hoje, pois o passado resgatado no presente é também um sinal e uma profecia do futuro.

Bachelard constrói o seu raciocínio considerando o tecido do tempo como lacunar e a continuidade temporal como uma obra, um trabalho do sujeito. Percebe-se, na visão do autor, a importância da inserção do sujeito na construção desse processo temporal. A forma como ele se inscreve é muito importante. Noções de causalidade e linearidades temporais são substituídas pelas lacunas e rupturas bachelardianas, o que faz com que o autor desloque as noções do antes e do depois, desenvolvendo seu raciocínio a partir de uma compreensão da memória não só como uma construção, mas como um processo que é movido pelo futuro.

Assim, a nossa cristalizada noção de memória como algo ligado ao passado é enriquecida por uma outra: a memória do futuro. A essência do homem, para Bachelard, não pode ser revelada, quando se coloca para fora já não é mais o ser, e sim sua autoficção, o seu recontar. “Assim em nosso modesto estudo das mais simples imagens, nossa ambição filosófica é grande: provar que o devaneio nos dá o mundo de uma alma, que uma imagem poética testemunha uma alma que descobre o seu mundo, o mundo onde ela gostaria de viver, onde ela é digna de viver” (Bachelard, 2009, p. 15). A criação ou ato de criar para Bachelard seria um momento único, incomunicável, individual e totalizador. Desvendar a memória significa entrar no campo talvez do incomunicável e cheio de metáforas, pois a subjetividade ou a essência nunca será alcançada. Essa essência recontada como uma autoficção, o real em devaneio, sendo acessado como dispositivo de composição, como processo que se define pela articulação das urgências e na autonomia de se auto reinventar.

4.2. “999”

“O que resta do movimento do tempo é o vestígio”

Andreas Huyssen p.68

No mesmo ano de 2020, momento no qual ainda estávamos vivenciando uma alta taxa de contágios de Covid19, fui convidada a participar do Festival “Tiradentes em Cena” na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Neste ano, o festival seria realizado, pela primeira vez, de forma híbrida e me fizeram uma proposta para que eu me apresentara presencialmente. Criei um trabalho em que eu pudesse, além de me proteger dos riscos de contaminação, utilizar os códigos da linguagem sensorial desenvolvidos pelo “Teatro de los Sentidos” de forma presencial. No desenvolvimento dessa performance, encontrei inspiração no trabalho de dois artistas contemporâneos destacados por Andreas Huyssen em seu livro “Culturas do Passado-Presente” (2014), Willian Kentridge e Nalini Malani.

Esses artistas trabalham, assim como destacado em Huyssen, o teatro sensorial e o teatro de sombras como um meio para criar objetos estéticos que despertam o imaginário do público. Essa abordagem transformou o teatro de sombras dos artistas em um instrumento de rememoração e intervenção política, fundamentais a minha pesquisa de encenação da memória e história que ressoasse com o público contemporâneo. Um dos meus objetivos era criar um impacto estético no público através de um trabalho que evocasse elementos da memória, de forma pragmática, já que as limitações da pandemia eram, àquela época, ainda abrangentes.

Assim, desenvolvi uma performance na qual eu pudesse, para além de manter as determinações sanitárias quanto a COVID-19, me valer dos códigos sensoriais apreendidos e desenvolvidos no “Teatro de los Sentidos” de maneira presencial. Para tanto, fez-se necessário criar um espaço no qual o público pudesse entrar em um labirinto guiado por uma luz no palco, respeitando protocolos sanitários. Foi permitida pela organização do festival a entrada de um espectador de cada vez, posto que condizia também com a linguagem cênica do “Teatro de los Sentidos”. O público participa, mas não da forma tradicional: palco italiano x público. A elaboração desse ambiente também tinha o objetivo de materializar um espaço que pudesse suscitar ao público sensações de desconforto, aludindo à questão do isolamento. Em consonância ao que elucida Huyssen, ao falar sobre a especificidade estética e política dos jogos de sombra que desenvolvem

Malani e Kentridge, meu trabalho também visava a questão da representação do trauma histórico:

muito desse trabalho girou em torno da questão de como representar o trauma histórico na literatura e no pensamento, nas artes plásticas e na arquitetura. A memória como obsedante e sombria, e não plenamente transparente, a sombra da memória escurecendo um presente predominantemente esquecido, os locais de violência e os espaços de esquecimentos, tudo isso, a esta altura, tornou-se central para um discurso político cultural cada vez mais amplo em todo o mundo, tanto nas artes quanto no campo do ativismo dos direitos humanos. (Huyssen, 2014, p.57)

Nesse contexto, o uso do teatro de sombras em Kentridge e Malani se destaca como uma parte essencial de sua arte performática. Nalini Malani, artista indiana que desenvolve trabalhos utilizando jogos de sombras em instalações de videoprojeções em seu trabalho “Em busca do sangue desaparecido” (2012), evoca a memória e a violência que assomou a separação entre Bangladesh e Paquistão em 1971. Já nos trabalhos de Willian Kentridge, artista sul africano, a memória é recontada através do reconhecimento e do esquecimento, do apagamento. Em seu trabalho “9 Desenhos para projeção” (2005), o artista se debruça no tema do apartheid. Ambos transformam essa metodologia, que alude à ancestralidade, à infância e ao jogo entre o que é “visto” e imaginado”, em uma forma de evocar a sutileza e a profundidade dos traumas passados, criando uma experiência imersiva e intimista, que se desdobra em novos acessos à imaginação do que foi vivenciado:

Cada qual inventou um meio distinto, que evita deliberadamente a celebração acrítica da prática artística digital tecnologicamente avançada, ou até se opõe a ela. Nos trabalhos de Willian Kentridge e Nalini Malani, o teatro de sombras transfigura-se num meio de memória e intervenção políticas. Eles inventaram formas singulares desse jogo de sombras, não para representar passados traumáticos, mas para criar um lampejo de reconhecimento no Agora, como talvez dissesse Walter Benjamin. (Huyssen, 2014, p. 59)

Dessa maneira, pode-se observar que Huyssen, em sua análise, destaca o trabalho de Kentridge e Malani de grande valor estético e artístico no que se refere à inventividade criativa em representar a memória política, intervindo nesse imaginário através do jogo de sombras. Essa prática é caracterizada, ao mesmo tempo, pela exploração de elementos

sensoriais no que se refere à visão e a exploração do significado da visão na arte contemporânea. A amplitude das multissemióticas nas quais a performance dos artistas pode ser reproduzida também demonstra como a arte pode ser multidimensional e, portanto, multitemática, pois se desdobra em outros acessos ao material sensível da memória:

A teatralidade espetacular é ligada, jocosa e sensorialmente, a uma rigorosa exploração formal do que significaria a visão afetiva na prática artística contemporânea. [...] a amplitude de sua praxis, que inclui teatro, performance, instalação, projeção de vídeo, filmes, pintura e desenho, os tornam figuras paradigmáticas para qualquer discussão da arte global. (Huyssen, 2014, p. 59)

Dentre as referências dos códigos do “Teatro de los Sentidos”, das quais busquei me alimentar para dar seguimento ao meu processo, fui ao encontro, também, das referências da Janaína Leite. Neste mesmo estímulo de autonomia de trabalho em criações de uma performance em si, pude trocar com Janaína Leite através de encontros on-line durante a pandemia no ano de 2020 alguns trabalhos de orientações artísticas onde o gesto autoral estava mais presente, numa criação voltada para as urgências pandêmicas.

Identifiquei semelhanças com o trabalho de Leite à medida que seu processo está pautado na visualização de cenas a partir de um acontecimento, de um documento, de experiências pessoais e como isso pode representar uma possibilidade de construção na dramaturgia. Diferencio-me, contudo, no que se refere ao trabalho com o sensorial: enquanto este é um foco dentro da roteirização das peças de minha autoria, por outro lado, para Janaína Leite, o que prevalece é a experiência de acessar um documento pessoal como matéria de criação artística, trazendo reflexões importantes no fazer arte-vida. Para Leite, o fazer artístico autoficcional é um modo de questionar e agir diretamente na realidade, tornando-se um importante espaço de questionamento e reflexão sobre o modo como entendemos a vida. Deste modo, a artista parece entender a autoficção não tanto em oposição ao real, mas como modo de elaborá-lo, narrativizá-lo:

“Ficção, real, até vida, podem significar nada, ou mesmo, qualquer coisa, mera reprodução se não se abrirem para seus impossíveis. Fiquemos com essa por hora: a ficção como o impasse da vida, a vida como o impasse da ficção e verdade como a palavra que pode vir no lugar de real. (LEITE, 2021, p.378)

Meu documento e meu dispositivo de criação foram acionados, neste contexto, quando, em fevereiro de 2020, morando na Espanha, gravei em um estúdio em Barcelona uma locução para uma empresa de telefonia brasileira. Documentos são disparadores de criações. Como afirma Janaína Leite: documentos são referências, provas que te conectam com um acontecimento, um elo do real com o imaginário, um testemunho. Entender essa condição viva do documento, entendê-lo de forma relacional muito mais do que historicizante, nos coloca diante dos riscos, do imprevisível, da mobilidade dos jogos de ressignificação que o documento propõe. Dessa forma, mais do que registro, prova, monumento do vivido, o documento passa a ser disparador para as irrupções do real, do acaso, da produção de novas experiências.

A empresa de telefonia me solicitou que eu gravasse a contagem dos números de 0 a 999. Durante o processo de gravação, que durou cerca de 1 hora e meia, tive que entrar em um estado profundo de meditação para conseguir gravar sem erros e com uma constância na voz. Neste momento visualizei como protofenômenos as diversas realidades femininas, os feminicídios, os abusos, os números e as listas de diversos acontecimentos reais e trágicos que vivenciamos. Durante esta mesma semana de gravação da locução foi lançado, em Barcelona, o livro “As 999 primeiras mulheres de Auschwitz: a extraordinária história das primeiras prisioneiras do campo de concentração” de Heather Dune Macadam. Este livro conta a história de 999 jovens mulheres judias que acreditavam que estavam sendo levadas de trem para trabalharem por alguns meses em uma fábrica e ao invés disso, foram levadas para Auschwitz. A pandemia estava por vir. Em 1 mês eu teria que voltar em estado de fuga para o Brasil.

“999” era minha fuga. Um corpo que vai e um corpo que fica. Ela conta os dias sem saber quantos são. Não há distância, você pode sentir?

(trecho do texto de “999”)

O tema foi desenvolvido a partir da minha fuga da Espanha para Belo Horizonte no início da pandemia em 2020. Uma decisão tomada às pressas, sem tempo para elaborar o deslocamento, dois dias depois de experienciar uma improvisação cênica na aula da

pós-graduação de “Linguagem Sensorial e Poética do Jogo”, na Universidade de Girona.

Neste dia 08 de março, domingo, a aula aconteceu dentro de um refúgio antiaéreo na cidade de Girona na Espanha. Algumas perguntas me foram direcionadas pelo diretor Enrique Vargas: “O que você levaria se tivesse que fugir de uma guerra?” Neste momento me parecia distante essa realidade e em poucos dias estaria eu mesma buscando objetos e forças para voltar para o Brasil antes de fecharem as fronteiras. Deixei para trás tudo que havia levado na mudança e peguei apenas uma mochila e um livro de Yoshi Oida. Esta pergunta e a contagem dos números foram meus documentos disparadores para pensar este novo trabalho.

Uma criação que se projetou na imagem e no sonho, nos medos e nas incertezas do que passaríamos, das inúmeras mortes que já prevíamos em decorrência da Covid-19. Devaneios que remeteram, afinal, aos jogos infinitamente multiplicadores e espelhantes da imaginação, sob o jogo alternado das sombras e da luz. Vislumbrei um caminho e o olhar do público sendo iluminado como um início da trajetória que conduz às construções imagéticas. Uma experiência sensorial na escuridão, no silêncio, no cheiro e no caminhar até chegar no palco, onde eu me encontrava. E dessa atuação outros gatilhos sensoriais. A pergunta e a escuta. A pergunta aberta, dirigida aos espectadores, é um convite para resolvermos juntos e colocar-lhes na posição de testemunhas.

Vargas propõe um teatro de experimentação e risco partilhado com o público, em que os trabalhos são construídos com a experiência sensorial de cada ator, num processo de transformação constante que assegura ao espectador experiências imersivas. Com base em três critérios básicos: modelar o espaço, esculpir a escuridão e ativar os silêncios; a palavra só será válida se for mais eloquente do que o silêncio. Esta aliança entre o artista e o espectador coloca-os num plano partilhado no que diz respeito a um contato imersivo e sensorial.

Segundo Enrique Vargas, o artista transmite as sensações ao espectador desaparecendo. O ator que está lá no palco é um segmento de meditação, essa figura literal tem que desaparecer para converter o imaginário do espectador. “Ver é apenas ver uma imagem, imaginar é ver com espaço, é preencher o que falta”, relata Enrique Vargas sobre as poéticas bachelardianas. Na definição de Bachelard em “A Poética do Devaneio”, a imaginação é a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, modificar as imagens primeiras.

O tempo se configura como ação e direciona a disposição do corpo. O relato em espanhol das memórias da fuga, da descida das escadas, das lembranças. O público entra, um por um, neste espaço. Ele também desce as escadas na penumbra, sendo iluminado por uma lanterna que lhe mostra o caminho do palco. Ele sobe e passa pelos labirintos de telas e projeções até se conectar comigo nesta câmara cênica.

Para entrar em “999” é preciso estar disposto a protagonizar uma intrincada viagem individual de aproximadamente 3 minutos. Só no escuro, guiado por luzes e sons sutis, o espectador sabe, porque antes de entrar teve de esperar um pouco numa antessala silenciosa, que cinco ou dez minutos à sua frente há outro espectador e que alguém também vem em seguida. A câmara ou espaço cênico construído, como denomina Enrique Vargas para a arquitetura sensorial, está composta por tecidos, telas, projeções e 60 kg de grãos de café. É uma instalação artística inspirada nas várias texturas, nos cheiros, na memória e na cidade de Girona, na Espanha.

Através das perguntas, da escuta e do silêncio o espectador experiencia a performance e em seguida chega em outro espaço onde uma música o intervém e indica que ele deve seguir em direção à saída do teatro. No palco, este encontro adquire uma dimensão fora do tempo cotidiano e os corpos iniciam uma conexão.

FIGURA 13 - “999” – Tiradentes, 2020. Foto por Marlon de Paula, Festival “Tiradentes em Cena”

A construção de uma autoficção como procedimento do eu para elaborar ficções de naturezas imaginárias está intimamente relacionada aos processos oníricos, nos quais, involuntariamente, o sujeito narra a si mesmo em contextos impossíveis. Em “999” construo um corpo não de um eu, mas a projeção de uma sombra fragmentada, uma construção ambígua e múltipla. Um corpo que está na fronteira, no devaneio entre a vigília e o despertar.

A presença de projeções, de escadas, de labirintos como um acontecimento fantástico, evidencia a construção de uma credibilidade baseada na ambiguidade, na contradição e na fantasia. Segundo Bachelard: “As exigências de nossa função do real obrigam-nos a adaptar-nos à realidade, a constituir-nos como uma realidade, a fabricar obras que não são realidades. Mas o devaneio, em sua própria essência, não nos liberta da função do real? Se o considerarmos em sua simplicidade, veremos que ele é testemunho de uma função do irreal, função útil, que protege o psiquismo humano, à margem de todas as brutalidades de um não-eu hostil, de um não eu-estranho.” (Bachelard, 2009, p. 13)

Girona/ Catalunya / Espanha 11 de março de 2020 Refúgio Antiaéreo

O que você levaria se tivesse que fugir de uma guerra? Temos tempo para pensar?

A volta é guerra, parecia guerra, era todo mundo junto, tudo junto, miradas, medo,

Recolho o ar, o cheiro, as pedras, o caminho, desço, desço, desço, desço...

(trecho do texto de 999)

FIGURA 14 - “999” – Nova Lima. Foto por Leandro Miranda, La Movida Micro Teatro, 2021.

4.3. “ANA”

Para além dos solos criados e desenvolvidos durante estes dois anos de pandemia, a metodologia própria desenvolvida para criação de cenas autoficcionalis sensoriais vem sendo aplicada em experiências de direção de artistas. Um deles foi a direção do curta-metragem “ANA”, no qual dirigi a atriz Ana Cândida Aguiar em 2021. O curta “ANA” foi finalista e ganhador do prêmio de melhor atriz no “Cannes Film Festival” em 2022.

Para compreender a exploração artística viabilizada em “ANA”, é de suma importância retomar o foco à importância da imaginação sensorial na arte, conceito que é explicitado por Mario Teodoro Ramírez em seu estudo “La sensación virtual - la imaginación sensorial como facultad de la experiencia estética”, outrora mencionado neste texto. A arte, assim como reforça o autor, não pode ser considerada como uma mera representação de ideias ou ideologias, mas sim, se manifesta plenamente através da imaginação sensorial. Essa faculdade é a chave para transformar as percepções e sensações em experiências estéticas profundas e, ao dirigir “ANA”, um dos principais objetivos era permitir que a imaginação sensorial emergisse não apenas como método, mas sim, como um alicerce que materializa a experiência estética. Sendo assim, as memórias, sensações e todo arcabouço sensorial da atriz foram cuidadosamente tecidos e

transformados em uma narrativa visual e performática que recuperasse esse material sensorial de dentro do corpo em cena para alcançar o público:

Sin imaginación sensorial el arte queda reducido a pura interpretación y significación, su destino acaba en mera idea o en simple ideología. Pero ni la experiencia estética ni el arte pueden ser reducidos a pura sensación (por más sensacionalistas que resulten ciertas expresiones estético-artísticas). Gracias a la sensación virtual la experiencia estética mantiene una conexión irremisible de nuestro espíritu (de la cultura en general) con la realidad material y con la vida corporal-sensible. La sensación virtual es lo que posibilita aquella ensoñación material de que, poéticamente, hablaba Gaston Bachelard (1982). (Ramírez, 2020, p.2)

“ANA” foi um experimento de direção baseado em criação de cenas que tomaram como base o resgate da memória corporal da infância, da adolescência e da adultez, um resgate do passado para criação da urgência no presente e futuro. O propósito de “ANA” foi de criar uma cena performática a partir do resgate de sua história e em seguida criar uma vídeo-performance com o intuito de promover um diálogo com o espectador. A atriz Ana Cândida expõe passagens de sua vida. Compartilha suas angústias, seus medos e seus prazeres dentro de um lugar simbólico de sua casa: o galinheiro. Falar sobre si mesma e revelar um pedaço de sua casa é a maneira pela qual Ana encontrou de se comunicar com o público nesse momento de isolamento. Percorreu suas memórias mais profundas e decidiu compartilhar momentos que marcaram a sua história.

Na essência desse projeto audiovisual, o resgate da memória corporal e a narrativa pessoal de Ana Cândida tinham, enquanto principal objetivo, se convergirem em uma expressão artística que se tornasse pública e conversasse com a angústia e a solidão de uma maneira coletivizada. Todo material sensível colhido da história de Ana, ao ser compartilhado, não apenas dá contorno ao curta, mas também se entrelaça com a ideia de que o passado não é uma mera lembrança, mas um alicerce sobre o qual o presente é construído e, o futuro, imaginado, ideia elucidada por Bachelard:

Como relata Bachelard sobre a importância de se resgatar o passado como forma de criação do presente, a imaginação tenta um futuro. E, à luz dessa projeção que “um mundo se forma no nosso devaneio, um mundo que é o nosso mundo. E esse mundo sonhado ensina-nos possibilidades de engrandecimento

de nosso ser nesse universo que é o nosso. Existe um futurismo em todo universo sonhado (Bachelard, 2009, p. 8).

A discussão sobre “ANA” e a abordagem de Bachelard sobre a importância do passado na recriação do presente convergem à ideia da “sensação virtual” como descrita em Ramírez. Essa sensação atua de maneira a estabelecer uma conexão entre a alma e a realidade material, tornando-se um componente essencial à experiência estética. No contexto de “ANA”, mais especificamente, essa sensação virtual é evidenciada na maneira com a qual as memórias corporais da infância, da adolescência e da vida adulta são evocadas e transformadas em uma performance que ressoa tanto com o passado quanto com o presente, destacando a complexa relação entre memória, sensação e expressão artística. Sendo assim, pode-se observar que, ao longo dessa construção, a atriz, Ana Cândida, no curta “ANA”, se vale de uma série de eventos ocorridos em diferentes épocas da vida para transformá-los, a partir de mergulho em seus processos, em uma coreografia de corpo e de memória, externando-os na cena.

Ramírez também reflete sobre a percepção sinestésica e a capacidade de antecipação sensorial, elementos que compõem esse processo performático. Ao explorar o nome próprio e sua relação com a identidade, o projeto é pensado na perspectiva de que, através da sensibilidade, apropriamo-nos do mundo e, simultaneamente, ele também se apropria de nós. Esse fenômeno e esse protofenômeno é manifestado na maneira como as experiências de Ana Cândida compõem a performance, numa clara fusão entre experiência pessoal e criação artística:

La percepción sinestésica y la capacidad de anticipación sensorial —la sensación virtual— se conjugan para hacer posible nuestra experiencia del mundo, de la realidad, de los otros, y del mundo cultural en general. Esas capacidades crean la condición del surgimiento del mundo abstracto de las significaciones y el pensamiento: el lenguaje, el arte, la religión, la tecnología, la ciencia, la filosofía. Todas estas formas no serían posibles sin aquella ensoñación primigenia que efectúa nuestro cuerpo y sin esa capacidad de anticipación que nos permite tener un contacto básico, total y permanente con el mundo. Por nuestra sensibilidad nos apropiamos del mundo tanto como él se apropia de nosotros. (Ramírez, 2020, p.14)

Em relação aos materiais e cenários, neste momento em que tínhamos apenas nossa casa para criar, nosso espaço e o entorno para ocupar, vislumbrei uma cena em que “ANA” estaria em um lugar insólito e que fazia sentido para o processo de resgate de sua história familiar naquele momento. O curta então foi rodado dentro do galinheiro de sua casa e Ana contracenava com seu galo. Ana, como a fêmea no poleiro, fala sobre suas perdas. Seu galo morreu durante as filmagens. Durante o processo de se expressar as perdas. Ana se pergunta: Será que é certo ficar triste pela morte de um galo enquanto milhares de pessoas morrem no mundo? Um suicídio, uma relação rompida, a perda do galo, do pai, da irmã e da audição. Mas o que isso significa? Indaga ela. Ninguém escuta mais. Ana resgata a história de sua bisavó que se matou, também chamada Ana Cândida. Questiona a atitude da mulher de antes traçando um paralelo com a mulher de hoje. Fala sobre seus deleites, seus medos e suas perdas.

“ANA”

Dia 5 de novembro de 2008, ela se despediu da irmã. De um jeito que ela não gosta de lembrar. É triste. Acho que ninguém está preparado para a morte. Dependendo das circunstâncias a gente até aceita o fim da vida de alguém que amamos. Mas em outras situações parece injusto e trágico. Como se, diante de tanto mistério, estar vivo fosse a única dívida. Então, de vez em quando, ela pensa que em um universo tão vasto existe algum lugar que ela não conhece. E que nele habita tudo aquilo que ela deseja com o coração tranquilo, pulsando baixinho entre tantos outros, se sentindo tão pequenininha, dentro de uma bolinha de planeta terra, do lado de outras bolinhas, em um espaço infinito. Inspirada por um milagre. Existir.

(trecho do texto de “ANA”)

4.3.1 A direção

Iniciamos o trabalho do resgate da memória com a relação de identificação com o nome próprio. Como desenvolve Ana Vitória Freire em seus experimentos: “um trabalho de desconstrução, em busca de uma reapropriação de si, de suas características e singularidades, que vão nos indicar novos modos de comportamento e gestualidades.” (Freire, 2022, p.214)

Que nome é este que assinamos e por quê. Que história está por trás dessas escolhas. Nome, sobrenome. De quem? Do pai, da mãe, reinventado? O nome verdadeiro? O nome legal? Pensar o porquê de ter este nome, qual a origem dessa escolha. “Ao trabalharmos a partir do campo afetivo de uma referência tão familiar que é a do nome próprio, vamos processar um despojamento e operar uma intimidade lúdica, curiosa, como quem balbucia pela primeira vez um nome; desta forma algumas amarras começam a ser mais facilmente desfeitas pelo acolhimento de si.” (Freire, 2022, p.220)

FIGURA 15 - “ensaio ANA” – Nova Lima, 2021. Acervo pessoal.

Pensamos uma partitura corporal através do nome e sobrenome dentro do corpo e, através do espaço desconhecido, encontramos histórias que pensamos serem memórias. E o quanto de ficção está impregnado, se não mirado com desconfiança, se torna só ficção e o que acumulamos ao longo do caminho se torna só o irreal, inverossímil. O que pode significar para o artista as marcas no corpo, como lhe chamam há anos e se ele se reconhece por este nome, estas são algumas perguntas que realizo ao trabalhar nas direções artísticas.

A descoberta das manifestações do eu, se faz no processo de redefinição da existência de hábitos complexos. E através da repetição de movimentos feitos para o corpo, que é também o corpo dos antepassados, reproduzimos infinitamente inúmeras simbioses. Isso porque, ao entrar em todos esses corpos é necessária uma queda no interminável processo de reorganização que nos assola e nos reorganiza.

Ana Cândida define-se por ANA, compreende este nome e proponho o resgate do exercício da mandala aplicado no curso ministrado por Ana Vitória Freire no curso de Pós-graduação da Faculdade Angel Vianna em 2012.

A mandala é resgatada no processo a partir do momento em que temos material a ser desenvolvido. Desenha-se na mandala pontos de direções e intenções, uma Rosa dos Ventos com suas principais direções. Cada direção é representada pelos planos baixos, médios e altos. Cria-se movimentos em direções com sentidos, cada letra uma ação, um objetivo. Palavra, sons, textos e música são acrescentados e num tempo de inúmeras repetições chegamos a esboços de cenas performáticas sensoriais.

Um processo de construção de partituras corporais que surgem dos movimentos de intenções de cada letra deste nome e a partir de questionários com perguntas ligadas aos setênios de cada fase da infância e adolescência. Os setênios são ciclos de sete em sete anos que descrevem as mudanças que ocorrem no desenvolvimento de uma pessoa. É uma visão filosófica baseada no pensamento de Rudolf Steiner, filósofo austríaco que fundou a educação Waldorf e a antroposofia. Steiner descreveu como os ciclos ideais por setênios do desenvolvimento baseado no corpo estão atravessados e individualizados pela emergência da autoconsciência que podemos chamar de “eu”. Steiner pretendia que o seu modelo esquemático ideal fosse, portanto, um instrumento heurístico para descrever ou diagnosticar o desenvolvimento individual. A partir da mandala trabalhada com Freire, desenvolvi uma metodologia para criação de partituras corporais a partir da urgência de cada artista, e incluo nesta prática o estudo e a investigação da memória biográfica através do resgate de cada setênio referente. Uma metodologia criada com o objetivo de acessar a biografia e reconhecer-se no registro da própria história. Para cada setênio perguntas norteadoras são direcionadas fazendo com que o artista crie seu próprio material textual e conecte-se com sua história. Criar a partir destas perguntas, criar movimentos a partir desta experiência. Criar a partir do corpo que imaginávamos ter na nossa infância e adolescência. Recuperar. Lembrar-se. Ser criança de volta. Abertura e escuta. Como este

conteúdo resgatado pode ser ordenado e colocado de uma maneira específica na construção desta mandala de partituras corporais.

O passado não se reproduz, a infância não se revive, mas se reinventa. Bachelard prefere antes apresentar uma “memória imaginária”, que nos leva a reimaginar o nosso passado. A infância a que nos referimos hoje é então uma infância fictícia e real. Fictícia porque é recriada, real porque tem a ver com imagens primitivas e definitivas da nossa subjetividade.

Ao retomar algumas perspectivas elucidadas por Ramírez, também pode-se destacar a natureza da percepção e da experiência estética como um fator que engaja o pensamento, alinhando-se à imaginação sensorial. Sendo assim, para o autor, não haveria uma “norma” para a percepção, uma vez que esta é originária de uma indeterminação que abre possibilidades para ir além da experiência inicial. Esse conceito se conecta à trajetória de escrita e de elaboração performática em “ANA”:

Pero nuestro pensar sólo puede participar en la experiencia estética porque se monta sobre el movimiento de la imaginación sensorial, la prolonga, la esclarece, la proporciona un fin o un objetivo: la comprensión de la verdad y realidad de lo que existe y de nosotros mismos. No hay que decir que la percepción cinematográfica es igual a nuestra percepción normal, punto que Deleuze cuestionaba de Merleau-Ponty (Deleuze, 1983, 84)— sino que en verdad no hay ninguna “norma”, y la percepción originaria no determina (causa, condiciona) nada porque es pura indeterminación, la apertura o inauguración, la institución (Merleau-Ponty, 2012) existencial de diversas posibilidades, todas las cuales pueden ir siempre más allá de ella, desarrollarla, reestructurarla, reinventarla, aunque, ciertamente, nunca podrán olvidar aquella “experiencia originaria”, elemental, que nos abrió primeramente al mundo y a todo. (Ramírez, 2020, p.17)

Ramírez, então, destaca que tanto a compreensão do que é o mundo - enquanto ambiente externo ao “eu” - quanto o próprio “eu” é fluida, moldada não somente por experiências imediatas, mas pela imaginação sensorial que entrelaça o pensamento, viabilizando, então, a reinterpretação e reinvenção das experiências. Essa ideia se alinha à de Bachelard à medida que, como destacado anteriormente, o filósofo vê a infância não como um evento estático, revivido através da rememoração, mas sim, como uma fase na qual a rememoração e a imaginação estão interligadas na reinvenção das próprias

experiências. Sendo assim, as percepções originárias não são fixas, mas um ponto de partida para a reestruturação da realidade. Essa premissa se faz presente na jornada de Ana Cândida, uma vez que, para viabilizar a performance, a atriz precisou, também, passar por um processo de descobertas de si. Sendo assim, é lógico afirmar que as experiências iniciais da infância nos abrem para um mundo de descobertas, mas é a recriação dessas experiências que permitem o mergulho em si e a redescoberta do “eu”.

Na fase adulta outro exercício é proposto a Ana Cândida, o mirar-se durante 30 minutos em um espelho, onde sua imagem é projetada, mergulhada no seu duplo, se depara com si própria. Sem se movimentar, sem fugir da mirada. O eu, hoje, agora. Quem sou e qual a urgência de hoje quero desenvolver em cena a partir do resgate do passado. O artista que se toma a ele mesmo, como objeto, inverte o movimento natural da atenção. A imagem é um outro eu, um duplo do ser, mas mais frágil e vulnerável.

FIGURA 16 - “ANA” – Nova Lima, 2021. Foto por Leandro Miranda.

“ANA” é um experimento autoficcional sensorial, onde o discurso da personagem atriz se mistura, detalhes são esquecidos, memórias reinventadas e o pacto com o espectador acontece. Convidei a artista e dramaturga Brisa Marques²⁶ para compor o corpo de criação e a partir dos relatos de Ana Cândida elaborou-se um roteiro autoficcional. O “pacto ambíguo”, conceito utilizado com precisão por Alberca para designar o acordo estabelecido entre o leitor e o autor de uma autoficção, no caso da autoficção performática, o artista, o público, através da qual ambos têm de se mover numa ambiguidade calculada entre o real e o inventado. Assim, o espectador tem de superar múltiplas dificuldades interpretativas perante um texto onde o autobiográfico é apresentado como “um simulacro ficcional com quase nenhuma camuflagem”, com os inevitáveis desconfortos e hesitações por ter de transitar entre o inventado e o real.

Acima de tudo porque o que acontece na cena é um jogo entre a recordação daquela atriz que narra a partir da sua perspectiva como vive os acontecimentos relacionados com a história resgatada de sua família, suas perdas e criação de uma figura dramática ao mesmo tempo.

Ana Cândida estabelece um tipo de pacto que se constrói na cena, narrando a partir de sua experiência: sua família, suas perdas, sua história e direcionando sua fala e as ações estabelecendo um vínculo direto em suas ficções com relação a si mesma. Exploramos as abordagens de cumplicidade e ternura entre Ana e o Galo pensando nessa cena como um exercício sem diálogo, o corpo localizado num espaço que chamamos de pretextual porque o situamos temporariamente antes que a cena em questão aconteça.

Este processo de resgate da história / memória foram maneiras de descobrir o que o artista necessita para criar e efetivamente constituiu um achado nas instâncias que potencializam a criação de uma autoficção performática sensorial. A complexidade das cenas constrói-se a partir do resgate de sua memória, da performance sensorial, de um estado particular dos artistas que compõem e decompõem para, finalmente, configurar uma ficção na aproximação de materialidades e imaginários possíveis.

²⁶ Brisa Marques é poeta, performer, curadora e jornalista. Mãe, artista do teatro e da música, pesquisa a “cultura def” e suas interseccionalidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto mais embaixo, bem diverso do que em primeiro se pensou. [...] Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. (Rosa, 2019)

Essa conclusão é travessia. A minha trajetória é uma autoficção. Isto é o que o teatro, entrelaçado às abordagens teóricas me apontam. Atravesso as coisas, as veredas, os cursos d'água, e a travessia é a minha fonte.

Rever minha trajetória e mirá-la pela luz dos conceitos da autoficção foi como abrir espaços de realização do sujeito que viveu sua vida imaginada. A realização desse fato me faz recordar das palavras de Bachelard: “há devaneios tão profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos que nos desembaraçam da nossa história” (Bachelard, 2009, p.93).

Minha história diz também de uma Carolina que foi e é investigadora de si, de refúgios e de corpos em crise, que vai juntando os pedaços e construindo mundos possíveis. Tomar consciência dos conceitos e costurar as memórias reais e ficcionais a respeito de um tema profundo e imersivo que é a experiência autoficcional.

Esta dissertação teve como propósito integrar ao longo de sua abordagem os conceitos da autoficção e contribuir para precisar em que consiste a aplicação de métodos sensoriais para a construção de cenas autoficcionais.

No Capítulo I, propus demonstrar que, ao explorar as experiências na performance, revelou-me novas linguagens que antes não experimentava no teatro tradicional. Isso expandiu minhas percepções e despertou o desejo de uma criação em autonomia, elementos essenciais para concretizar qualquer projeto artístico na vida/arte. Encontrei-me com as criações de Lygia Clark e identifiquei-me com a forma como ela transformou sua vida através de suas conexões pessoais com a arte que criava.

Aponte, também, uma análise sobre como a prática autoficcional diferencia-se da prática autobiográfica, pois o que distancia uma da outra é mais do que uma questão de gêneros discursivos, uma vez que a autoficção recusa ser bio, isto é, render-se como “vida de” com uma intenção propriamente mimética. Desde que Serge Doubrovsky criou o neologismo, a experiência autoficcional vem tomando diferentes formas e muitos teóricos perceberam a sua multiplicidade. Ou seja, desde o seu conceito original, a autoficção vem sendo atualizada e reinventada tanto para a literatura como para a performance.

Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme, Philippe Gasparini, Philippe Lejeune, Vicent Colonna, Manuel Alberca, Ana Casas, Janaina Leite, Ricardo Lima e Jose Luis Garcia Barrientos são nomes fundamentais no debate sobre a escrita do eu e o gênero autoficcional. Eles refletem sobre a autoficção não apenas na literatura, mas também na cena teatral, além do pacto ambíguo, tão debatido pelo autor espanhol Manuel Alberca. A ambiguidade torna-se o aspecto mais relevante da autoficção, pois ela se mantém vacilante entre a realidade e a ficção, evitando uma preferência por uma delas e não determinando nenhuma interpretação como sendo válida. A ambiguidade do texto pode ter diferentes origens, não apenas por vontade do autor, e depende de vários fatores, como o momento e a forma da recepção.

Investiguei a presença da autoficção na cena contemporânea, em textos e espetáculos dramáticos que investigam as relações entre material autobiográfico e componentes ficcionais por meio de procedimentos semelhantes aos utilizados na autoficção literária e observei as possibilidades da autoficção no teatro e na performance como um campo em aberto.

O entrecruzamento proposto nesta dissertação responde a um particular modo de optar e refletir em relação à autoficção, nesse caso performativa-sensorial. A construção de dramaturgias autoficcionais que perpassam pelo acesso da memória do corpo. O corpo do artista se converte em um espaço de criação ao resgatar o eu sem expor a própria autobiografia - afirmando e negando ao mesmo tempo a referencialidade do sujeito através de uma dramaturgia ficcional, este tema é uma das premissas centrais desta investigação.

Ao embricar conceitos e análises de meus trabalhos e fazer uma retrospectiva artística, concluí que minhas criações são denominadas criações autoficcionais, onde incorporo e uno as diversas personas que assumo ao longo de minha trajetória pessoal, o

que ressalta a complexidade e a multiplicidade de identidades que podem coexistir em uma obra autoficcional.

Essas escolhas, hoje, representam o sentido de estar na cena, nas criações, nas direções e nas pesquisas. Considero minhas criações: “Carolina, de Lorca” e “TROMBO” como criações coletivas autofissionais, sem a dicotomia, elucidada por Lejeune, de pactos autobiográficos presentes nas discussões e sim de ficções de fatos reais, pois foram produzidas em uma interrupção na estruturação dramática do meu próprio eu, ao romper a linearidade de si mesmo. Coletivos que imbricam uma equipe de direção, orientações corporais, dramaturgias, ainda que partindo de um tema “eu” para um eu-outros e desenvolvendo-se em roteiro autoficcional.

As condições de coletivo de produção do relato autoficcional desconstruem a ilusão biográfica de uma identidade fechada e permanente, pois o artista autoficcionário desenvolve seu trabalho a partir da seleção, do recorte e da montagem de seus fragmentos, os quais se organizam de forma coletiva, mediante a poetização realizada conjuntamente.

A maneira como me expresso ao recontar minha história evolui a partir de um evento real transformado em ficção, sem necessariamente utilizar a primeira pessoa. Por isso, minhas obras utilizam da investigação de um nome próprio, o identifica na história de vida, mescla com outros Eus relatos de um outro em contextos ficcionais e o transforma em ação recriando um outro – eu.

No caso dos meus primeiros trabalhos de autoficção percebo, ao dialogar com outros artistas da performance, como que a partir de uma dimensão pessoal pode ser possível uma abertura para uma perspectiva mais ampla e coletiva, onde o “eu” deriva a parcerias coletivas e ainda com expressividades mais teatrais e menos performáticas.

Refleti sobre a teoria da autoficção tendo em conta as especificidades do teatro sensorial e imersivo na sua dupla dimensão e para examinar como o sentido é construído. Para estes conceitos foram analisadas as teorias e a prática do grupo “Teatro de los Sentidos” dirigido pelo colombiano Enrique Vargas e de Gaston Bachelard que se projeta sobre o imaginário artístico e onírico como dispositivos de criação. A premissa da companhia é investigar o campo da dramaturgia da linguagem sensorial, rompendo a barreira espacial que separa o artista e o público. Investigam-se fundamentalmente dramaturgias criadas em torno dos sentidos, da celebração e do jogo, do resgate da memória do corpo, da poética sonora, das questões e descobertas e, principalmente, um

grande jogo coletivo em que o silêncio e a escuta são condições essenciais para uma comunicação genuína entre a obra e o público.

Dessa forma, destaco que esta dissertação nasce a partir desse contexto, onde exploro as relações entrelaçadas entre memória, autoficção e performance em interface com o “Teatro de los Sentidos”. Nesse sentido, a análise dos meus trabalhos pretende também permitir que cada vez mais artistas intérpretes possam pensar a sua práxis com base na noção de autoficção e do resgate da memória através do teatro sensorial para que possam explorar as possibilidades criativas que esse gênero oferece na cena contemporânea.

No segundo capítulo, por sua vez, busco recapitular dois trabalhos produzidos nos últimos 10 anos. O tema principal emerge do entrelaçamento da autoficção com práticas sensoriais que estimulam a criação de cenas desse encontro que desencadeiam construções que instigam as necessidades das elaborações da vida-arte. “Carolina, de Lorca” em 2013 e “TROMBO” em 2017, obras que discuto sobre meus processos de construção e reconstrução autoficcionalis. Essas obras trazem questões sobre como transformar suas memórias/devaneios em arte autoficcional, como surge a necessidade autoral, a escrita dos processos como elemento de criação e organização cênica. Resgatar essas memórias sintomáticas e necessárias à elaboração.

Dando aporte à abordagem temática do capítulo, a análise destes dois trabalhos, contribuiu, significativamente, para pensar e problematizar os conceitos relevantes para todo o debate em torno da autoficção real/imaginário; ficção/realidade; autoficção fantástica, o teatro e a performance e os pactos ambíguos e autobiográficos.

No terceiro capítulo, a minha intenção foi descrever os trabalhos criados durante o período pandêmico, primeiramente, e a elaboração e a aplicação dos códigos do “Teatro de los Sentidos” na construção de vídeos performances autoficcionalis e obras autoficcionalis.

As obras “TELARAÑA” e “999”, contribuíram para as minhas reflexões sobre como transformar e recriar um vivido em crise em cenas performáticas. Trabalhos onde utilizo o conhecimento dos códigos e da linguagem sensoriais da própria vida ficcionalizada e dos devaneios para criar esta linguagem artística e híbrida. Recorto minha história de fuga de um país durante a pandemia e o isolamento como uma confissão do presente passado: uma autocriação.

Concluo o capítulo com a análise da autoficção “ANA”, onde pude explorar os métodos de construção de cenas autoficcionais a partir dos conhecimentos adquiridos durante estes 10 últimos anos. Utilizei na direção de cenas elementos técnicos oriundos dos fundamentos do teatro, da performance, dos conceitos da autoficção e do “Teatro de los Sentidos” e outras linguagens que agregaram valor a esta investigação cênica.

Percebi, através da performance, um meio de realizar, de fazer em contraponto ao interpretar. Enquanto artista, vivenciei um processo de ruptura com a representação teatral, abrindo espaço para outro tipo de relação com o público e com a arte. Diálogos na sincronicidade, nas imagens poéticas e em tempos sempre sobrepostos como diz Enrique Vargas em seu livro “Todo ya está aqui aunque no se vea”, onde podemos relacionar nossos temas que urgem no eu-corpo na performance autoficcional e situar o espectador, público numa metáfora mais ampla de vida e experiência.

O propósito desta pesquisa e dos processos de investigação foi contribuir para o desenvolvimento de práticas performáticas mais genuínas, traçando um novo caminho para que as performances autoficcionais possam se valer do estímulo dos sentidos e proporcionarem uma experiência significativa para o artista e público. Espero que este trabalho tenha sido apenas um dos muitos caminhos de investigação desse labirinto tão instigante que é a experiência autoficcional sensorial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alberca Serrano, Manuel. **¡Éste (no) soy yo? Identidad y autoficción. En: Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo**, 2008, nº 25, p. 89-100. Disponível em:<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2548899>

Almeida, Eduardo Augusto de. **Aspectos da estruturação do self de Lygia Clark: perspectivas críticas** / Eduardo Augusto Alves de Almeida; orientadora Eliane Dias de Castro. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte). Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/93/93131/tde-18122013-143444/publico/aspectos_da_estruturacao_do_self_de_lygia_clark_perspectivas_criticas_eduardo_almeida.pdf

Amícola, José. **Autoficción, una polémica literaria vista desde los márgenes** (Borges, Gombrowicz, Copi, Aira). *Olivar*, v. 9, n. 12, out. 2008, p.191-207. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262624270_Autoficcion_una_polemica_literaria_vista_desde_los_margenes_Borges_Gombrowicz_Copi_Aira

Bachelard, Gaston. **A poética do espaço** (Antônio de Pádua Danesi, Trad.) São Paulo: Martins Fontes. (Originalmente publicado em 1957).

_____. **A poética do devaneio**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Brownell, Pamella. **La precariedad como tema y como procedimiento en el teatro documental de Vivi Tellas. Trabajé sobre estas etapas en “Biodrama: definiciones, redefiniciones y experiencias recientes”**, ponencia presentada en el XXIII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, Buenos Aires, 4 a 8 de agosto de

2014. También, más parcialmente, en “Proyecto Archivos: el teatro documental según Vivi Tellas”, en e-misferica, Instituto Hemisférico/NYU, Vol. 9, Nros. 1y2, 2012. Disponível em: <https://vivitellas.com/wp-content/uploads/2020/11/Brownell-Pamela.pdf>

CARNEIRO, Beatriz Scigliano. **Relâmpagos com claror** - Lygia Clark e Hélio Oiticica, vida como arte. São Paulo: Editora maginário: FAPESP, 2004

Casas, Ana. **AUTOFICCIÓN Y PERFORMANCE: LAS ESCENIFICACIONES AUTORIALES DE GABRIELA WIENER**. Madrid: Universidad de Alcalá, Revista Itinerarios, 2022. Disponível em: <https://itinerarios.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=235277>

Clark, Lygia. **Diários**. Acervo digital disponível em: <https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/@relId/61669>

Cohen, Renato. **Performance como linguagem**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.

Coronato, Vívian. **A poética do Teatro de los Sentidos**. In: VIII Congresso da ABRACE, 2014, São Paulo. **Anais eletrônicos** [...] São Paulo: Anais ABRACE, 2021. Disponível em: <https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/1938>

De Marinis, Marco. **Hacia la Acción eficaz**. In: _____. **En busca del actor y del espectador**. Buenos Aires: Galerna, 2005.

Dibo, Monalisa. **MANDALA: UM ESTUDO NA OBRA DE C. G. JUNG**. Revista Último Andar, São Paulo, (15), 109-120, dez., 2006. Disponível em: https://www4.pucsp.br/ultimoandar/download/UA_15_artigo_mandala.pdf

Duarte Júnior, João Francisco. **O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível**. 2000. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, São Paulo, 2000. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/197855>

Duarte, Kelley B. in. BERND, Zilá (Org). **Dicionário das mobilidades culturais: percursos americanos**. Porto Alegre: Literalis, 2010.

Faedrich, Anna. **Autoficção: um percurso literário**. Revista Criação e Crítica (USP), dez/2016, p. 30-46.

Figueiredo, Eurídice. **Autoficção feminina: a mulher nua diante do espelho**. Revista Criação & Crítica, 2010, nº 4, 91-102. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1984-1124.v3i4p91-102>

Figueiredo, Luciano (Org.). Cartas 1964-74 Lygia Clark e Helio Oiticica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.

Freire, Ana Vitória. **Dança, criação autobiográfica e memória**. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2022.

García Barrientos, José Luis. **Paradojas de la autoficción dramática**. En CASAS, Ana (Ed.). **El yo fabulado. Nuevas aproximaciones críticas a la autoficción** (pp. 127-146). Madrid: Iberoamericana, 2014. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=848223>

_____. **Autoficción y teatro: Tebas Land de Sergio Blanco**. Ponencia plenária convidada al IX Col loqui Internacional de Teatre ‘Llenguatges escenics en el nou mil lenni’. Documento disponível na íntegra através do link: https://www.tnc.cat/uploads/20181005/Garci_Aa_Barrientos__Jose_A_Luis._Autoficcion_An_y_teatro_Tebas_Land.0.pdf

Gasparini, Philippe. **Autoficção é o nome de quê?** In: NORONHA, J. M. G. (Org.). **Ensaio sobre a autoficção**. Tradução Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

Huyssen, Andreas. **Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

Lecarme, Jacques. **Autoficção: um mau gênero?** In: NORONHA, Jovita Maria Gerheim (Org.). **Ensaio sobre autoficção**. Tradução de Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

Leite, Janaina Fontes. Tese de doutoramento: **ensaio sobre o feminino e a abjeção na ob-scena contemporânea**. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003040695>

Leonardelli, Patrícia. **A memória como recriação do vivido no pensamento do corpo-em-arte**. In: VI Congresso de pesquisa e pós-graduação em artes cênicas, 2010, São Paulo. **Anais eletrônicos** [...] São Paulo: Revista Sala Preta, 2010. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/download/57402/60384>

_____. **A memória como recriação do vivido um estudo da história do conceito de memória aplicado às artes performativas na perspectiva do depoimento pessoal**. Tese (doutorado em artes cênicas) - Curso de Pós-graduação em Artes Cênicas, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-07052009-143057/pt-br.php>

Lima, Ricardo Augusto de. **Relações entre autoficção e metateatro: um exemplo na dramaturgia brasileira**. Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios, N° 13, 2017. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6104107.pdf>

Lopes, Beth. **A performance da memória**. São Paulo: Revista Sala Preta, 2009 p. 135-145. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-3867.v9i0p135-145>

López, Jorge Eduardo Urueña. **La creación artística como un fenómeno para (re)significar el dolor**. Revista deSignis, n. 38. Crítica del arte contemporáneo. / Cuarta Época. Serie Intersecciones. Universidad Nacional de Rosario: Argentina, 2023. Versión electrónica: https://cim.unr.edu.ar/assets/archivos/pub_designis-i386966.pdf

Lorca, Federico García. **Yerma, de Lorca**. Alianza Editorial, 1994.

Lyra, Luciana. **Da mandala terapêutica à mandala dramaturgica: epístula à Dra Nise**. Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, 2º sem, 2021. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/jung/v39n2/03.pdf>

Phillipe Ariés. **Hisória social da criança e da família**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1973.

Ramírez, Mario Teodoro. **LA SENSACIÓN VIRTUAL. LA IMAGINACIÓN SENSORIAL COMO FACULTAD DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA.** Revista Investigaciones Fenomenológicas, n. 17, 2020, 219-238. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7727191.pdf>

Reis, Tatiana de Sousa. **Arte e Maternidade: artistas brasileiras, uma análise sob a perspectiva feminista.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Teoria Crítica e História da Arte) – Departamento de Artes Visuais, Instituto de Artes, Universidade de Brasília. Brasília, 2021. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/32129>

Rolnik, Sueli. **Pensamento, corpo e devir: Uma perspectiva petico/estético/política no trabalho acadêmico.** Palestra proferida no concurso para o cargo de Professor Titular da PUC/SP, realizado em 23/06/93, publicada no Cadernos de Subjetividade, v.1 n.2: 241-251. Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade, Programa de Estudos Pós-graduados de Psicologia Clínica, PUC/SP. São Paulo, set./fev. 1993. Disponível em: <https://www4.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/pensamentocorpodevir.pdf>

Sampaio, Thamires Souza; Costa, Margareth Souza de Alencar. **AUTOFICÇÃO EM: FELICIDADE CLANDESTINA (1971) E A HORA DA ESTRELA (1977) DE CLARICE LISPECTOR.** In: X Congresso Internacional de Línguas e Literaturas da UESPI, 2021, Teresina. **Anais eletrônicos** [...] Teresina: Editora Realize, 2021. p. 1-10. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/linguas/2021/TRABALHO_COMPLETO_E_V158_MD1_SA103_ID308_02082021235429.pdf

Taylor, Diana. **PERFORMANCE.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2023.

Trizoli, Talita. **Atravessamentos feministas: um panorama de mulheres artistas no Brasil dos anos 60/70.** Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: Filosofia e Educação) - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-03122018-121223/publico/TALITA_TRIZOLI_rev.pdf

Vera Toro, Sabine Schlickers y Ana Luengo (eds.), **La obsesión del yo. La auto(r)ficción en la literatura española y latinoamericana**. Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt/M., 2010; 284 pp. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/318122398_Vera_Toro_Sabine_Schlickers_y_Ana_Luengo_eds_La_obsesion_del_yo_La_auto_R_ficcion_en_la_literatura_espanola_y_latinoamericana_Iberoamericana-Vervuert_Madrid-FrankfurtM_2010_285_pp

Vincent Colonna. **L'autofiction, essai sur la fictionalisation de soi en littérature**. Linguistique. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 1989. Français. Disponível em: <https://theses.hal.science/tel-00006609/document>